

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 4: Перспективы формирования системы
валютно-финансового регулирования
экономических процессов**

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 4 : Перспективы формирования системы валютно-финансового регулирования экономических процессов / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 137 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- | | |
|-------------------------|--|
| Захарченко А.В. | – Глава Донецкой Народной Республики |
| Трапезников Д.В. | – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР |
| Полякова Л.П. | – Министр образования и науки ДНР |
| Костровец Л.Б. | – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» |

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- | | |
|------------------------|---|
| Пушилин Д.В. | – Председатель Народного Совета ДНР |
| Матющенко Е.С. | – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР |
| Грановский А.И. | – и.о. Министра промышленности и торговли ДНР |
| Анриенко И.А. | – и.о. Министра транспорта ДНР |
| Мишин М.В. | – Министр молодежи, спорта и туризма ДНР |
| Никитина И.П. | – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР |
| Кулемзин А.В. | – и.о. Главы администрации города Донецка |
| Букреев А.М. | – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ |
| Полухин О.Н. | – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» |
| Худин А.Н. | – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» |

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А.** – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю.** – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В.** – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е.** – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П.** – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю.** – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие

Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

*Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.Б. Костровец*

Уважаемые участники и гости конференции!

Разрешите поздравить вас с открытием секции «Перспективы формирования системы валютно-финансового регулирования экономических процессов» в рамках Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий».

Управленческая подготовка в первую очередь основывается на знании теории управления, умении формировать и реализовывать управленческие решения. Именно с реализации управленческого решения начинается управленческая культура, а искусство управления лишь усиливает эффективность управленческой деятельности.

Современные тенденции устойчивого развития экономики любого государства во многом определяются состоянием финансовой системы. Эффективное функционирование и постоянное совершенствование валютно-финансового регулирования экономических процессов должно соответствовать требованиям настоящего времени.

В современных динамично развивающихся условиях приобретает актуальность научное сотрудничество государственного сектора с образовательными организациями, в том числе иностранными, в процессе которого будут создаваться новые, эффективные методы и пути устойчивого развития государства. Выдвижение науки в число приоритетов обусловлено углублением глобализационных и интеграционных процессов в мировое пространство.

Работа нашей секции в рамках Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» направлена на расширение обмена научным и практическим опытом в области финансов. На нынешнем этапе развития Донецкой Народной Республики сохранение и совершенствование связей между бизнес-структурами, органами государственной власти и научным сектором относится к числу главных элементов управления финансовым ресурсом Республики. Необходимо искать новые методы совершенствования управленческой деятельности в государственном секторе, что позволит определить пути и подходы к повышению социально-экономического развития Республики, создать платформу для роста и развития национальной экономики.

Желаю всем участникам конференции эффективной работы, плодотворного сотрудничества в поиске оптимальных путей дальнейшего развития Республики!

***Министр финансов Донецкой Народной Республики
Е.С. Матюценко***

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНА

АГАФОНЕНКО О.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях отдельные регионы вступают в конкурентную борьбу. Победителем в такой конкурентной борьбе выступает тот регион, который обладает конкурентными преимуществами и может с большей эффективностью их реализовывать. В связи с этим возрастает значимость рассмотрения показателей конкурентоспособности регионов.

Регион как экономическая система состоит из множества элементов, соединяющихся между собой определенными связями. Чем больше в данном регионе расположено таких элементов, чем больше между ними возникает экономических связей, тем сложнее представляется, собственно, и сама конструкция региональной экономической системы. Как любой экономической системе, региону присущи определенные параметры, по которым он может быть отличим от других экономических систем как более высокого уровня, так и более низкого уровня. Можно ввести некоторые группы параметров, характеризующих состояние и динамику любой системы как институционального продукта. В этом случае система характеризуется следующими основными параметрами [1, с. 31]: целью существования; областью приложения усилий (поле деятельности или реализуемой потребности в функциональном наборе этой системы); функциональном наполнении; периодом времени до изменения (в том числе функционального набора); издержками функционирования; степенью отторжения или принятия вводимой нормы (функции); устойчивостью к мутации (мера устойчивости системы к ее преобразованию в какую-либо иную форму).

В условиях расширяющейся экономической самостоятельности регионов увеличивается заинтересованность регионов в наиболее рациональном использовании, расположенных на их территории производительных сил, в повышении их отдачи. Учитывая то обстоятельство, что экономическая эффективность общественного производства отражает получение максимальных в данных условиях конечных результатов экономической деятельности на единицу затрат или ресурсов экономического потенциала, а статистическое изучение эффективности общественного производства связано с использованием системы показателей, исчисляемых как соотношение результатов и затрат, связанных с их достижением, то при построении системы показателей для характеристики региональной эффективности используют два основных аспекта ее количественного выражения: затратный и ресурсный [2, с. 11].

Усиливающаяся территориальная дифференциация все в большей мере обостряет проблему соизмерения количественных и качественных показателей экономического и социального развития или роста в отдельных регионах. Проблема межрегиональных экономических измерений как статистической базе государственной региональной политики в последнее время уделяется повышенное внимание. Межрегиональные сопоставления социально-экономического положения регионов необходимы как государству для обеспечения региональной политики, так и регионам, результаты (оценки) которых служат ориентирами в изменившихся условиях внешней среды, межрегиональных и межуровневых отношений [3, с. 97].

В то же время «обобщающими показателями конкурентоспособности любого хозяйственного субъекта являются, как известно, доля прибавочной стоимости в цене созданной продукции и норма прибавочного продукта» [4, с. 163]. Что касается конкурентоспособности регионов, то здесь существует широкий спектр основных показателей, характеризующих их с различных сторон. Известно, что основными показателями, характеризующими развитие экономической системы на макроуровне (а именно к этому уровню относятся региональные экономические системы) являются: валовой национальный продукт; валовой внутренний продукт; национальный доход; совокупный спрос; совокупные предложения; совокупные расходы; совокупные сбережения; совокупные инвестиции.

Для характеристики процессов, происходящих именно на региональном уровне, используют следующие показатели: региональная валовая добавленная стоимость; средние доходы; средние расходы; средняя заработная плата; цена; средняя цена; уровень инфляции; уровень безработицы; уровень занятости; уровень производительности труда.

Возможная система показателей конкурентоспособности регионов должна в полной мере учитывать не только количественные и качественные особенности роста или развития региональных экономических систем, но и отличаться эксклюзивным (исключительным) характером, присущим непосредственно самим региональным системам. При этом основные показатели могут быть как натуральными, так и стоимостными, как абсолютными, так и относительными, как сводными (интегральными), так и удельными и др.

Литература

1. Сухарев О. Функциональность и дисфункциональность хозяйственных систем: инновации, инноваторы и экономическая политика / О. Сухарев, И. Татаринцева // Инвестиции в России. – 2004. – № 3. – С. 28-37.
2. Факторный анализ экономической эффективности общественного производства региона / Ю.А. Даренских, Н.С. Колотова, Л.Б. Храмова, Н.В. Зимина // Вопросы статистики. – 2005. – № 12. – С. 11-19.
3. Суспицын С.А. Барометры общего регионального положения // Проблемы прогнозирования. – 2005. – № 2. – С. 97-110.

4. Сепик Д. Индикаторы конкурентоспособности регионов: европейский поход // Регион: экономика и социология. – 2005. – № 2. – С. 197-205.

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

АКСЁНОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта это, в первую очередь, результат управления. Как показывает практика, для большинства отечественных предприятий характерна реактивная форма управления финансовой деятельностью, когда процесс принятия управленческих решений представляет собой реакцию на текущие проблемы предприятия. При данном подходе к управлению финансовой деятельностью возникает ряд проблем как внутри самого предприятия, так и за его пределами в виде несовпадения целей и интересов заинтересованных юридических и физических лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к предприятию. Поэтому определяющим моментом для диагностики управления финансовой деятельностью предприятия в современных условиях является подход, направленный на упорядочивание тактических и стратегических финансовых проблем с целью их структурирования, определения взаимосвязей и выявления факторов, оказывающих воздействие на их решение.

В последние годы в экономической литературе стал широко использоваться термин «диагностика». Диагностирование предполагает установление характера ситуации, ее причин и на основе этих данных выбор дальнейших действий по устранению негативных явлений и закреплению позитивных результатов. Поэтому диагностический подход к анализу является полезным инструментом управления хозяйствующими субъектами. В отличие от анализа, который может быть не связан с конкретным ожидаемым результатом, диагностика, как правило, направлена на выявление наличия или отсутствия признаков определенных ситуаций и событий. Под диагностикой в финансово-экономических исследованиях в широком смысле понимается детальное изучение состояния объекта диагностирования или изучение отклонений от нормального состояния объекта диагностирования, причин этих отклонений, длительности их протекания.

На современном этапе можно выделить разные трактовки понятия «диагностика». В научной литературе финансовая диагностика в основном отождествляется с финансовым анализом или рассматривается как его составная часть или вид.

Однако, следует отметить, что существующие подходы рассматривают предприятие по составляющим его бизнес процессам или функциональным подразделениям, задачам контроля отраслевым особенностям и практически не дифференцируют по фазам развития как субъекта хозяйствования. А ведь невозможно исследовать объекты, находящиеся на «зрелой» стадии развития и только начинающие свою деятельность, с помощью одинакового инструментария. Например, нельзя выдвигать критерии по коэффициенту абсолютной ликвидности на уровне 0,2: – для начинающей фирмы, у которой только формируется финансовый, производственный потенциал, и для «зрелой» организации.

Рассматривая основные направления процесса диагностики с учетом стадии развития.

На первой стадии развития – область зарождения и накопления потенциала (состояние эксплорента), с учетом финансовой нестабильности, как правило, отсутствия достаточного размера собственных оборотных средств, у субъекта хозяйствования могут быть сбои в производстве, изменение или отказ от финансово-хозяйственных операций, или вообще прекращение деятельности. В этой связи проводится непрерывная, детализированная, всесторонняя диагностика. Исследуются симптомы кризисных явлений, потенциал субъекта хозяйствования, его финансовые ресурсы, эффективность принимаемых управленческих решений.

На стадии возрастного развития – в области роста (состояние пациент), с учетом этапа завоевания рынка, повышения конкурентоспособности, как правило, при значительных финансовых отвлечениях из оборота, субъект хозяйствования рискует войти в область спада или стагнации, потерять сегмент рынка, снизить свою рентабельность. Это определяет направления диагностики, к которым относится исследование развития субъекта хозяйствования, его видов деятельности, структуры потенциала, тактики и стратегии развития. При этом диагностика, в основном детализированная, внешняя и внутренняя, осуществляется постоянно.

На третьей стадии развития – (состояние виолента), когда субъект хозяйствования финансово устойчив, имеет стабильный доход, достаточно высокий уровень рентабельности и конкурентоспособности, возникают угрозы стагнации, спада, недополучения прибыли в результате упущения выгодных операций, симптомы кризиса управления. В этой связи может осуществляться дискретная, детализированная диагностика или непрерывная экспресс-диагностика по исследованию финансового состояния, рынков сбыта, производства продукции, ее качества и другим направлениям.

На четвертой стадии развития – области спада (состояние коммутанта) возникают проблемы сокращения объемов деятельности, размера прибыли, снижения конкурентоспособности. На данном этапе осуществляется детализированная, постоянная, всесторонняя как внутренняя, так и внешняя диагностика. При этом изучаются: система управления, финансовое

состояние, реорганизационные процедуры, которые, как правило, сопровождают данный этап развития.

На пятой стадии развития проявляется состояние леталента, характеризующееся кардинальными организационными процедурами, положением субъекта хозяйствования, близким к банкротству. Здесь осуществляется детализированная, постоянная, всесторонняя диагностика финансового состояния объекта исследования, системы его управления. Если субъект хозяйствования банкрот, то исследуются структура активов, обязательств, система управления в период процедур банкротства.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АРЧИКОВА Я.О.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе происходит снижение инновационной активности промышленных предприятий. Основные проблемы промышленных предприятий Донецкого региона заключаются в недостаточном уровне инвестиций и финансирования научно-технических программ. Республика, имея достаточный научный потенциал, может ориентироваться именно на путь инвестиционно-инновационного развития.

Решению проблем развития предприятий угольной отрасли посвятили свои работы известные отечественные ученые, такие как: А. Алимов, А. Амоша, С. Аптекарь, А. Вагонова, В. Геец, Ю. Драчук, А. Кабанов, В. Марцин, В. Пилюшенко, Ф. Поклонский и др.

Целью исследования является обобщение теоретических положений по совершенствованию системы управления инвестиционно-инновационным развитием предприятий угольной промышленности.

Для предприятий угольной промышленности инвестиционно-инновационное развитие должно предусматривать следующие направления: создание необходимых условий для привлечения инвестиций в инновационное развитие, предоставление государственных гарантий для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по займам субъектов хозяйствования государственного сектора, создание системы финансовой поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, создания с учетом международного опыта банков развития, фондов поддержки малых и средних инновационных предприятий, контроль со стороны государства за выполнением механизма привлечения инвестиций в инновационное развитие угольных предприятий, а вопросы современной

стратегии инновационного развития предприятий угольной промышленности, в первую очередь, должны быть связаны с выбором техники, технологии работ, организации производства, обеспечением финансирования как со стороны инвесторов, так и государственного регулирования внедрения инноваций на угольных предприятиях [1]. Система привлечения инвестиций в инновационную сферу представлено на рисунке.

Рисунок. Система привлечения инвестиций в инновационную сферу

Оживление производства, его техническое совершенствование технологических процессов требует разработки активной инвестиционной политики, предусматривающей сочетание инновационной и инвестиционной политики государства. Именно уровнем инвестиций в инновационной сфере определяется эффективность экономики в целом, отдельных предприятий, отраслей и регионов. Эффективное инвестирование в текущем периоде является залогом будущего роста производственного, инновационного, интеллектуального, трудового, инвестиционного и финансового потенциалов, выступает основой повышения конкурентоспособности.

Таким образом, система привлечения инвестиций в инновационную сферу может дать следующие результаты: благоприятные условия для обеспечения развития государственно-частного партнерства в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, создаст возможность уменьшить нагрузку на бюджеты всех уровней, увеличить объем негосударственных инвестиций; обеспечить развитие инновационной инфраструктуры, инновационных предприятий (инновационных центров, технопарков, технополисов), научных парков, промышленных кластеров, сформирует предпосылки для создания новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов; повышение технологического уровня производства.

Литература

1. Новые подходы в химической переработке ископаемых углей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://refs.co.ua/>.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проводя анализ состояния экономической активности, наиболее важным вопросом является создание наиболее точного прогноза будущего развития экономики и формирование на этой базе ряда экономических мероприятий предотвращения влияния возможных негативных процессов.

На современном этапе становления экономических процессов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) возникла трудная экономическая и социальная ситуация. Несовершенный учет специфики региона во время проведения экономических, политических, социальных реформ обострили социально-экономические процессы. В связи с этим, возникла необходимость идентификации проблем и определения механизмов перспективного развития ДНР, учитывая положение в региональной иерархии и возможную обратную связь мероприятий, которые стабилизируют функционирование республики.

Для того, чтобы начать исследование цикла экономической активности, нужно очертить четыре главных состояния, в которых может находиться экономика в зависимости от двух ключевых экономических показателей - инфляции и объема реального ВВП (таблица).

Опираясь на классические исследования циклического развития экономических процессов, можно также выделить четыре фазы экономического цикла - «оживления», «роста», «рецессии» и «депрессии».

Таблица

Возможное состояние экономической активности

Показатель	Состояние № 1	Состояние № 2	Состояние № 3	Состояние № 4
Инфляция	↓	↑	↑	↓
Объем реального ВВП	↑	↑	↓	↓
Смещение кривой предложения	Вправо	-	Влево	-
Смещение кривой спроса	-	Вправо	-	Влево

В фазе «оживления» процентные ставки, стоимость активов и уровень доходов субъектов экономики, являются самыми низкими. Это вызвано низким уровнем прибыльности бизнеса, высоким риском осуществления инвестиционных операций и низкими инфляционными ожиданиями. Проведя анализ и учитывая сложившуюся ситуацию в Донецкой Народной Республике, можно сделать вывод, что с позиции циклического развития экономических процессов, экономика республики находится на стадии «оживления».

Существует ряд препятствий на пути развития и перехода на стадию «роста» в ДНР. Эти препятствия, или причины стагнационных процессов, являются следствием несистемных действий со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. К основным проблемам развития относятся:

- недостаточный уровень социального развития (исходя из ряда причин организационного, финансового и политического характера такие отрасли социальной сферы, как культура и искусство, охрана здоровья, социальное обеспечение, туризм и отдых не в состоянии обеспечить необходимый уровень социального развития, что в свою очередь, существенно влияет на показатели качества жизни населения ДНР, определяет возможности для удовлетворения социальных потребностей, индивидуальных интересов и формирование потенциала трудовых ресурсов);
- отсутствие или недостаточный уровень финансовых ресурсов (опираясь на процессы децентрализации власти, передачу всех функций и

ответственности на одну территорию, органы власти принимают самостоятельные управленческие решения относительно улучшения социально-экономического состояния, однако, такие решения и мероприятия должны быть экономически и финансово подкрепленными. Поэтому остро стоит вопрос о формировании сбалансированного бюджета Республики, предоставления финансового помощи ее развития, а также соответствия местных ресурсов и налогов проблемам, которые требуют неотложного решения);

– недостаточные экономические и организационные возможности предприятий, односторонняя специализация и недоиспользование производственных мощностей усложняют ситуацию в сфере занятости населения и обостряют демографические проблемы.

Проведенный анализ социально-экономических проблем развития ДНР доводит необходимость сбалансированного решения социальных и экономических задач, усовершенствования нормативно-правовой базы их функционирования, оптимизация общегосударственных действий и формирование последовательной государственной политики ДНР. Органы власти должны осуществлять поддержку социально-экономического развития Республики с целью обеспечения позитивной динамики уровня и качества жизни населения, создавать условия для развития производства, связи, стимулирование предпринимательской инициативы за счет собственных финансовых, материальных, трудовых и природных ресурсов территориальных обществ.

Таким образом, приоритетом в развитии ДНР является создание условий для обеспечения постоянного ее развития. При этом необходимо использовать дифференцированный подход с учетом особенностей и проблем функционирования Республики.

ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В РЕГИОНЕ

БОНДАРЕНКО О.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Целью осуществления деятельности любого субъекта хозяйствования является получение максимального эффекта, который может быть выражен как в денежной форме, так и иметь социальную направленность. Субъекты малого предпринимательства (СМП), занимающие весомую долю в экономике региона, не являются исключением. Результаты деятельности

предприятий находят свое отражение в финансовой отчетности, являющейся информационной базой распределения финансовых потоков.

СМП – юридические лица, в зависимости от основной цели деятельности и распределения возможной прибыли между участниками могут относиться к коммерческим либо некоммерческим предприятиям.

Если основной целью коммерческих предприятий является получение прибыли от своей деятельности, то некоммерческие, как правило, являются неприбыльными, так как такие субъекты хозяйствования организуются для достижения социальных, благотворительных, культурных целей, охраны здоровья, оказания юридической помощи и защиты прав физических и юридических лиц и других, направленных на достижение общественных благ. Представителями таких СМП являются ЖЭКи, благотворительные организации инвалидов и других социально-незащищенных слоев населения, гаражные кооперативы и прочие.

Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций и отражение в отчетности у таких предприятий будет иметь разные подходы из-за различий в структуре ресурсов и источников их образования, а также признания доходов и расходов для целей учета и налогообложения, что приводит к необходимости корректировки определенных статей финансовой отчетности.

Источниками финансовых потоков некоммерческих предприятий являются вступительные и членские взносы от учредителей и участников общественной организации, добровольные взносы от физических и юридических лиц, целевые поступления, а также прочие средства, поступившие на финансирование деятельности субъекта хозяйствования.

Распределение расходов некоммерческих предприятий осуществляется между видами деятельности, включая виды деятельности, осуществляемые за счет целевого финансирования и целевых поступлений, а также от предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики.

Юридические лица региона, являющиеся субъектами малого бизнеса предоставляют Финансовый отчет СМП по формам Баланс (1-м) и Отчет о финансовых результатах (2-м).

Данные отчетности используются как самим предприятием, так и внешними пользователями с целью принятия решений. Финансовая отчетность субъектов хозяйствования является основным источником информации для: оценки итогов деятельности предприятия; контроля, анализа и управления ресурсами СМП; выявления резервов; планирования и прогнозирования деятельности на перспективу.

Для того, чтобы финансовая отчетность была более понятной для пользователей и соответствовала принципу полного освещения, целесообразно предложить для некоммерческих предприятий СМП использование следующих форм: Баланс и Отчет о целевом использовании средств.

Форма отчетности Баланс не отличается от стандартной формы для СМП, используемой коммерческими предприятиями.

В отчет о целевом использовании средств некоммерческих предприятий предлагается внести строки, отражающие следующую информацию:

- остаток средств на начало отчетного периода;
- поступление средств (вступительные, членские, целевые, добровольные взносы и пожертвования, прибыль от предпринимательской деятельности, прочие);
- использование средств;
- расходы на целевые мероприятия (социальная и благотворительная помощь; проведение семинаров, конференций, семинаров; прочие мероприятия);
- расходы на содержание аппарата управления (расходы, связанные с оплатой труда; выплаты, не связанные с оплатой труда; расходы на служебные командировки; содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и прочего имущества; ремонт основных средств и прочего имущества; приобретение основных средств и прочего имущества; прочие);
- остаток средств на конец отчетного периода.

Такой порядок предоставления информации некоммерческими предприятиями позволит пользователям получить более конкретные данные о деятельности указанных субъектов с учетом их специфики.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что составление финансовой отчетности некоммерческих предприятий согласно предложенных форм является перспективным путем развития и усовершенствования ведения бухгалтерского учета СМП в регионе, расширяющий диапазон выбора альтернативных учетных моделей.

Литература

1. Кутьева Д. А. Многомерность источников финансирования некоммерческих организаций / Д. А. Кутьева Проблемы современной экономики № 4 (48) / 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-ekonomiki>

2. Пузій Г. М. Проблеми формування показників звітності суб'єктами малого підприємництва / Г. М. Пузій, Т. В. Греджева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://elibrary.ru/item.asp>

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БОРИСЕНКО А.М.,

*ст. преподаватель кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе экономического развития общества ученые-экономисты Российской Федерации, изучающие проблемы развития высшего образования России, предлагают применение 4-х схем финансирования сферы высшего образования:

- 1) только из федерального бюджета;
- 2) федеральный бюджет обеспечивает только крупные федеральные образовательные программы и ведущие образовательные организации высшего профессионального образования, а остальные – за счет бюджетов субъектов федерации;
- 3) федеральный бюджет обеспечивает преимущественно ведущие (по рейтингу) образовательные организации высшего профессионального образования, относительный объем финансирования, которых принимаются за единицу, а остальные же, в соответствии с их рейтингом, финансируются в меньших объемах;
- 4) все образовательные программы обеспечиваются из бюджетных средств субъектов федерации.

Такие же схемы финансирования целесообразно применить и в сфере высшего образования ДНР.

Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) могут быть подразделены на несколько основных типов по социально-экономическому воздействию на развитие экономики республики и, соответственно, иметь различные источники финансирования. Крупные многофункциональные учебные заведения с высоким научно-педагогическим, научно-техническим потенциалом должны финансироваться в основном из средств республиканского бюджета. Финансирование остальных образовательных учреждений носит смешанный характер, где основным источником являются средства местных бюджетов, а также внебюджетные поступления.

В современных условиях для образовательных учреждений высшего профессионального образования, формирующих кадры исследователей и специалистов по приоритетным направлениям техники, целесообразно предусмотреть больший объем финансирования, что должно быть предусмотрено отдельной строкой в бюджете.

Рассмотрим подробнее финансовые затраты на образование. Донецкая Народная Республика обладает разнообразием типов образовательной деятельности как государственной, так и коммерческой форм обучения.

Ведущую роль в развитии сферы высшего образования, как было определено выше, призвано играть бюджетное финансирование, в частности, предоставляя бюджетные места для получения первого высшего образования. В то же время наличие рыночной среды и формирование платежеспособного спроса на образовательные услуги со стороны предприятий и семей создают предпосылки для привлечения в сферу образования дополнительных средств. Таким образом, инвестором в образование может выступать отдельное предприятие, заинтересованное в будущем специалисте, что не противоречит Закону «Об образовании» ДНР. Возможен вариант получения стипендии или гранта от образовательной организации. Такой инвестор, по сути, делает вложение в развитие науки и образования страны в целом. И, наконец, последний вариант источника инвестирования – это личные средства. Это тот вариант, который чаще всего называют «платное обучение». В будущем проблема платности будет только усугубляться, поскольку она является сегодня существенным условием развития высшей школы, ибо республика ни сегодня, ни в ближайшем будущем не сможет финансово поддерживать ее на необходимом уровне.

Сегодня в Республике низкий уровень оплаты труда. Следовательно, возникает проблема доступности высшего образования различным слоям населения, так как для многих стоимость образования является слишком высокой по сравнению с экономически развитыми странами. В связи с этим Министерством образования и науки ДНР были проведены определенные концептуальные разработки механизма кредитования физических лиц на образовательные цели. Исходя из ст. 101 Закона «Об образовании», «Образовательные кредиты предоставляются банками и иными кредитными организациями гражданам, поступившим в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам, и являются целевыми». Однако на сегодня данному механизму уделяется недостаточно внимания. Важным методом экономического регулирования является возможность применения механизма государственного возвратного субсидирования на образовательные цели. Он представляет собой заключение контракта с абитуриентами, не добравшими баллы при поступлении в образовательное учреждение, в котором государство обязуется оплатить его учебу, при условии, что после окончания вуза выпускник вернет затраченную сумму.

Таким образом, предложенные источники финансирования сферы высшего образования создают условия для ее развития и обеспечивают доступ к высшему образованию всех способных и желающих его получить.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

БОТАЛОВА Н.П.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Важнейшим стратегическим направлением на современном этапе является инновационное развитие экономики ДНР. Решение этой задачи обеспечит переход экономики республики на более высокий технологический уровень, подъём производства на промышленных предприятиях, повысит конкурентоспособность, позволит преодолеть экономическую депрессию.

Процесс роста инновационной активности требует значительного финансового обеспечения, поэтому организация национальной инновационной системы зависит от решения проблемы финансирования инновационной деятельности. В качестве источников финансирования инноваций могут выступать наряду с собственными привлеченные и заемные средства, а также косвенные источники финансирования [1].

Инновационная деятельность – это достаточно капиталоемкий процесс, с большим временным разрывом между вложением средств и получением прибыли, с высокой степенью риска. Собственные средства фирмы всегда ограничены. Статистические исследования показывают, что промышленные предприятия вкладывают средства на замену изношенной техники, а не на приобретение новых технологий. При этом основным источником финансирования технологических инноваций являются собственные средства предприятий, доля которых достигает 80% [2].

Проведенный анализ выявил основные проблемы финансового обеспечения инновационных процессов на промышленных предприятиях:

- недостаточный объем бюджетных средств, выделяемых на развитие инновационной деятельности;
- высокие экономические риски инновационной деятельности;
- отсутствие системы налогового, таможенного и страхового стимулирования вложений средств в инновационную деятельность [3].

Возможность привлечения внешних источников финансирования для нашей Республики в силу её непризнанности проблематична, поэтому решение названных проблем невозможно без активного участия государства.

Для создания конкурентоспособного сектора инновационной деятельности необходимо на государственном уровне сформировать систему финансирования инновационных промышленных предприятий на регулярной основе. Роль государства состоит в регулировании, стимулировании и координации финансирования науки и технологий всех участников инновационного процесса. Поскольку инновационная деятельность включает ряд этапов и ею заняты различные предприятия и организации, важно

обеспечивать последовательное финансирование всех ее этапов (НИОКР, разработка опытного образца, создание головного образца, серийное производство нового вида товара) и всех участников [4].

Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий Донбасса связано с созданием сегмента инновационной инфраструктуры, который отвечал бы за внедрение инноваций: научные и технологические парки, бизнес-инкубаторы и прочие подобные организации. Решению этой задачи способствуют разработка системы и надлежащее финансирование инновационных программ, проектное финансирование, создание специальных институтов, финансирующих инновационную деятельность: инновационных фондов, инновационных банков, венчурных фондов.

Особое внимание следует уделить формированию рациональной налоговой политики, предусматривающей соответствующие льготы и преференции, предоставляемые предприятиям, создающим и внедряющим новую технику и технологии.

Необходимо обеспечить государственную поддержку системы венчурного инвестирования и страхования инновационных рисков для привлечения инвестиций частного сектора и коммерческих банков в инновационный бизнес. Важным шагом в этом направлении может стать формирование специализированных банков инновационного развития и страховых компаний, страхующих кредитные риски, связанные с освоением инновационной продукции [5].

Литература

1. Экономика инновационной деятельности предприятия: учебное пособие / М.А. Давтян и др. – М.: Российский университет дружбы народов, 2014. – 432 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22230.html>. – ЭБС «IPRbooks».
2. Гаунова М.А. Особенности системы финансирования инновационной деятельности / М.А. Гаунова // Российское предпринимательство. – 2012. – № 24 (222). – С. 83-90.
3. Индикаторы инновационной деятельности: 2010: сборник статей. – М.: ГУ ВШЭ, 2011. – С. 390.
4. Мирюшкина Ю.И. Совершенствование механизма управления инновационной деятельностью на предприятии: монография / Ю.И. Мирюшкина. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 168 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/63008.html>.
5. Ельшин Л.А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности и управление рисками в НГХК: учебное пособие/ Л.А. Ельшин, Е.А. Сергеева. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. – 164 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/64035.html>.

ЦЕНОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

БУХТИЯРОВА А.А.,

аспирант,

*кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Государственное регулирование ценовой политики представляет собой деятельность, направленную на установление и сохранение определенного уровня цен, который обеспечивал бы рентабельную деятельность субъектов хозяйствования, паритет цен разных отраслей народного хозяйства, реальность заработной платы, стойкость валюты и другие экономические параметры в государстве. Государственное регулирование цен – это не разовый акт установления ценообразования, их динамики и соотношения, а комплекс мероприятий по активизации всех ценообразующих факторов [1].

Одной из проблем для правительства – регулирование ценовой системы фармацевтического рынка. В данный момент фармацевтический рынок ДНР представляет собой открытую систему для поставщиков лекарственных средств в регионы и значительные расходы бюджетных средств на их приобретение.

Главная задача, которую призвана решить система государственного регулирования ценообразования на фармацевтические препараты – это максимально возможное повышение доступности для приобретения пациентами жизненно необходимых лекарственных средств (ЖНЛС) через механизм снижения цены.

Одним из организационно-правовых механизмов государственного управления применяемого в комбинации с экономическими реформами, которые усиливают и дополняют друг друга, является ценовая политика государства в сфере деятельности фармацевтической отрасли в Республике. В качестве основных экономических реформ предлагаются следующие: налогообложение, ценообразование на ЖНЛС, финансирование государством фармацевтической отрасли и система обязательного медицинского страхования. Кроме того, проблема должна отличаться простотой ее реализации, не должна требовать от государства значительных затрат. К тому же проблема должна быть решена в любом регионе и для любой группы населения. В результате государство рассчитывает получить результат при проведении основных экономических реформ, в т.ч. при проведении ценовой политики на фармацевтическом рынке.

Фармацевтический рынок ДНР в целом характеризуется нестабильностью. Общий объем фармацевтического рынка Республики по итогам I полугодия 2016 года составил более 2,0 млрд. руб.

Благодаря отечественным производителям фармацевтической отрасли, которые при первой же возможности возобновили выпуск продукции, и дистрибьюторским компаниям, которые в краткие сроки наладили новые схемы поставок необходимых и социально доступных препаратов, Республике удалось избежать острого дефицита на внутреннем фармацевтическом рынке. Систематизированная деятельность дистрибьюторов, интегрированная в процесс взаимоотношений «производитель – потребитель», позволяет обеспечить динамичное развитие взаимодействия между производителями и потребительским рынком. Ключевой показатель такого взаимодействия – объемы реализации продукции отечественного производства.

Важную роль на фармацевтическом рынке Республики занимает ценовая политика. Объем продаж фармацевтической продукции в ценовом сегменте до 100 руб. занимает лидирующую позицию [2].

В процессе регулирования необходим учет интересов всех участников фармацевтического рынка. Защищая интересы бюджета и населения, необходимо не разорить ни аптеки, ни оптовиков. В противном случае заниматься поставками лекарственных средств, даже жизненно необходимых, будет просто некому.

Основная цель деятельности республиканского регулирования в сфере ценообразования – это проведение сбалансированной ценовой политики, которая направлена на:

- ограничение негативного роста цен и тарифов в регулируемых отраслях;
- развитие отраслей-потребителей;
- создание и развитие инфраструктуры, необходимой для динамично развивающейся экономики республики.

Способы республиканского регулирования цен устанавливаются путем:

- 1) установления обязательных для применения фиксированных цен (тарифов), предельных цен и предельных надбавок;
- 2) внедрения процедуры декларирования изменения цен для производителей продукции.

На данный момент в Донецкой Народной Республике действует Республиканская служба лекарственных средств Министерства здравоохранения ДНР и является органом исполнительной власти, который осуществляет государственный контроль в сфере оборота лекарственных средств и медицинской продукции.

Эффективность механизмов государственного регулирования в системе цен на ЛС зависит, прежде всего, от законодательного определения основных принципов реализации ценовой политики, ценообразования и государственного контроля над ценами. При данных условиях

государственное регулирование цен является эффективным средством влияния государства на экономические процессы, которые происходят в стране, а именно: предотвращает обострение ценовой ситуации на товарных рынках; осуществляет эффективную защиту малообеспеченных слоев населения; создает эффективные условия функционирования конкурентной среды.

Литература

1. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук. – 3-тє вид., випр. – К.: Кондор, 2005. – 212 с.
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mptdnr.ru/news /130-kratkaia-informacija-o-rynke-farmaceuticheskoj-produkcii-doneckoi-narodnoi-respubliki-po-itogam-.html>

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

ВЕРИГА А.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Исторически аудит возник ради защиты интересов собственников в получении достоверной, правдивой и полной финансовой информации о состоянии и результатах деятельности объектов их собственности. Среди видов аудита, помимо классической независимой проверки на достоверность финансовой отчетности, на сегодня можно назвать: государственный, налоговый, экологический, пожарный, сделок, качества, социальный, инвестиционный, персонала, операционный, внутренний и множество других.

Характерной чертой современного аудита является принятие ответственности не только перед владельцами, но и перед общественностью: клиентами, кредиторами, правительствами, работодателями, работниками, инвесторами, деловыми и финансовыми кругами, а также другими заинтересованными лицами, которые полагаются на честность и объективность профессиональных бухгалтеров, к которым и относятся аудиторы. Следовательно, миссию аудита можно определить как содействие обеспечению общественного интереса в надежной и качественной информации. Согласно Кодексу этики профессиональных бухгалтеров [1], цели бухгалтерской профессии и, в частности, аудита заключаются в исполнении работы в соответствии с наивысшими стандартами профессионализма, достижении наилучших результатов и, в целом, в удовлетворении отмеченных выше общественных интересов. Такие цели

требуют удовлетворения четырех основных потребностей общества в аудите: доверие, профессионализм, качество услуг, конфиденциальность.

Современный аудит в любом государстве представляет собой разнонаправленную, институционально сложную систему, в которую вовлечено множество субъектов. Рыночная составляющая в этой системе представлена центральными звеньями: аудиторскими фирмами (аудиторами СПД) и потребителями их услуг – юридическими и физическими лицами, и ее развитие возможно при наличии и сбалансированности спроса и предложения.

В Донецком регионе на сегодня ситуация такова, что ни институционально, ни фактически аудита в нем практически нет. Причин тому немало, и их можно разделить на объективные и субъективные.

К объективным следует отнести: общий уровень развития экономики; социальные, политические факторы; практически полное отсутствие нормативно-правового обеспечения аудиторской деятельности, и, как следствие, несоблюдение Директив Европейского парламента и Совета 2006/43/ЕС, 2014/56/ ЕС, Регламентa Европейского Парламента и Совета 537/2014. К субъективным относятся: низкая культура бизнеса; недооценка потенциала аудита; недостаточный уровень квалификации кадров (профессиональная подготовка, языковой барьер).

Продолжающийся внутренний военный конфликт и социальный раскол в обществе привел к фактическому вытеснению аудита из экономически стратегического восточного региона. Крупные, в том числе международные, аудиторские фирмы, имеющие большую филиальную сеть, просто закрыли восточные офисы в ответ на уход из региона крупного бизнеса, а пострадали средние и небольшие аудиторские фирмы, т. к. их потенциальные клиенты – средний и мелкий бизнес, а также физические лица – борются за «выживание» и им не до аудита. Сдерживающим фактором также является высокая цена на аудиторские услуги, в силу чего потенциальные их потребители могут позволить себе в сложившихся условиях лишь ограниченный, необходимый минимум.

Таким минимумом на сегодня может стать налоговый аудит, так как, в связи с частыми и значительными изменениями в налоговом законодательстве ДНР, предприятия не всегда своевременно отслеживают и реагируют на них, поэтому допускают ошибки в ведении финансового и налогового учета, составлении деклараций, погашении налоговых обязательств, за что несут различные виды ответственности и подвергаются санкциям.

Одной из злободневных проблем для республики является то, что на сегодня нет законодательства, регулирующего аудит как вид деятельности, и, соответственно, нет структур, обеспечивавших бы механизм его осуществления. Единственный легитимный на сегодня документ – это приказ Фонда государственного имущества ДНР «Об аудиторских заключениях», согласно которому в республике признаются аудиторские заключения,

составленные зарегистрированными в ДНР аудиторскими фирмами/независимыми аудиторами, имеющими действующие сертификаты, выданные другими государствами[2]. На практике это могут быть сертификаты, выданные Аудиторскими палатами Украины или Российской Федерации.

Статистики численности сертифицированных аудиторов и количества аудиторских фирм в ДНР нет, однако в довоенный период Донецкий регион занимал лидирующие позиции по этим показателям. Это позволяет предполагать, что стабилизация ситуации и развитие экономики сформирует спрос на аудиторские услуги и даст толчок развитию их рынка. Среди перспективных направлений этого сегмента рынка видятся: повышение общей культуры ведения бизнеса; развитие инициативного и внутреннего аудита; предоставление сопутствующих и прочих услуг, в т. ч. физическим лицам.

Учитывая огромный потенциал аудита, будущее профессии аудитора – за: конкурентоспособностью каждого субъекта аудиторской деятельности; признанием ценности работы аудитора обществом, бизнесом, государством; формированием аудиторами единой системы ценностей, идей и будущего.

Литература

1. 2016 Edition, International Ethics Standards Board for Accountants. Code of Ethics for Professional Accountants // Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров (International Federation of Accountants – IFAC). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ethicsboard.org/iesba-code>
2. Об аудиторских заключениях: приказ Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики от 16.10.2015 г. № 777 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazFGI_N777_16102015.pdf

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОЛОБУЕВА Д.С.,

аспирант кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Деятельность органов доходов и сборов Донецкой Народной Республики требует специально подготовленных специалистов. Соответственно, управление персоналом в налоговых органах имеет свою специфику. Согласно главе 5 ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» органы доходов и сборов ДНР – это «органы исполнительной власти, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о налогообложении, бюджетного, таможенного и другого законодательства, относящегося к сфере деятельности органов доходов и сборов; контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты ДНР налогов, сборов, штрафных (финансовых) санкций, таможенных платежей, единого социального взноса...» [1]. Поэтому сегодня актуальны вопросы: каким образом должна строиться современная модель республиканской кадровой политики в налоговой деятельности; каким образом должна осуществляться подготовка нового поколения управленческих кадров в налоговых органах.

Безусловно, рассматривая эти вопросы на первое место выходит теоретико-практический опыт, управления человеческими ресурсами в современных экономических и политических условиях. Управление персоналом необходимо рассматривать в системе управления качеством налоговых органов, особенно, это касается обеспечения соответствующего уровня компетентности персонала и оценки эффективности мероприятий по его повышению. По функциональному назначению международные стандарты ISO серии 9000 являются универсальными. Они применяются на всех этапах производства продукции и оказания услуг предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности и вида их деятельности [2].

Поэтому для решения этих проблем должно быть внедрено реформирование кадровой политики и системы кадровой работы в сфере службы в налоговых органах. Важной составляющей этого процесса должна стать профессионализация кадровых служб в налоговых органах.

В современных условиях решение вопроса формирования системной кадровой политики для налоговой деятельности может стать решающим фактором преодоления негативных процессов в экономике и в социальной жизни граждан, так как способность власти эффективно управлять напрямую зависит от профессионального уровня ее управленцев.

Понятно, что ни одна реформа, закон, любые нормативно-правовые акты, не смогут быть реализованы и останутся только благими намерениями, если не обращать внимания на «человеческий фактор» управленческих кадров.

В настоящее время любые начинания, проводимые в регионе, наталкиваются на такие сложности, как: существования кадров, которые не могут в полной мере соответствовать новым целям, которые стоят перед республикой; «текучка» в органах власти, отсутствие реального материального стимулирования и системы кадрового роста, что не позволяет создавать кадровый резерв и готовить компетентных специалистов; отсутствие единого подхода к культуре управления в органах власти на всех уровнях.

Эффективность деятельности органов доходов и сборов ДНР зависит от того, насколько цели органа власти и цели работников органов доходов и сборов ДНР совпадают.

Основные критерии, обеспечивающие успешность деятельности работника налоговой службы: ответственность, доброжелательность, требовательность, склонность к взаимопомощи, склонность к сотрудничеству, уравновешенность и сдержанность, включенной в процесс управления и усвоения фактов, понятий, законов. Уровень знаний, их непрерывное пополнение, освоение сути дела, всесторонний анализ ситуации, выделение ключевой проблемы, способность найти конструктивное решение ключевой проблемы, стаж работы [3].

Мотивация к тем или иным достижениям, образу жизни, построении карьеры, которая предполагает взаимодействие внутренних и внешних возбудителей к действию. Мотивация у человека возникает далеко не случайно. Опытные руководители и психологи понимают, что желание, стремление к подражанию стилю, образа жизни во многом могут воспитать человека.

Вышеуказанный подход к подбору персонала в налоговые органы ДНР почти отсутствует. Исключением является уже хорошо развитая инфраструктура обучения и развития кадров государственной службы, которая состоит из сети учебных заведений по подготовке магистров в области налогообложения, центров повышения квалификации и краткосрочных курсов. Для других функций управления персоналом, как поиск и подбор кадров, их оценка, мотивация, формирование социально-психологического климата, организационной культуры специальной инфраструктуры для органов доходов и сборов ДНР не существует.

Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что сегодня в системе органов доходов и сборов ДНР, несмотря на наличие сети учебных заведений по подготовке магистров в области налогообложения, центров повышения квалификации, все же отсутствуют действенные условия для обеспечения реализации механизма эффективной кадровой политики и подготовки нового поколения управленческих кадров.

Литература

1. О налоговой системе: закон ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnrsovet.su/doc/zakon/z99_7.docx
2. Серия стандартов ISO 9000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://intercert.com.ua/about-us/companies-politics/66-iso>
3. Колесников Б.П. Традиционные и новые функции в органах исполнительной власти / Б.П. Колесников // Проблемы подготовки управленческих кадров на региональном уровне: материалы регион. науч.-практ. конф. – Д.: ДРИГУ НАГУ, 2014. – С. 27-30.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В общем комплексе сложных и противоречивых взаимосвязей развития мирового сообщества, процесс глобализации носит универсальный (universe (англ.) - Вселенная), всемирный характер.

Финансовая сфера является бесспорным лидером экономической глобализации. Происходит синхронизация развития экономик разных стран, включая мировые циклические и финансовые кризисы. Финансовые рынки становятся основным структурообразующим фактором не только финансового сектора, но и всех экономических процессов в мире.

Сегодня для большинства стран мира более характерна германо-японская модель финансового рынка. Она отличается повышенной, по сравнению с англо-американской моделью, концентрацией собственности, соответственно, большинство финансовых рынков носит долговой характер.

Однако, с точки зрения эффективности выполнения основной функции финансового рынка - превращение временно свободных финансовых ресурсов в инвестиции, необходимые для субъектов хозяйствования, не принципиально с помощью какого механизма - банковского или рыночного, происходит процесс трансформации. Более важным является то, насколько финансовое построение экономики отвечает потребностям реального сектора экономики. Мировой финансовый кризис 2008 года наглядно продемонстрировал, что с точки зрения устойчивости относительно рисков в условиях распространения глобализационных процессов, уязвимыми оказались как первая, так и вторая формы моделей финансовых рынков.

Стратегически ориентированная модель устойчивого развития национального финансового рынка с учетом современных тенденций должна

формироваться на основе взаимопроникновения денежного и фондового рынка, обеспечивать максимально эффективное использование преимуществ банковского сектора (стабильности и надежности), и наращивание доходов владельцев за счет фондового сектора.

Несовершенство финансовых рынков, прежде всего, связывают с неэффективностью именно системы их государственного регулирования. Эта проблема определяет еще одну современную тенденцию на финансовых рынках, которая связана с особенностями регулирования его развития.

Современные тенденции развития финансовых рынков приводят к стиранию границы между его различными секторами. Это является одним из аргументов по созданию единого надзора за финансовым рынком.

Практическая деятельность органов регулирования и надзора за финансовым сектором позволила выделить три модели: секторальную, на основе задач (функциональную) и модель единого надзора (мегарегулятор). В настоящее время третья модель надзора за финансовым сектором используется 15 странами ЕС, более 40 стран мира используют единый орган государственного регулирования финансовых рынков. К ним можно отнести Великобританию, Японию, Данию, Швецию, Исландию, Корею, Норвегию, Венгрию, Латвию, Эстонию и т.д.[1; 2]. На постсоветском пространстве идея мегарегулятора внедрена Казахстаном, Россией и, частично, Украиной.

Учитывая положительные и отрицательные стороны создания объединенного консолидированного органа надзора и регулирования за деятельностью учреждений финансового сектора, с учетом мирового опыта развития этого процесса, есть основания утверждать, что в перспективе наша республика также будет вынуждена пойти по пути консолидации регулятивных и надзорных функций в финансовом секторе.

В мировой практике толчком к формированию мегарегуляторов на национальных финансовых рынках стали процессы финансовой конвергенции и развитие финансовых конгломератов [2]. Однако, это не в полной мере отвечает современным особенностям развития финансового сектора ДНР. Основная проблема - отсутствие целостного государственного представления эффективной модели развития финансового сектора на среднесрочную и долгосрочную перспективы, что приводит к недостаткам в его функционировании, законодательном обеспечении и несовершенствам развития. Это, в свою очередь, сказывается на возможностях устранения экономических и социальных проблем республики, реализации ее финансовых интересов. Разница в уровнях развития финансовых рынков определяет различия и в проблемах, и, соответственно, в целях и задачах, которые должны решать государственные органы регулирования этих рынков. В республике необходимость создания системы регулирования рынков обусловлена стремлением повысить эффективность финансовой системы в целом, создать такой финансовый рынок, который стал бы основным механизмом реализации инвестиционных программ, направленных

на финансирование расширенного воспроизводства реального сектора экономики.

В связи с этим, главной целью единого органа регулирования рынка должно быть регулирование финансово-инвестиционных потоков в соответствии с потребностями социально-экономического развития ДНР и государственный контроль деятельности институтов финансового рынка и качества предоставления ими финансовых услуг. При условии создания эффективной системы регулирования финансового рынка, взаимодействия с финансовыми институтами и потребителями финансовых услуг, это даст толчок для развития финансового сектора, высвобождения возможностей развития внутренних составляющих финансового рынка, активизации притока иностранного инвестиционного капитала.

Литература

1. Мегарегулятор фінансового ринку: розвиток ідеї // Цінні папери України. – 2007. – № 28 (471). – С. 23-25.
2. Волощенко Л.М. Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / Л.М. Волощенко. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж»; ДонДУУ, 2013. – 452 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

ГОЛОДНИК А.С.,

аспирант кафедры финансов,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема инвестиций и инвестиционного процесса среди значительного количества вопросов, которые рассматриваются в настоящее время в Донецкой Народной Республике, принадлежит к первоочередным. Развитие финансовой системы в условиях становления экономики в большей степени зависит от инвестиционного обеспечения. Вложения и возврат инвестиций на предприятиях различных отраслей, как правило, формирует эффективность хозяйствования, решает вопросы конкурентоспособности производства на внешнем и внутреннем рынках.

Для экономики важное значение имеет стабилизация и развитие производства, и на этой основе увеличения объема инвестиций в привлекательные отрасли является одним из стимулов обеспечения процветания республики в целом. Инвестиции считаются главным фактором общественного развития, но на пути процесса инвестирования в Донецкой

Народной Республике стоит много преград и проблем, которые не позволяют сделать данный процесс открытым, эффективным и упорядоченным.

Управление инвестиционной деятельностью - это совокупность практических действий граждан, юридических лиц и государства по реализации инвестиций. То есть оно осуществляется на основе инвестирования негосударственными средствами, государственного инвестирования, иностранного инвестирования, общего инвестирования. Менеджмент инвестиций может внедряться в самых разнообразных формах: реальной, финансовой, интеллектуальной, инновационной.

Инвестиции осуществляются только в высокоэффективные проекты, результатом которых является прибыль, доход, дивиденды. Поэтому создание и разработка оптимальных методов и механизмов управления инвестиционной деятельностью в регионе будет способствовать активизации и улучшению не только социально-экономических показателей деятельности отраслей хозяйствования, а и влиять на состояние в целом экономики республики.

Набор форм реализации региональной экономической политики может быть одинаковым для разных регионов, но их объединение, приоритетность, направленность использования зависят от социально-экономической специфики каждого [1].

В зависимости от способа воздействия на агентов рынка методы региональной политики носят административный и экономический характер. Методы административного характера сводятся к принятию законодательных и нормативных актов управления государственной собственностью и предприятиями, предоставление государственных кредитов и субсидий к лицензированию, квотирование и наложения различных санкций [2].

Анализ механизмов управления инвестиционной деятельностью в регионах позволяет систематизировать элементы и движущие силы этого процесса в его структуре. В нем можно выделить три направления воздействия на сферу регионального воспроизводства, направленные на рациональную мобилизацию ресурсной базы региона: материально-техническое, социально-экономическое и организационное направления (рисинок).

Этот механизм управления инвестиционной деятельностью в регионе позволяет представить процесс воздействия государства на производственные взаимосвязи как регулируемую сложную совокупность различных процессов в социально-экономической сфере. В их состав неизбежно включаются и обратные связи от получателей инвестиций в региональную администрацию.

Рисунок Инструментарий управления инвестиционной деятельностью в регионе

Именно таким образом возможна гармонизация целей инструментов и результатов влияния процесса инвестирования в производственные финансовые и социальные взаимосвязи в региональном воспроизводстве.

Литература

1. Гуриева Л.К. О необходимости применения новых подходов к управлению инвестициями региона / Л.К. Гуриева // Инновации в науке. – 2014. – № 35. – С. 78-84.
2. Зимин В.А. Оптимизация потоковых процессов при управлении инвестициями / В.А. Зимин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 6–2. – С. 129-132.

АНАЛИЗ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ДЕМИДОВА И.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В процессе производства товаров, работ и услуг практически каждое предприятие сталкивается с вопросами возникновения дебиторской задолженности, которая может стать с одной стороны выгодным вложением средств в коммерческий кредит, а с другой стороны – проблемой и финансовыми потерями для предприятия. Для того чтобы дебиторская задолженность стала для предприятия конкурентным преимуществом, а не финансовой проблемой, особенно важно создать систему эффективного управления ею. Такое управление возможно в случае правильной оценки и признания дебиторской задолженности. В связи с этим необходимо провести анализ существующих способов признания и оценки дебиторской задолженности.

В соответствии с П(С)БУ 10 дебиторская задолженность «признается активом, если существует вероятность получения предприятием будущих экономических выгод и может быть достоверно определена ее сумма. Текущая дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы и услуги признается активом одновременно с признанием дохода от реализации продукции, товаров, работ и услуг и оценивается по первоначальной стоимости» [1]. В отличие от П(С)БУ 10 в МСФО 39 установлено другой порядок признания дебиторской задолженности: «безусловная дебиторская и кредиторская задолженность признается как актив или обязательство с момента вступления предприятия в договорные отношения, в результате которых у него возникают юридические права на получение денежных средств или юридическое обязательство выплатить денежные средства» [2]. Первоначальная оценка дебиторской задолженности при ее признании согласно МСФО 39 производится по справедливой стоимости, а затем «по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента» [2].

В МСФО определено, что оценка дебиторской задолженности должна производиться по факту признания в сумме, определенной по договору по первоначальной (справедливой) стоимости.

Автор исследования [3] предлагает оценивать стоимость дебиторской задолженности в зависимости от трех основных факторов. Первый фактор обуславливается платежеспособностью должника и определяет качество дебиторской задолженности. Второй фактор зависит от макроэкономической ситуации, которая складывается в исследуемый период, от ситуации в регионе, где находится предприятие, а также от конъюнктуры, которая

существует на рынке долговых обязательств. Этот фактор определяет состояние макросреды предприятия. Третий фактор – временной и зависит от количества времени, прошедшего с момента возникновения дебиторской задолженности. Воздействие этих факторов учитывается с помощью коэффициентов дисконта, которые отражают уменьшение номинала дебиторской задолженности.

Однако для осуществления процесса регулирования дебиторской задолженности на предприятии этого недостаточно. Нужна еще и оценка состояния дебиторской задолженности.

В работе [4] предлагается проводить комплексную оценку состояния дебиторской задолженности по методике содержащей девять этапов. На первом этапе выбирается тип кредитной политики предприятия (конкретизация целей). На втором и третьем этапах определяются объекты и даты оценки. Четвертый этап содержит оценку фактических значений показателей, которые характеризуют состояние дебиторской задолженности, а на пятом этапе отбираются те из них, которые не являются случайными на основе расчета среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации. На шестом этапе проводится оценка фактических значений отобранных показателей по выбранным временным отрезкам. Седьмой этап содержит выбор нормативных значений показателей, а на восьмом этапе проводится сравнение фактических и нормативных значений показателей. Последний, девятый этап содержит собственно комплексную оценку состояния дебиторской задолженности предприятия. Можно сказать, что данная методика достаточно подробна и содержит большое количество показателей, что является одновременно ее достоинством и недостатком.

Таким образом, анализ существующих методик комплексной оценки состояния и регулирования дебиторской задолженности показал, что до настоящего времени этот вопрос остается открытым и требующим дальнейших исследований и разработок.

Литература

1. Дебиторская задолженность: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10, утвержденный приказом МФУ от 08.10.99 г. № 237, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99>.
2. Финансовые инструменты: признание и оценка: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.ru/ru/performance/accounting/mej_standart_fo/docs/.
3. Сутягин В.Ю. Методический подход к оценке прав требования (дебиторской задолженности) / В.Ю. Сутягин // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 1 (047). – С. 174-183.
4. Кузнецова С.А. Финансовый инструментарий комплексной оценки состояния дебиторской задолженности на макро-, мезо- и микроуровнях

национальной экономики / С.А. Кузнецова // Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. – 2014. – № 1 (7). – С. 216-224.

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ

ДЕМУРА Н.А.,

*доцент кафедры экономики и организации производства,
Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, Россия, г. Белгород*

За последние годы популярность использования клиентами банка пластиковых карт значительно возросла. По результатам исследований MasterIndex, доля активных пользователей банковских карт в России увеличилось с 18% в 2011 г. до 66% в 2016 г. В среднем у каждого пользователя банковскими картами имеется 2,3 карты - 85% отметили наличие зарплатной карты, 71% - дебетовой, 65% - кредитной [2].

Для населения преимущества использования банковских пластиковых карт заключаются в удобстве, безопасности, а также наличии широкой сети приема, возможности получения скидок или бонусов, оформления кредита с льготным периодом. Для банков операции с пластиковыми карточками расширили возможности получения прибыли за счет получения комиссионных; увеличения числа клиентов; расширения сферы деятельности в отдаленных регионах и т.п. Для предприятий использование карт приводит к снижению расходов на инкассацию, транспортировку и обналичивание средств, предпосылкам к уменьшению цен при продаже «валютных» товаров; удобству при выдаче заработной платы персоналу [1, 4].

Развитию рынка банковских карт на современном этапе мешает ряд проблем и их тщательное исследование является особенно значимым. Следует выделить такие наиболее значимые проблемы такие как: 1. Отказ от использования банковских карт ввиду повышения комиссионных выплат банку. Поэтому многие банковские услуги, например SMS-информирование, снятие средств, и т.п. стали обходиться клиенту гораздо дороже. Все это приводит к оттоку пользователей. 2. Нежелание россиян пользоваться карточкой для оплаты за товары и услуги, с мнением о небезопасности платежных карт. По данным исследования [2], в 2016 г. 68% владельцев карт высказали сомнение в надежности оплаты через Интернет на внебанковских сайтах, а 94% опрошенных затруднились назвать организацию, контролирующую электронные платежи. 3. Недостаточная обеспеченность электронными терминалами по приему платежей. Неразвитая приемная сеть, особенно за пределами городов-миллионников, что является ограничением доступа пользователя дебетовой карты к средствам на счете [7]. 4. Неразвитость технической инфраструктуры по обслуживанию пластиковых

карт. Установить средства безналичной оплаты собственникам небольших торговых точек мешают в первую очередь: нежелание тратиться на оборудование (37%), отсутствие знаний об услуге и механизмах ее работы (30%), высокая комиссионная плата (27%), риск технических сбоев при оплате картой (26%) [6]. 5. Различные виды мошенничества. По данным опроса [2], за последние пять лет 12% россиян сталкивались со случаями мошенничества с использованием банковских карт. Среднее число случаев обмана на одного пострадавшего возросло с 1,4 до 1,6 эпизода.

Искоренение указанных проблем должно способствовать улучшению репутации банков и возврату доверия потребителей к современным услугам банков, следовательно, и расширению числа пользователей карт.

В настоящее время в развитии российского рынка платежных карт прослеживается несколько основных тенденций: 1. Появляется все больше супермаркетов, торговых центров и ресторанов, где можно расплатиться пластиковой картой [3]. Благодаря партнерской программе клиент банка имеет возможность получить бонусные минуты, мили, а также, по условиям некоторых программ, вернуть часть потраченных им денежных средств на карту. 2. Появляются и активно внедряются виды карт: транспортная банковская карта – проезд в метро, электричке и троллейбусе; карты для студентов для перечисления стипендий, имеются скидки на кредит; социальная карта для пенсионеров [8]. 3. Создаются новые направления развития платежных карт: усовершенствование технологических процессов безопасных платежей: 3D Secure, использующая одноразовые пароли, отправляемые владельцам карт по СМС; «токенизация», передача специального кода вместо номера карты, делающая перехват эти данных с целью кражи средств бессмысленным [5].

Будущее банковских услуг действительно за пластиковыми картами. В целом, несмотря на целый ряд проблем и трудностей, российский рынок пластиковых карт на сегодняшний день развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

Литература

1. Бендерская О.Б. Устойчивость организации и механизм ее обеспечения: монография / О.Б. Бендерская, Е.Н. Чижова. – СПб.: Химиздат, 2005. – 243 с.

2. Доля активных пользователей банковских карт в России увеличилась до 46% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/05/14>.

3. Ивлева Г.И. Анализ рынка банковских карт России / Г.И. Ивлева, В.Н. Тишина // Молодой ученый. – 2016. – № 12. – С. 309-311.

4. Кравченко Л.Н. Актуальные проблемы борьбы с кредитным мошенничеством / Л.Н. Кравченко, С.В. Якшина // Белгородский экономический вестник. – 2014. – № 3. – С. 113-118.

5. Плотонова О. Банковская карта: по какому пути развиваться? / О. Плотонова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finance.rambler.ru/news/2015-5-26/bankovskaia-karta-po-kakomu-puti/>.

6. Титова Ю. Магазинчик за углом: безнал не предлагать / Ю. Титова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8012391>.

7. Троцкая Н.А. Развитие отечественного рынка банковских карт: проблемы и перспективы / Н.А. Троцкая // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 472-475.

8. Юнышева И.Ю. Некоторые аспекты развития банковских платежных карт в России / И.Ю. Юнышева // Молодой ученый. – 2016. – № 17. – С. 367-370.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ДЕМУРА Н.А.,

доцент кафедры экономики и организации производства,

ПАВЛОВА М.А.,

студентка,

Институт технологического оборудования и машиностроения,

*Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, Россия, г. Белгород*

В рыночной экономике преимущественная часть финансовых обязательств погашается юридическими субъектами по безналичным расчетам при участии кредитных учреждений [2].

Поскольку кругооборот средств заканчивается только в момент платежа, то появляется такая позиция, как дебиторская задолженность, вызванная несовпадением сроков предоставления различных товаров, услуг и их оплаты. Данный разрыв увеличивается с предоставлением коммерческого кредита. Он используется для передвижения времени оплаты в качестве одного из ключевых инструментов, содействующих увеличению объема реализации и тем самым укреплению позиций на рынке [1].

Дебиторская задолженность включает разные виды средств в расчетах, которые являются собственностью предприятия и только на определенное время (до погашения) отвлечены от текущего денежного оборота. К основным видам относятся: расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары, выполненные работы и услуги; выданные авансы; прочие обязательства [1,3]. Высокий уровень дебиторской задолженности, особенно просроченной, в оборотных активах создает финансовые трудности, поскольку замораживает часть потенциальных доходов в долгосрочных расчетах. Это отрицательно сказывается на платежеспособности предприятия, увеличивает

его финансовые затраты в связи с необходимостью привлечения дополнительных заемных средств. Поэтому оборотные активы в виде дебиторской задолженности должны находиться под постоянным контролем предприятия и сознательно регулироваться с помощью прогрессивных форм и экономических методов.

Главной целью управления дебиторской задолженностью является оптимизация ее величины и ускорение цикла оборота средств в расчетах для улучшения платежеспособности предприятия. Достижению этой цели способствуют: обоснование экономической целесообразности используемых форм расчетов за реализованную продукцию с учетом предполагаемых затрат, связанных с финансированием задолженности и получением прибыли; выбор рациональной стратегии предоставления коммерческих кредитов; осуществление систематических действий по взысканию дебиторской задолженности; постоянный контроль и действенные меры по взиманию платежей [5].

Управленческие действия в области снижения дебиторской задолженности тесно связаны с рациональной системой ее взыскания. Она базируется на систематическом контроле за выполнением обязательств в установленные сроки погашения дебиторской задолженности, предоставления системы скидок за досрочную оплату счетов. Многие предприятия производят детальный анализ дебиторской задолженности, акцентируя внимание на следующих моментах: оценивается удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме и выясняются причины ее возникновения; исчисляется показатель оборота конверсии дебиторской задолженности и сравнивается его динамика за анализируемые периоды [4].

Управление дебиторской задолженностью предполагает выполнение следующих мероприятий: разработка и реализация политики предоставления кредита и инкассации для различных групп покупателей и видов продукции; разделение по группам клиентов в зависимости от объёмов закупок, кредитной истории и предпочтения условий оплаты; контроль над погашением дебиторской задолженности; нахождение путей ускорения погашения долгов и уменьшения безнадёжных долгов; установление условий продажи, гарантирующих сокращение и исключение не востребуемых долгов; прогноз поступлений денежных средств от дебиторов на основе коэффициентов инкассации [2,5].

Выделяют следующие методы управления дебиторской задолженностью: анализ и учёт продаж, оформление счетов и определение характера дебиторской задолженности; проведение анализа дебиторов; рассмотрение дебиторской задолженности по видам продукции для выявления «невыгодных» товаров; расчёт стоимости существующей в настоящий период времени дебиторской задолженности; контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; принятие мер, стимулирующих сокращение задолженности (установление скидок при досрочной оплате); анализ и оценка использования факторинга – продажи дебиторской задолженности [2].

Литература

1. Брунгильд С.К. Управление дебиторской задолженностью / С.К. Брунгильд: Аспект, 2008. – 29 с.
2. Дудин А.В. Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают / А.В. Дудин. – М.: Вedo, 2002. – 37 с.
3. Слабинская И.А. Особенности современного этапа развития комплексного анализа хозяйственной деятельности / И.А. Слабинская, Д.В. Слабинский, О.Б. Бендерская // Белгородский экономический вестник. – 2015. – № 1. – С. 95-100.
4. Щербаков В.А. Политика управления дебиторской задолженностью / В.А. Щербаков. – М.: Вече, 2001. – 21 с.
5. Мурикова А.Р. Управление дебиторской задолженностью как элемент эффективной финансовой политики организации / А.Р. Мурикова // Молодой ученый. – 2012. – № 5. – С. 181-183.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Во взаимодействии субъектов государственного управления Донецкой Народной Республики (ДНР) финансы являются важным фактором общественного развития, а в дальнейшем должны стать основой для реформирования всей управленческой системы. На данный момент существует необходимость усовершенствования действующей системы управления финансовой системой ДНР путем формирования нормативно-правовой концепции в сфере управления финансовой системой, что обеспечит условия для нормального функционирования общества в целом.

Цель работы – путем изучения действующего законодательства Донецкой Народной Республики, анализа приоритетных направлений его реализации определить нормативно-правовую концепцию в сфере управления финансовой системой ДНР и сформулировать пути ее усовершенствования.

В Донецкой Народной Республике установлено иерархию законодательных актов, которая в полной мере переносится и на сферу управления финансовой системой (рисунок). Этот перечень структуры республиканского законодательства может дополняться и уточняться. Так, в этот перечень после пункта «Конституция ДНР» могут быть отнесены международные акты, а пункт «Постановления и распоряжения Совета Министров ДНР» может быть дополнен актами органов государственного управления, которые не отнесены к системе органов исполнительной власти, но наделены полномочиями по законотворчеству в финансовой сфере (Центральный Республиканский Банк ДНР).

Рисунок. Иерархия нормативно-правовых актов в сфере управления финансовой системой Донецкой Народной Республики

Как видно из рисунка, нормативно-правовую концепцию в сфере управления финансовой системой составляют законы и подзаконные акты. Определяющим для совершенствования нормативно-правового регулирования финансово-управленческих отношений является развитие законодательства и принятие на его основе стратегии развития финансовой системы ДНР (в форме постановления Совета Министров ДНР), которой предстоит стать подзаконным актом. Этот документ способен объединить правовые нормы, касающиеся финансового аспекта долговременного развития системы государственного управления. Возможна и целесообразна одновременная подготовка и принятие так называемого пакета законов - отдельных нормативных актов о финансовой деятельности ДНР. При этом одним из условий должно быть наличие системного подхода к его

формированию, а именно, создание согласованной системы нормативных актов, корреспондирующих друг другу, и установление приоритетности соответствующего нормативного акта во время его применения. Такой подход требует принятия базовых документов по бюджетной системе и налогообложению, то есть кодифицированных актов (Бюджетный кодекс ДНР, Налоговый кодекс ДНР). Только после этого необходимо начать совершенствование подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны соответствовать Конституции и законам.

Исследуя процесс создания и развития нормативно-правовой концепции в сфере управления финансовой системой, нецелесообразно ее понимание ограничивать только разработкой и принятием законодательных актов. Качество законодательства определенным образом влияет на уровень законности в финансовой сфере. Факты нарушений финансового законодательства имеют место в социально-экономической жизни ДНР. Поэтому повысить уровень законности - это первоочередная задача для разработки успешной стратегии управления финансовой системой ДНР.

На данный момент законодательная база, регламентирующая управление финансовой системой в ДНР, не структурирована. Отсутствуют нормы, устанавливающие полномочия и взаимосвязи между органами управления финансовой системой. Отсутствуют базовые документы по управлению финансовой системой ДНР: Бюджетный кодекс ДНР, Налоговый кодекс ДНР.

Специфика управления финансовой системой требует соответствующего правового обеспечения в Конституции ДНР, четкого определения терминологии, совершенствования организационной структуры, устранения параллелизма и дублирования полномочий органов управления. Пути усовершенствования нормативно-правовой концепции в сфере управления финансовой системой ДНР:

1. Нормативно-правовые акты, которые составляют основу законодательства в сфере управления финансовой системой ДНР, вместе с международными нормами должны содержать полную, логично и юридически взвешенную систему процессуальных норм.

2. Первоочередной задачей является внесение изменений в Конституцию Донецкой Народной Республики, ее дополнение отдельным разделом «Финансовая система» или «Управление финансовой системой».

3. Частью развития системы государственного управления должна стать разработка и реализация стратегии развития финансовой системы ДНР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДСИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ФОРМИРОВАНИЮ

ЕВСЕЕНКО В.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Влияние субъекта на объект управления, то есть сам процесс управления может эффективно осуществляться только при условии обращения определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления, независимо от его конкретного содержания, всегда предполагает получение, передачу, переработку и использование информации, то есть формирование и использование соответствующего информационного обеспечения. Для подтверждения значимости информационного обеспечения в управлении финансовой подсистемой предприятия следует отметить, что финансовый менеджмент основывается на общих принципах управления финансами, которые предусматривают: финансовое планирование, финансовый анализ и контроль, а управление финансами на предприятии органично зависит от информационных потоков, поскольку информационная база является основой для формирования и внедрения в производственную деятельность хозяйствующего субъекта управленческих решений [1].

Эффективность процесса и качество принимаемых решений обусловлена многими факторами. Однако, особое внимание должно уделяться именно информационному обеспечению процесса принятия управленческих решений, поскольку возможности и умения менеджера получать, обрабатывать и анализировать информацию из внешней и внутренней среды предприятия и принимать на ее основе адекватные решения - необходимое условие эффективного управления предприятием в целом и финансовой подсистемой в том числе.

Таким образом, информационное обеспечение финансового менеджмента как системы управления финансовой подсистемой предприятия имеет большое значение, поскольку предоставляет каждому из подразделений, через соответствующие системы показателей и документы необходимую информацию для принятия управленческих решений.

Показатели информационного обеспечения финансового менеджмента делятся на две большие группы: те, которые формируются из внутренних источников и те, которые формируются из внешних источников.

Система показателей, которая формируется из внутренних источников, в свою очередь, делится на три подгруппы [2]:

1. Показатели, характеризующие финансовое положение и результаты финансовой деятельности предприятия в целом. Эта группа представлена данными бухгалтерского учета и формами финансовой отчетности общего пользования.

2. Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности отдельных структурных подразделений. Они используются для текущего и оперативного управления.

3. Нормативно-плановые показатели, которые используются для текущего и оперативного контроля в ходе осуществления финансовой деятельности.

К внутренним каналам относят предоставление информации руководителям различных уровней и структурных подразделений. Внутренние каналы характеризуются установлением обратной связи, насыщенными информационными потоками, которые могут принимать форму директивных указаний.

Систему показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, которая формируется из внешних источников, можно разделить на четыре подгруппы [3]:

1. Общеэкономические показатели развития государства, необходимые для проведения анализа и прогнозирования условий внешней финансовой среды функционирования предприятия.

2. Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка.

3. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов (банковских учреждений, финансово-кредитных учреждений, страховых компаний, поставщиков и покупателей продукции, конкурентов).

4. Нормативно-регулирующие показатели. Все показатели, которые содержат информационную базу для финансовой подсистемы и управления ею отражаются на бумажных и электронных носителях - первичных и сводных документах, которые создаются по данным бухгалтерского учета. Поэтому, особую роль в управлении финансовой подсистемой играет система бухгалтерского учета предприятия.

Таким образом, информационное обеспечение - это единая система информации, которая поступает как из внутренних, так из внешних источников и через соответствующим образом сформированные информационные потоки в виде системы документации и показателей используется для эффективного управления финансовой подсистемой предприятия. Наиболее значимое и особое место в этом процессе отведено бухгалтерскому учету как наиболее традиционной из существующих информационных систем и основной в снабжении информации для современных систем менеджмента, которая обеспечивает управление финансовой подсистемой предприятий и организаций потребительской кооперации весомой частью информации для принятия управленческих решений относительно их хозяйственной деятельности.

Литература

1. Титаренко И.В. Информационное обеспечение управления бизнесом при подготовке решений / И.В. Титаренко // Scientific Issues of the Modernity: Third International Scientific – Practical Conference / Sukhishvili Teaching University. – Georgia:Gori [s. n.], 2012. – С. 42-45.

2. Реслер М.В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту: монографія / М.В. Реслер. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. – 296 с.

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Энциклопедия / А.Я. Кибанов. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 554 с.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРОЙ НАСЕЛЕНИЯ

ЕВТЕЕВА С.Г.,

ассистент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Одним из элементов финансовой системы государства являются финансы домохозяйств. Финансы домохозяйств являются участниками важнейших экономических процессов, а уровень их развития отражает состояние национальной экономики в целом [1]. В свою очередь, элементом финансов домохозяйств является финансовая культура. Поэтому изучение процессов управления финансовой культурой населения имеет важное значение для молодой республики. Финансовая культура – это воспитание, развитие и применение на практике навыков и умений обращения с личными финансами, которые входят в состав финансов домохозяйств. Уровень финансовой культуры населения влияет на полноценное формирование финансовой системы Донецкой Народной Республики.

Формирование финансовой культуры начинается в семье. Если говорить о семейных финансах, то можно представить их как отношения как внутри семьи, так и с окружающими людьми, миром, связанных распределением и перераспределением финансовых ресурсов используемых как для удовлетворения текущих потребностей, так и инвестиции в долгосрочные финансовые инструменты [2].

Характеризуя современное состояние финансовой культуры населения, например, Российской Федерации, следует отметить, что 62% признались, что не смогли разобраться во всех тонкостях банковских продуктов и услуг. Также установлено, что 64% опрошенных старшеклассников не знакомы с правилами грамотного и безопасного инвестиционного поведения и фактически оказываются не подготовлены к использованию существующих финансовых продуктов и инструментов, что значительно снижает шансы добиться личного и, возможно, профессионального успеха. Однако подрастающее поколение должно обладать всей полнотой знаний о финансовых рынках, их инструментах и продуктах [2]. Данная тенденция сохраняется и в Донецкой Народной Республике ведь в силу экономической блокады со стороны Украины, финансовые институты приостановили свою

деятельность, в связи с чем доверие населения Республики к данным учреждениям резко снизилось, также это связано с тем, что Центральный Банк ДНР на данном этапе предоставляет ограниченное количество финансовых услуг.

Как правило, управление включает в себя следующие функции: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. В связи с тем, что финансовая система ДНР находится на этапе становления, соответственно процесс управления финансовой культурой должен начаться с планирования. В данное направление может войти ряд следующих мероприятий: утверждение Концепции повышения финансовой грамотности населения и популяризации финансовой культуры; проведение специалистами банковской сферы тематических семинаров для школьников, студентов, их родителей, трудовых коллективов; проведение интерактивных, он-лайн мероприятий; создание «Школы финансовой грамотности».

Следующим этапом управления финансовой грамотностью должна быть организация вышеупомянутых мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, что в свою очередь отразится на уровне финансовой культуры населения Донецкой Народной Республики. Именно поэтому, например, в Российской Федерации на государственном уровне реализуется программа «Финансовая культура и безопасность граждан РФ», Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г., отдельные положения которой предусматривают в том числе проведение мероприятий для повышения уровня доверия широких слоев населения к инструментам финансовых рынков, привлечение его на финансовый рынок путем широкого информирования граждан об их правах и возможностях инвестирования личных сбережений [1].

Однако, стоит отметить, что проведение данных мероприятий будет целесообразным по мере развития отдельных элементов финансового рынка.

Мотивация в процессе управления финансовой культурой населения также играет важную роль, ведь непосредственно гражданин заинтересован в получении положительного результата от операций со своими личными финансами.

Координация и контроль в данном процессе могут возлагать как на физические и юридические лица, так и на органы государственной власти. Координация и контроль со стороны государства может осуществляться с помощью нормативно-правовых документов, а также с помощью надзора вышестоящими органами власти за исполнением программ, концепций и прочих документов, включающих в себя план мероприятий по повышению финансовой культуры населения на локальном уровне. Ведь, как упоминалось выше, государство в первую очередь заинтересовано в повышении уровня финансовой культуры населения, так как домохозяйства являются субъектами национальной экономики.

Изучение современного состояния финансовой культуры населения ДНР и внедрение практических мероприятий по её повышению - актуальный

вопрос, так как данное направление является важным фактором развития финансового рынка и финансовой системы Донецкой Народной Республики в целом.

Литература

1. Битюцкая И.А. Роль и функции финансов домохозяйств как элемента финансовой системы национальной экономики // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сборник статей по матер. XXVII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013.

2. Колосов А.В. Развитие экономической культуры населения в условиях финансового кризиса / А.В. Колосов, Н.И. Крутикова, Е.В. Кушнова // Ученые записки РГСУ. – 2011. – № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ekonomicheskoy-kultury-naseleniya-v-usloviyah-finansovogo-krizisa>

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЕГОРОВА М.В.,

канд. гос. упр., начальник отдела методологии и стратегического развития,

*Департамента контроля и управленческой отчетности
Министерства финансов Донецкой Народной Республики*

Финансовое регулирование социально-экономических процессов выступает одним из основополагающих механизмов воздействия государственных органов на экономику и социальную сферу государства.

В современных условиях вмешательство государства в социально-экономические процессы не только необходимо, но и оправдано.

Повышение благосостояния людей напрямую зависит от доступности услуг, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, социальным обслуживанием. Практическая реализация таких жизненно важных гарантий обеспечивается действующими в государстве финансовыми механизмами.

В целом финансовый механизм, который выступает инструментом финансовой политики, можно представить как систему установленных государством форм, видов и методов организации финансовых отношений, применяемых обществом в целях обеспечения условий, благоприятных для экономического развития. Посредством финансового механизма государство воздействует на экономическое и социальное развитие общества.

Структура финансового механизма достаточно сложна. В нее входят различные элементы, назначение которых состоит в реализации разнообразных финансовых отношений.

К основным базовым элементам финансового механизма относятся:

- *финансовые методы*, представляющие собой способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс (финансовый учет, налогообложение, страхование, инвестирование, планирование, прогнозирование, кредитование и др.);

- *финансовые рычаги*, представляющие собой приемы действий, при которых финансы воздействуют как на экономику государства в целом, так и на его предприятия (прибыль, доход, амортизацию, арендную плату, финансовые санкции, курсы валют, процентные ставки, стоимость ценных бумаг и др.);

- *правовое обеспечение*, представляющее собой действующее законодательство (законы, указы, постановления, приказы министерств и другие документы органов управления);

- *нормативное обеспечение*, заключающееся в разработке и утверждении инструкций, нормативов, методических указаний и разъяснений, а также других документов, сформированных уполномоченными органами власти;

- *информационное обеспечение*, представляющее собой процесс непрерывного целенаправленного подбора необходимых информационных показателей для принятия и реализации эффективных управленческих решений (базы данных, содержащих правовую и нормативную информацию, статистическая информация и др.).

Данные элементы финансового механизма взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе с тем каждый элемент функционирует относительно самостоятельно, что вызывает необходимость постоянного согласования составляющих финансового механизма. Внутренняя увязка составных элементов финансового механизма является важным условием его реализации на практике.

В процессе становления и развития молодого государства первостепенное значение должно быть уделено действенному правовому и нормативному обеспечению, которые способны создать предпосылки для успешного функционирования всей финансовой системы в едином правовом поле. При формировании нормативной правовой базы должны быть учтены все возможные риски практической реализации норм правового документа, урегулированы все аспекты управления финансовыми ресурсами.

Четкая регламентация действий в ходе выполнения тех или иных программ, разработка и утверждение процедур, механизмов и порядков управления финансами позволят достичь результативных показателей проводимой государством финансовой политики.

Качественно сформированная нормативная правовая база позволит:

- обеспечить рациональное и эффективное управление финансовыми ресурсами государства;

- не допустить противоречий в содержании законодательных актов;

- проводить необходимые контрольные мероприятия по соблюдению норм действующего законодательства;
- повысить уровень финансовой дисциплины;
- сформировать высокие стандарты профессиональной ответственности.

Также следует отметить, что среди элементов финансового механизма управления большим вниманием заслуживает долгосрочное бюджетное прогнозирование. Оно является важным инструментом стратегического бюджетного планирования, позволяющим оценить устойчивость бюджетной системы в долгосрочной перспективе при предположении сохранения основных характеристик бюджетно-налоговой политики в будущем в условиях изменения ключевых демографических, микро- и макроэкономических параметров.

Если сохранение действующей бюджетно-налоговой политики позволит обеспечить достаточный уровень региональных бюджетов и избежать неконтролируемого наращивания дефицита бюджета и государственного долга, то такая политика может быть охарактеризована как устойчивая. В противном случае это будет означать, что бюджетная устойчивость отсутствует и в будущем потребуется коррекция текущего фискального режима.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В.,

аспирант кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Потребности структурного реформирования экономики ДНР обуславливают необходимость существенной перестройки и активизации работы кредитных организаций по обеспечению финансовыми ресурсами проводимых реформ, развития кредитования бизнес-структур и населения. В связи с этим, первоочередной становится задача роста собственной ресурсной базы банковской системы, ее эффективного использования [1].

Так как ДНР находится только в начале пути своего становления, а банковская система республики ограничена работой центрального республиканского банка и отсутствием действующих коммерческих банков на ее территории, необходимо рассмотреть и воспользоваться опытом других непризнанных республик в целях применения его для улучшения экономического положения и создания отправной точки для развития банковского сектора.

В республике Абхазия создана двухуровневая банковская система, а приоритеты развития отданы развитию банковских услуг для корпоративных клиентов и населения, что стало начальной ступенью для развития

банковской системы. Предполагается, что основным источником экономического роста молодого государства должны стать сельскохозяйственный и рекреационные отрасли, что возможно только при эффективной работе рынка банковских продуктов, который путем перераспределения денежных средств должен дать им импульс к стабилизации и дальнейшему экономическому росту [2].

Республика осталась в рублевом пространстве, хотя официальной договоренности с Россией не имеется. В силу того, что Абхазия использует иностранную валюту как национальную, у нее отсутствует национальный эмиссионный центр. Единое валютное пространство позволяет пользоваться единым механизмом воспроизводственного процесса.

Отсутствие национального эмиссионного центра и использование российского рубля в качестве платежного средства приводят к значительному ограничению возможности важнейшего инструмента макроэкономического регулирования - кредитно-денежной политики. Отсутствие национальной валюты, тем не менее, не означает полного исчезновения кредитно-денежной политики. Национальный банк Абхазии, несмотря на ограниченные возможности регулирования национальной экономики, остается ключевым звеном в системе регулирования ее банковской системы, особенно учитывая, что с повышением уровня экономического развития республики будет возрастать роль банков. В Абхазии функционирует рыночно ориентированный банковский сектор, но он пока что недостаточно развит. Банковская система включает в себя Банк Абхазии, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков.

Создание Национальной платежной системы в Абхазии началось с принятия Народным собранием РА 14 ноября 2011 г. закона «О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа». В конце 2012 года Банком Абхазии введена в эксплуатацию Национальная платежная система (НПС) в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов в платежной отрасли. Активное развитие НПС продолжается в настоящее время. Ключевые тенденции связаны с внедрением принципов электронных технологий, развитием массовых розничных платежей, разработкой механизмов управления рисками и повышения безопасности платежной системы. В нее интегрированы такие структурно-организационные элементы: Абхазская платежно-расчетная ассоциация (некоммерческая организация), банки и прочие юридические лица, Центральный Банк (Банк Абхазии), Процессинговый центр. Основные регуляторы деятельности НПС: НП «АПРА» - организация, созданная в форме некоммерческого партнерства объединения участников платежной системы и Банк Абхазии, как главный координирующий и регулирующий орган банковской системы республики.

Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка Абхазии: процентные ставки по операциям Банка Абхазии; нормативы

обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии (резервные требования); операции на открытом рынке; система кредитования (рефинансирования) коммерческих банков; валютное регулирование; установление ориентиров роста денежной массы; прямые ограничения.

последний период в республике. Операции кредитных организаций увеличили совокупные работающие активы с 2 601 502 до 3 577 248, а рост кредитов, направленных в экономику составил 707 187 тыс. руб. (рисунок [2]), динамика вкладов населения в кредитных организациях также растет (с 147 до 558 тыс. руб.), что приводит к наращиванию банками своей ресурсной базы [2].

Не смотря на то, что Абхазия не имеет собственного капитала, с помощью механизмов денежно-кредитной политики она укрепила банковский сектор и экономическое положение республики в целом. Абхазия добилась признания и внушила доверие в ее банковскую систему, стала инвестиционно привлекательной для иностранных и национальных инвесторов и вкладчиков.

Литература

1. Шеломенцев А.Г. Особенности становления платежных систем непризнанных республик / А.Г. Шеломенцев, Д.Б. Берг, С.В. Дорошенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russianinterest.livejournal.com/866388.html>

2. Национальный банк Республики Абхазия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nb-ra.org/en/index.htm>

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела

ЧОБОТАРЬ А.А.,

студентка

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В экономике Российской Федерации и в её эффективном функционировании существенную роль играет инвестиционная политика, как на макро-, так и на микроуровне.

Инвестиционная политика, как часть финансовой политики государства, выражает государственное отношение к финансированию инвестиционной деятельности.

Инвестиционная деятельность определяется как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1].

На сегодняшний день состояние экономики Российской Федерации характеризуется ухудшением финансового положения. Данный кризис сказывается, в первую очередь, на социальной сфере страны, что вызывает общественную напряжённость населения.

Под влияние кризиса попали инвестиции в основной капитал, которые имеют негативную тенденцию (рисунок).

Инвестиции в жилища, в нежилые здания и сооружения, а также в машины, оборудования и транспортные средства за последние три года (2014-2016 гг.), снижались, и соответственно составили: 5,0%; 48,1%; 31,5%.

Рисунок. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов на III квартал 2014-2016 гг., %

Одной из причин ухудшения ситуации во внутренних инвестициях страны являются приватизационные процессы, которые вызваны стихийным изменением экономической ситуации, что повлекло за собой накопление частного капитала, из-за чего сократилось количество основных и оборотных фондов предприятий [2].

Изменения происходили и в объёме прямых иностранных инвестиций Российской Федерации, как в страну, так и за границу (таблица).

Таблица

Прямые инвестиции Российской Федерации, млн дол. США

	2014 г.	2015 г.	На III кв. 2016 г.
За границу:	57 082	22 188	17 162
Банки	1882	1732	2726
Прочие секторы	55 200	20 454	14 436
В Россию	22 031	6478	11 184

Приведённые в таблице данные показывают, что прямые иностранные инвестиции за границу с 2014 года сократились и на третий квартал 2016 года составили 17 162 млн дол. США, 84% из которых занимают инвестиции в прочие секторы зарубежных стран. Причиной данного снижения является непогашение сумм предоставленных инвестиций, в чём негативную и главную роль сыграли санкции против России.

Что касается прямого инвестирования российской экономики, то в 2015 году его объём значительно сократился (на 15 553 млн. дол. США), со второй половины 2016 года ситуация начала улучшаться, но не имея результатов за четвёртый квартал, судить в целом о сложившейся ситуации сложно, так как экономика страны еще не находится в состоянии стабильности [3].

Спад в промышленном производстве привёл к недостатку инвестиций не только в различных сферах экономики, но и в социальной сфере. В связи с этим последовали малоэффективные долгосрочные проекты, которые были практически нереализуемы в условиях кризиса.

Важность инвестиций определяется их предназначением, которое заключается в поднятии и развитии производства и улучшении показателей на технологическом уровне. Для поддержания инвестиционной политики России целесообразным является:

- выведение предприятий на новый уровень взаимоотношений с внешней средой, куда стоит включить улучшение отношений с региональными органами власти;
- качественная политика координирования структурных подразделений организации в достижении общих целей в реализации инвестиционного проекта;
- тщательная разработка обоснованных прогнозов в деятельности предприятия с максимально доступным учётом любых непредсказуемых изменений внутреннего и внешнего характера.

Литература

1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/

2. Инвестиционная активность Сайт: «Министерство экономического развития Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e9f552ee-c11b-4faa-8be3-eb0ff751ab90/monitor_1-11.pdf?MOD=AJPERES

3. Статистика внешнего сектора. Прямые инвестиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs>

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАНЫ

КИРИЗЛЕЕВА А.С.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Банковские кредитные организации всех стран мира предоставляют всем субъектам финансового рынка банковские продукты и услуги, которые варьируются от открытия различных счетов для ведения хозяйственной деятельности и получения доходов до оказания консультационной помощи, осуществления операций при принятии субъектами хозяйствования торговых, платежных решений, а также выполнения роли налогового агента при выплатах оплаты труда работникам клиентов из фонда заработной платы, контролирующего органа при выполнении клиентами валютных операций и услуг международной торговли [1].

Необходимо отметить, что именно современные банки аккумулируют все денежные потоки, поэтому очень важна их роль в обеспечении производственных, инвестиционных, финансовых и социальных процессов страны. Поэтому одной из основ устойчивого социально-экономического развития молодой республики, постепенно преодолевающей трудности своего становления, является банковская система - неотъемлемое звено финансовой системы любого государства. Правильная организация банковской системы необходима для нормального функционирования хозяйства страны. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших задач для экономического развития ДНР, что обуславливает актуальность темы исследования.

Важное значение для развития страны имеет взаимодействие между суверенными и непризнанными государствами. Поддержка для непризнанного государства играет ключевую роль в условиях военной и политической блокады. С самого начала Донецкую Народную Республику поддерживала как на международной дипломатической арене, так и в гуманитарной сфере Российская Федерация, что позитивно повлияло как на социальную сферу, так и на экономику республики. От политико-правового

признания территории страны, республики зависит существование, развитие ее экономики. Непризнанность негативно влияет на правовые и операционные возможности государства, в условиях блокады оно не способно к активной экономической деятельности, не может заключать торговые контракты и осуществлять многосторонние инвестиционные и инфраструктурные проекты, их деятельность только связана с краткосрочными ресурсами.

В системе рыночных отношений ключевую роль играет финансово-кредитная система при формировании, распределении и перераспределении денежных потоков. Безусловно, сердцем финансовой системы любых стран мира является банковская система: банковские кредитные организации являются основными механизмами аккумуляции финансовых ресурсов и источниками заемных средств для всех хозяйствующих субъектов, а также механизмами распределения и перераспределения всех денежных потоков страны [2].

Единым действующим на территории ДНР банком является Центральный Республиканский Банк (ЦРБ), который использует локальную платежную систему на основе альтернативных средств расчетов (АСР) для обслуживания операций обмена, не выходящих за пределы конкретных территорий (поселка, города, района и др.). Конечно, надо учесть, что банковская система ДНР значительно уступает в развитии существующим банковским системам других стран и республик.

В современном мире во всех странах мира и в непризнанных республиках функционирует двухуровневая банковская система, которая позволяет полноценно осуществлять аккумуляцию, распределение и перераспределение денежных средств. В ДНР функционирует одноуровневая банковская система. Осуществление деятельности ЦРБ противоречит теоретическим правовым и законодательным нормам функционирования банковской системы, а именно: центральный банк страны служит обеспечением стабильного развития экономики: все операции проводятся с целью укрепления системы национальной валюты, развитию рынков, что однозначно исключает получения прибыли. В ДНР Центральный Республиканский Банк объединяет функции как центрального банка, а именно обеспечения стабильного развития экономики, так и функции коммерческого банка, то есть получения прибыли.

Экономическое развитие ДНР из-за отсутствия должной законодательной и нормативной базы осуществляется довольно пассивно, что в течении длительного периода может повлечь за собой негативные последствия для жителей республики в социально-экономическом плане. Необходимо направить свою деятельность на легализацию и стабилизацию финансовой сферы, используя опыт непризнанных республик (Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия).

В условиях непризнанности и неопределенности становления Донецкой Народной Республики важным условием развития экономики является создание и функционирование полноценной банковской системы. Решением формирования ресурсной базы в связи с отсутствием внутренних и внешних инвестиций может стать привлечение краткосрочных денежных потоков населения и юридических лиц банковских и небанковских кредитных организаций.

Литература

1. Кирилеева А.С. Гармонизация финансового и налогового учета банковских операций / А.С. Кирилеева // Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ. – 2016. – № 42. – С. 32-42.
2. Кирилеева А.С. Проблемы развития финансовых продуктов банковских институтов / А.С. Кирилеева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 (56-1). – С. 685-689.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ РУБЛЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ

КОВАЛЕВА Ю.Н.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель
кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постоянные изменения, происходящие в современной мировой экономике, делают необходимым совершенствование механизмов участия России во внешнеэкономической деятельности, в первую очередь это касается валютно-финансовой сферы. В условиях экономической глобализации необходимым для национальных экономик является участие (в рамках мировой экономики) в различных финансовых процессах, а развитие рыночных механизмов требует соответствующей конвертируемости рубля.

Активная деятельность России на мировом финансовом и валютном рынке предопределяет необходимость проработки вопросов усиления роли рубля в международных расчетах. Сегодня уже накоплен определенный опыт использования рубля в международных взаиморасчетах. Процесс повышения роли национальной валюты имеет эволюционный характер и не может быть реализован одномоментно, необходимо время на адаптацию и универсализацию нового средства взаиморасчетов к практике международных финансово-экономических отношений. Однако, даже при самом благоприятном развитии ситуации рубль не сможет полностью заменить доллар США и евро в международных взаиморасчетах. В рамках ЕАЭС перспективы роста рубля как основной валюты в международных финансовых операциях связаны, в первую очередь, с интеграционными процессами. В рамках группы стран БРИКС усиление роли рубля определяется, в первую очередь, развитием отношений с Индией и Китаем, с которыми уже заключены соответствующие соглашения по использованию национальных валют во взаиморасчетах между субъектами стран. В перспективе возможно интенсификация финансово-экономических отношений с ЮАР, являющейся пятой страной данной группы, что, соответственно, будет вести к росту международных взаиморасчетов между странами с использованием национальных валют для осуществления расчетов. Бразилия пока на данный момент не демонстрирует тенденций для того, чтобы можно говорить об усилении роли рубля в международных финансово-экономических операциях с данной страной. Российская национальная валюта постепенно вытесняет доллар США в платежном обороте с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, а общий объем расчетов с использованием рубля составляет более половины всего совокупного платежного оборота в рамках ЕАЭС.

Мировая практика использования доллара США и евро в качестве международного платежного средства при взаиморасчетах и резервной

валюты при заключении международных договоров позволяет выявить основные риски, с которыми может столкнуться Центральный банк Российской Федерации при проведении работы по повышению роли рубля в расчетах в рамках международных финансово-экономических операций. Устранение рисков, с которыми сталкиваются нерезиденты Российской Федерации при использовании рубля в качестве валюты платежа и валюты контракта, является одним из важных направлений работы ЦБ РФ (рисунок).

Рисунок. Риски международных платежных средств

Для того чтобы рубль стал полноценной международной валютой, должны выполняться такие важнейшие условия: наличие сильной экономики с высоким внешнеэкономическим потенциалом и широкое использование национальной валюты в мире; отсутствие валютных ограничений и возможность осуществлять трансграничные операции с нерезидентами; высоколиквидный финансовый рынок с инфраструктурой мирового уровня и широким спектром рублевых инструментов (таблица).

Таблица

Направления по созданию условий для повышения интенсивности использования рубля и усиления его роли в международных расчетах

1	2
Стимулирование экспорта за рубли	Данное направление должно затрагивать как экспорт природного газа и нефти, так и сферы, не связанные с экспортом топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Приоритетными направлениями могут являться те сферы, в которых Россия занимает лидирующее положение на мировых рынках: в поставках ракетных двигателей, военно-промышленной продукции, сложных технологий и готовой продукции в сфере атомной энергетики, строительстве атомных станций и реакторов. В качестве стимулирующих мер могут выступать налоговые льготы, таможенные льготы, административные послабления и упрощение бюрократических процедур.
Совершенствование международных договоров	Это позволит стимулировать расширение расчетов в рублях при осуществлении международных финансово-экономических операций. Такие предложения могут быть реализованы в виде рекомендаций для участников внешнеэкономической деятельности на основе анализа аспектов законодательной, регулятивной и налоговой среды.
Приоритетное решение проблем использования рубля в международных расчетах	Центральный банк РФ должен активизировать деятельность по совместной разработке путей развития финансовых отношений между кредитными организациями разных стран с центральными банками других стран. Первостепенным направлением в этом плане является сотрудничество с центральными банками стран ЕАЭС, Китая, Индии, Вьетнама.
Универсализация валютных соглашений	Совершенствование уже действующих соглашений со странами ЕАЭС, а также дальнейшее развитие российско-китайских и российско-вьетнамских валютных отношений, что снизит риски, которые несут участники внешней торговли при использовании национальных валют.
Расширение соглашений об использовании национальных валют в расчетах	Возможно заключение между Центральным банком Российской Федерации и центральными банками других стран соглашений об использовании национальных валют в международных расчетах.

Литература

1. Потемкин А.И. Об усилении роли российского рубля в международных расчетах / А.И. Потемкин // Деньги и кредит. – 2010. – № 2. – С. 3-10.
2. Нестеров А.К. Перспективы и усиление роли рубля в международных расчетах / А.К. Нестеров // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://odiplom.ru/lab/perspektivy-i-usilenie-rol-i-rublya-v-mezhdunarodnyh-raschetah.html>.

ФИНАНСОВАЯ КОМПОНЕНТА МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОВАЛЬ А.А.,

аспирант кафедры учета и аудита,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие рыночной экономики связано с переходом к такой структуре общественного производства, в которой основополагающее место занимает подготовка кадров. В решении этой задачи ведущая роль принадлежит образованию, которое должно обеспечивать государство специалистами рыночного типа. В связи с этим растет потребность в разработке нового подхода к предоставлению качественных образовательных услуг в соответствии с потребностями, которые существуют на рынке труда. Критическим остается состояние финансирования образования и науки, недостаточным является уровень оплаты труда работников отрасли, существует необходимость укрепления материально-технической базы учебных заведений. Следовательно, государство должно направлять усилия на создание прозрачных финансово-экономических механизмов целевого накопления и адресного использования средств, необходимых для развития образовательной отрасли [1].

Проблема объективного определения объемов финансирования актуальна, поскольку финансовое регулирование образования создает предпосылки для рационального использования средств государственного бюджета и обеспечения качества подготовки специалистов на уровне требований рынка труда.

Важное место в процессах развития образования занимает государственное регулирование этой отрасли, в частности его финансовая составляющая, т.е. вопросы планирования, формирования, распределения и контроля средств на образовательную отрасль, что обусловлено интеграцией рыночных принципов в сферу высшего образования, которые позволяют высшим учебным заведениям совмещать бюджетное финансирование с привлечением средств в виде оплаты за выполнение услуг по договорам с предприятиями.

Основными финансовыми инструментами механизма государственного регулирования, влияющими на деятельность высших учебных заведений, выступают:

- правовое регламентирование, которое реализуется через разработку и принятие законодательных актов в сфере финансирования высшего образования;
- финансовое прогнозирование в отрасли высшего образования (определение объемов и источников финансовых ресурсов, исходя из

прогнозов денежных поступлений и расходов в соответствии с приоритетами государственной политики);

- цена на образовательные услуги (в большинстве высших учебных заведений цена за обучение формируется исходя из фактических расходов, такой подход не учитывает спрос на образовательные услуги и платежеспособность потребителей);

- финансовое регулирование, как самостоятельный элемент, заключается в государственном вмешательстве в организацию финансовых отношений в сфере функционирования системы высшего образования и осуществляется государством с помощью административных методов управления сферой высшего образования;

- государственный финансовый контроль (Один из важнейших элементов подсистемы финансового регулирования, с помощью которого происходит проверка состояния финансовых потоков и финансовых результатов в системе высшего образования и приведения их к установленным параметрам. Целью государственного финансового контроля за функционированием учреждений высшего образования является повышение эффективности их деятельности);

- мотивация субъектов системы высшего образования к развитию научно-образовательной деятельности, повышению ее качества [2].

Выбор и способ применения тех или других инструментов финансового регулирования должен согласовывать цели высших учебных заведений, заказчиков и потребителей образовательных услуг; обеспечивать максимальный уровень эффективности и результативности реализации соответствующих образовательных программ, учитывая имеющуюся ситуацию в регионе.

Таким образом, следует отметить, что совокупность рассмотренных рычагов формирует единственный комплекс, целью которого является обеспечение эффективной организации функционирования системы высшего образования и позволяет рассматривать ее как открытую систему.

Следовательно, финансовая компонента системы высшего образования как составная часть механизма регулирования отрасли высшего образования является комплексом организационных и институциональных мероприятий, направленных на финансовое обеспечение формирования и реализации государственной образовательной политики в соответствии с социально-экономическими приоритетами относительно качества образовательной деятельности и образовательных услуг.

Литература

1. Абдул-Кадырова Ф.Р. Расходы бюджета и проблемы повышения их эффективности / Ф.Р. Абдул-Кадырова // VI Междунар. науч. конфер. «Студенческий научный форум», 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.scienceforum.ru/2014/431/1795#>

2. Тупичак Л.Л. Шляхи вдосконалення фінансових важелів механізму державного управління галуззю освіти / Л.Л. Тупичак // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 226-233 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpdu_2013_2_34

ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

КОНДРАШОВА Т.Н.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Специфическая направленность отечественной теоретической базы и ее неспособность преодолеть некоторые кризисные явления в экономике как на макро-, так и на микроуровне, заставляет ученых нашей страны обратиться к изучению зарубежного опыта решения проблем повышения эффективности управления и контроля. Данный процесс получит значительное ускорение с поступлением иностранных инвестиций, усиливая актуальность рассмотрения новых концепций и подходов к организации управления и отдельных его функций. Современное состояние рынка предполагает постоянное усложнение ориентации предприятия, что приводит не только к росту роли управления им, но и к качественным изменениям в структуре и методах управления. В таких жестких условиях перед руководителями стоит задача по недопущению банкротства и предотвращения появления кризисов в деятельности предприятия.

В отечественной научной литературе мало внимания уделяется вопросам внедрения бюджетирования на микроуровне, что обуславливает необходимость глубоких исследований в данной сфере с использованием достижений западной научной мысли. Все аспекты, связанные с планированием, учетом и контролем выполнения и принятия соответствующих решений по корректировке деятельности являются интегрированными в систему бюджетирования, смысл которой в органическом единстве, ритмичности и синхронности деятельности. Ключевую роль здесь играет своевременность и простота отражения в учете отклонений от бюджетных показателей.

Довольно часто в иностранной литературе понятие «бюджет» и «план» отождествляются и служат заменителями, также используется такое понятие как «budget plan» [1, с. 408]. Классическим для зарубежной научной мысли является следующее определение бюджета: «Бюджет является количественным выражением планов, изложенный в натуральном и / или финансовом выражении» [2, с. 326]. Необходимо также акцентировать

внимание на том, что зарубежные ученые к измерителям, применяемым в процессе бюджетирования относят не только финансовые, но и натуральные.

За рубежом выделяют два типа бюджетов:

– операционные, которые включают процессы (приобретение, производство и реализацию);

– финансовые, такие как баланс, бюджет доходов, бюджет движения денежных средств, которые идентифицируют ожидаемые финансовые последствия хозяйственной деятельности, обобщенные в операционных бюджетах.

В отличие от зарубежных ученых отечественные исследователи выделяют еще один тип бюджетов – дополнительные, к которым относят, в частности, инвестиционный бюджет, который иностранные авторы [2] включают в состав финансовых.

По их мнению, финансовые бюджеты – это бюджеты, которые суммируют ожидаемые финансовые результаты от выбранных операционных планов.

С какой бы стороны не рассматривали сущность и назначение бюджетирования, общий успех бюджетной системы зависит от того, как будет организован контроль за исполнением бюджетов.

Особенностью контроля в англо-американской системе является существенность выявленных отклонений. Контроль осуществляется путем сравнения фактических и бюджетных результатов за определенный базовый период (например, месяц). Если есть значительное отклонение от запланированных результатов, такое отклонение является индикатором того, что система вышла из-под контроля [2, с. 668].

На наш взгляд, такое отношение к контролю является потенциально опасным, поскольку определить уровень значимости проблематично, а отклонения имеют тенденцию к увеличению и накоплению.

Именно поэтому в процессе разработки бюджетов путем учета и контроля их выполнения осуществляется коммуникация и координация деятельности всех подразделений предприятия.

Можно выделить несколько особенностей, которыми должна обладать система бюджетирования для приближения к идеальной: наличие прочных связей между бюджетом и стратегическими планами; система бюджетирования должна быть простой; бюджет должен быть понятным для каждого пользователя; система бюджетирования должна быть способной для использования в качестве коммуникационного средства (средства связи) между подразделениями предприятия; недопущение относительного обособления бюджетного подразделения; бюджет должен быть таким, чтобы им можно было оперировать в любое время; система бюджетирования должна быть прозрачной, чтобы в любое время информировать о фактическом состоянии предприятия, нежели просто слепо диктовать «правила», которых следует придерживаться; бюджетирование должно

обеспечить рациональное использование ресурсов компании и мотивацию наемных работников и другие.

Таким образом, благодаря подсознательному восприятию идеи бюджетирования большинством руководителей, идеи интеграции бюджетного планирования, бухгалтерского учета и контроля стремительно развиваются в нашей стране под влиянием отечественной и иностранной научной мысли.

Литература

1. Atkinson Antony A., Banker Rajiv D., Kaplan Robert S., Young Mark S. Management Accounting. Second Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, 1997. – 472 p.

2. Hansen, Don R. Management accounting / Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen. – 2nd ed. – 2006. – 1035 p.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ФАКТОРИНГА

КРАВЦОВА И.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Необходимость использования факторинговых операций как для предприятий, банков, так и для экономики в целом, обуславливается процессами, происходящими в мировой экономике в настоящее время - усиление инфляционных тенденций, возрастание общей экономической нестабильности.

Доказано, что на современном этапе развития существуют две основные укрупненные модели организации факторинга: банк и специализированная факторинговая компания (рисунок) [5, с. 174].

В мировой практике факторинг выступает в качестве одного из наиболее динамично развивающихся секторов мировой финансовой индустрии. В России также можно наблюдать прирост факторинговых операций за последние годы. С 2010 г. по 2017 г. обороты факторингового рынка выросли с 475 073, 97 млрд. руб. до 1 895 000,00 млрд. руб.

В условиях острой банковской конкуренции использование новых инструментов и продуктов, каким является факторинг, положительно влияет на взвешенность политики ценообразования на рынке банковских услуг.

Рисунок. Преимущества и недостатки моделей организации факторинговой деятельности

Появление инноваций, таких как внедрение электронных платформ, расширение дополнительного сервиса, предоставление специальных условий и улучшение качества банковского обслуживания в целом, в конечном счете, ведет к повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности кредитной организации. Таким образом, развитие факторинга должно способствовать развитию банковской деятельности в целом.

Литература

1. Глобальный объем факторинга достиг самого высокого показателя за все время наблюдений / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://factor.org.ua/global-nyj-ob-em-faktoringa-dostig-samogo-vysokogo-pokazatelya-za-vse.html>
2. Российский факторинг сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bankpartition.ru/baiss-284-1.html>

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КРИШТОПА И.В.,

*канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономическая система любого государства базируются на процессах общественного воспроизводства, которые не могут существовать без использования финансовых услуг. Состав финансовых услуг очень разнообразен: это и расчетно-кассовое обслуживание, и кредитование, страхование и многое другое, но неотъемлемым является то, что данные услуги осуществляются финансовыми учреждениями.

Рынок финансовых услуг Донецкой Народной Республики (ДНР) развивается в сложных геополитических условиях. Отсутствие внешних связей, введение санкций, усиление оттока частного капитала обусловили напряженность на рынке финансовых услуг.

В настоящее время финансовые услуги банковского характера оказывает исключительно Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР) [1].

Финансовые учреждения могут оказывать только два вида финансовых услуг: деятельность по обмену валют; предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент [2].

Юридические лица приобретают статус финансового учреждения с момента внесения сведения о них в Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики (Реестр).

Функции ведения Реестра временно возложены на Департамент валютного регулирования и контроля ЦРБ ДНР [3].

ЦРБ ДНР осуществляет анализ и контроль деятельности финансовых учреждений. Важнейшим элементом контроля деятельности финансовых учреждений является обязательная регистрация ими всех осуществленных операций в учетной и регистрирующей системах. Программное обеспечение и специальное техническое оборудование учетных и регистрирующих систем финансовых учреждений должны соответствовать требованиям, установленным ЦРБ ДНР и обеспечивать ведение учета операций по предоставлению финансовых услуг потребителям и предоставления отчетности в ЦРБ ДНР.

Контрольные мероприятия ЦРБ ДНР может проводить в виде выездных, безвыездных и комбинированных проверок применяя тематические и комплексные методы проверок [4].

Выездные проверки финансовых учреждений могут осуществляться: без предварительного уведомления финансового учреждения; с предварительным уведомлением финансового учреждения.

Значительная часть выездных проверок без предварительного уведомления направлены на осуществление контрольных мероприятий по предотвращению операций по сокрытию полученных доходов, они проводятся с привлечения потребителей финансовых услуг, которые осуществляют контрольную операцию по получению финансовых услуг. Такие операции используются для контроля правильности обслуживания клиентов, первичного документального оформления сделок и т.п.

Безвыездные, выездные проверки с предварительным уведомлением финансового учреждения, комбинированные проверки обеспечивают контроль деятельности финансовых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства ДНР о финансовых услугах, в том числе нормативных правовых актов ЦРБ ДНР.

Учитывая, что ЦРБ ДНР ставит перед собой задачи по установлению и поддержанию условий для функционирования денежного, кредитного и валютного рынков, содействию в развитии финансового рынка ДНР, банк проводит анализ деятельности финансовых учреждений на основании данных отчетности предоставляемой ими.

Таким образом, в ДНР полностью урегулированы вопросы функционирования и контроля финансовых организаций по предоставлению двух видов финансовых услуг (деятельность по обмену валют; предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент), отчетность данных организаций адаптирована для рационального проведения анализа их деятельности.

Базируясь на разработанных подходах необходимо внедрение комплексного подхода по расширению рынка финансовых услуг, контроля и анализа деятельности финансовых учреждений, что обеспечит защиту прав потребителей, будет способствовать формированию разумного финансового поведения и повышению финансовой грамотности граждан.

Литература

1. Об упорядочении деятельности в сфере предоставления банковских и финансовых услуг в ДНР: утв. Постановлением Президиума Совета Министров ДНР от 06.05.2015 г. № 8-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/postanovleniya/>

2. Временное положение о регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике: утв. Постановлением Правления ЦРБ ДНР 29.05.2015 г. № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crbdnr.ru/regulations/licensing-and-regulation-of-financial-institutions.html/>

3. О регистрации финансовых учреждений в ДНР: утв. Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29.05.2015 г. № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crbdnr.ru/regulations/licensing-and-regulation-of-financial-institutions.html/>

4. Об утверждении Правил предоставления ломбардами финансовых услуг в ДНР: утв. Постановлением ЦРБ ДНР от 03.07.2015 г. № 17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/regulations/licensing-and-regulation-of-financial-institutions.html/>

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,

канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры экономики предприятия, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Мощным рычагом для решения комплекса политических, финансово-экономических и социальных проблем экономики является развитие малого предпринимательства. Создание благоприятной среды развития, становления и успешного функционирования малого предпринимательства – одна из основных задач государства. Одним из механизмов государственной политики развития малого предпринимательства должен быть эффективно действующий механизм финансового обеспечения и регулирования развития предпринимательской деятельности. Финансовое регулирование опирается на широкое использование различных форм, методов, средств и механизмов регулирования деятельности малого предпринимательства: кредитование, ускоренная амортизация, льготное налогообложение.

Развитию малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике препятствует множество причин: недостаточность собственных финансовых средств, трудности в поиске источников финансирования, получение кредита, отсутствие опыта, несовершенство законодательной базы. Одной из основных причин, которая в значительной степени сдерживает развитие малого предпринимательства, является отсутствие доступа к финансовым ресурсам.

Специфику формирования и развития финансово-кредитного механизма малого предпринимательства определяют следующие особенности:

- обусловленность финансовых целей этапами жизненного цикла малого предприятия;
- ограниченный доступ на финансовый рынок;
- повышенные финансовые риски долгосрочного финансирования и инвестирования;
- зависимость от государственной финансовой поддержки;
- информационно-аналитическая недостаточность.

В ДНР деятельность малого предпринимательства реализуется на основе законов: Закон ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой

отчетности», Закон ДНР «Об оплате труда», Закон ДНР «О налоговой системе».

В развитии малого предпринимательства наблюдается две тенденции, которые противоречат друг другу. Первая – рост значимости малых предприятий, вторая – снижение жизнеспособности малых предприятий.

Разработка финансово-кредитного механизма стимулирования развития малого предпринимательства является первоочередной задачей в комплексе мер государственной политики. Необходимо совершенствовать уже существующие формы финансовой поддержки и создавать новые структуры, поддерживающие малые предприятия за счет собственных, заемных и привлеченных средств.

Совершенствование механизма государственной финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства возможно по следующим направлениям:

- применение бюджетного кредита;
- переход к конкурсным механизмам использования бюджетных средств;
- отлаживание системы государственного субсидирования и дотирования.

Механизм реализации государственного бюджетного регулирования малого бизнеса должен включать следующие блоки:

- общие положения (принципы, объекты, субъекты бюджетной поддержки малого предпринимательства);
- виды, методы, инструменты бюджетной поддержки, ее источники и направления;
- специализированные структуры по управлению системой бюджетной поддержки малого предпринимательства.

Развитие методов финансирования малого предпринимательства ДНР необходимо проводить по следующим направлениям:

- 1) совершенствование государственного бюджетного регулирования;
- 2) применение инновационных методов комбинированного характера: венчурного финансирования, лизинга в сочетании с аутсорсингом, консалтингом, долгосрочным контрактом, франчайзингом.

Возможны сочетания государственной финансовой поддержки с методами корпоративного финансирования на основе государственно-частного партнерства, использования преимуществ венчурного финансирования, лизинга, косвенных методов финансирования.

НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

МАКАРЕНКО Ю.С.,
аспирант кафедры учета и аудита,
69

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Успешность развития экономики любой страны оценивается многими факторами, в том числе реализацией социально-экономической цели функционирования государства - наиболее полным удовлетворением потребностей всех членов общества. Важное место при этом отводится жилищно-коммунальной сфере, так как действенное жилищно-коммунальное обслуживание обеспечивает необходимую основу для процесса воспроизводства. Сфера жилищно-коммунальных услуг - важная составляющая нормального функционирования экономики страны и социальной стабильности в обществе. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время являются актуальными, поэтому многие авторы научных работ рассматривают дефиницию жилищно-коммунального хозяйства как многоотраслевую комплексную сферу хозяйствования, включающие предприятия и организации, которые содержат жилой фонд в надлежащем состоянии (производители жилищных услуг) и предприятия, специализирующиеся на предоставлении услуг тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и водоотведения (производители коммунальных услуг).

Неотъемлемой частью жилищно-коммунального хозяйства Республики является жилищная сфера, которая охватывает управление жилищным фондом и объектами коммунального хозяйства, их содержание, строительство и ремонт. Главным условием и смыслом развития социально направленной экономики является формирование достойных условий жизни человека. Жилищно-коммунальное хозяйство в значительной степени формирует среду жизнедеятельности человека - комфортность города, района, микрорайона, жилища; одновременно выступает важнейшим элементом как социальной, так и экономической среды.

В процессе анализа особенностей и факторов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, выявлено, что чрезвычайно важной категорией, в которой детерминируют направления повышения уровня эффективности отрасли, является организационно-экономический механизм его развития.

Под таким организационно-экономическим механизмом следует понимать совокупность конкретных действий и средств, с помощью которых обеспечивается согласованная экономически целесообразная деятельность субъектов хозяйствования на рынке жилищно-коммунальных услуг с целью первоочередного удовлетворения потребностей конечных потребителей этих услуг, а также создаются условия для повышения уровня социальной эффективности развития данной отрасли национальной экономики.

Организационно-экономический механизм ЖКХ рассматривается как целостная система управленческих и экономических элементов, которые функционируют и развиваются, обеспечивая эффективное обновление

технологического процесса производства качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Для эффективного управления эксплуатацией существующего жилищного фонда необходимо усовершенствовать следующие направления:

- определиться с правом собственности и ответственностью за содержание отдельных квартир общих помещений дома и всего здания в целом;
- чётко закрепить правовые обязанности по отношению к имуществу;
- реформировать экономические отношения в отрасли;
- перейти к единым экономически обоснованным тарифам на жилищно-коммунальные услуги;
- сформировать многоуровневую экономику жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечить условия для создания рынка жилья;
- разработать и реализовать национальную программу обеспечения населения качественной питьевой водой;
- технически переоснастить отрасль на основе отечественных и зарубежных научно-технических достижений;
- разработать и применить современные методы реформирования организационной системы управления предприятиями жилищно-коммунальной сферы;
- адаптировать законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства к созданию привлекательного инвестиционного климата.

Рыночные преобразования в ДНР коснулись многих аспектов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и должны стать фактором роста качества предоставляемого жилищно-коммунального обслуживания населения и улучшения условий проживания.

Сегодня уровень развития жилищно-коммунального хозяйства еще далеко не удовлетворяет потребности населения, а материально-техническая база объектов коммунального назначения, предприятий и организаций этой отрасли требует немедленного обновления, расширения и совершенствования.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства имеет исключительное значение для повышения эффективности, качества, надёжности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижения нерациональных затрат путём использования ресурсосберегающих технологий, формирования рынка недвижимости.

Литература

1. Жилищный кодекс ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/tag/zhilishhnyj-kodeks/>

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МАТЮЩЕНКО Е.С.,

заместитель Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, министр финансов Донецкой Народной Республики

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики (ДНР) актуальной является проблема теоретического обоснования системы государственного стратегического планирования. Для достижения целостности и эффективности государственного стратегического планирования в ДНР необходимо научное осмысление его как системной деятельности. В ДНР теория и практика государственного стратегического планирования еще не получила должного уровня развития. Научное понимание и осмысление составляющих системы государственного стратегического планирования является предпосылкой практического внедрения его в систему государственного управления ДНР.

Опираясь, в первую очередь, на системный подход, представим процесс государственного стратегического планирования в виде трех этапов:

Подготовительный этап - диагностический анализ экзогенной и эндогенной среды - как основа информационного обеспечения подготовки и принятия управленческих решений, предполагает стратегический анализ и прогнозирование внутренней и внешней среды социально-экономической системы государства.

Основной этап - стратегическое планирование - формирование видения будущего развития социально-экономической системы государства в разрезе миссии, стратегических приоритетов, а также обработки сценариев развития, разработки стратегических целей и задач в пределах приоритетных направлений.

Заключительный этап - реализация, оценка и контроль. Разработка механизмов реализации запланированных мероприятий, мониторинга и оценки эффективности реализации стратегии социально-экономического развития государства, контроль и регулирование эффективности ее выполнения.

Если наложить предложенные этапы государственного стратегического планирования на шаблон общемировых методических подходов (построенных по принципу предоставления ответов на основные вопросы), то получим определенную последовательность действий, реализация которых позволит ответить на ключевые вопросы стратегического планирования: «Где мы находимся?», «Где мы хотели бы находиться?» и «Как нужно действовать, чтобы достичь желаемого результата в будущем?». Каждый из обозначенных этапов государственного стратегического планирования предполагает выполнение определенных функций [2], и имеет

конечный результат учитывающий специфику процессно-функционального подхода к стратегическому планированию.

Если более детально рассмотреть этапы стратегического планирования, с описанием входящей и исходящей информации, то получим модель стратегического планирования в системе государственного управления, которая представлена на рисунке. Исходным элементом этой модели является стратегия экономического и социального развития государства.

Рисунок. Модель стратегического планирования в системе государственного управления Донецкой Народной Республики

На наш взгляд стратегии экономического и социального развития должны иметь идентичную структуру с точки зрения презентации отдельных территорий (городов) или государства в целом для потенциальных инвесторов. Поскольку, если стратегии будут разрабатываться по общей схеме, то это упростит усилия инвесторов в направлении поиска перспективных мест вложения капитала, учитывая возможность быстрее ознакомиться с текущей ситуацией и перспективами развития государства. Такая структура позволит без труда ознакомиться с оптимистическим взглядом на развитие социально-экономической системы государства в будущем, сравнить информацию относительно фактического состояния ее развития и поэтапного плана действий по достижению стратегического будущего, найти выгодные варианты инвестирования.

Государственное стратегическое планирование является функцией государственного управления по избранию приоритетов, определению целей

и направлений развития, разработке и выполнению взаимосвязанных задач и мероприятий социально-экономического развития [1]. Оно реализуется как системный процесс, составляющими которого являются: определение миссии, видения, цели и задач, осуществление прогноза, разработка стратегических документов. Участниками государственного стратегического планирования являются: Глава ДНР, Народный Совет ДНР, Совет Министров ДНР, Центральный Республиканский Банк ДНР, министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Министерство образования и науки ДНР, субъекты хозяйствования.

Эффективности и целостности процесса государственного стратегического планирования будет способствовать осуществление мониторинга и контроля, горизонтальной и вертикальной координации решений по разработке и реализации стратегии, согласование документов на различных управленческих уровнях.

Литература

1. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economy.gov.ru>

2. Стратегическое планирование // Википедия. Дата обновления: 22.02.2017. URL: <http://ru.wikipedia.org/?oldid=83824536> (дата обращения: 20.05.2017).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

МЕХЕДОВА Т.Н.,

*канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Система показателей эффективности деятельности предприятий занимает главное место в управлении ними. Анализ показателей создает предпосылки для выявления и реализации внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производства, способствует достижению лучших конечных результатов, принятию положительных хозяйственных решений.

Исследованию вопросов эффективности оценки хозяйственной деятельности предприятия посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: Баканова М. И., Бланка И. А., Елисеевой И. И., Каплан Р. С. [1], Ковалева В. В., Матюх С. А. [2], Нортон Д. П., Покропивного С. Ф., Савицкой Г. В., Шеремета А. Д. и др. Учеными разработано большое количество методов оценки эффективности деятельности, однако на практике это затрудняет работу аналитика, запутывает его. Экономисты чаще

всего используют старые, привычные для них методы, которые во многих случаях оказываются неэффективными для решения поставленной цели. Поэтому существует проблема в создании стройной, упорядоченной системы методов оценки эффективности функционирования предприятий.

Следует отметить, что за последние годы значительно увеличился разрыв между стоимостью предприятия, зафиксированной в его бухгалтерских отчетах, и оценкой этой стоимости со стороны инвесторов. Так, Марусич О. В. отмечает, что среди американских корпораций за период с 1973 до 2010 года усредненное соотношение между их бухгалтерской и рыночной стоимостью выросло с 0,82 до 1,692. В соответствии с данными за 2000 год, в балансовой отчетности среднестатистической американской компании не находило отражения около 40% ее рыночной стоимости [3, с. 90]. Следовательно, привычные для аналитика методы, основанные на использовании прибыли, не отражают реальные результаты деятельности.

Американской компанией «Stern Stewart & Co» был разработан показатель EVA (Economic Value Added) – экономическая добавленная стоимость. Его суть заключается в следующем: чистая операционная прибыль после налогообложения – это доход, полученный после вычета расходов и амортизации. Часть данного дохода направляется на оплату расходов за пользование ресурсами (выражается в расходах на собственный и заемный капитал), а другая часть составляет созданную стоимость, которую измеряет EVA [3, с. 90],

В настоящее время данный показатель используется многими известными компаниями. В его основе лежит доминирующий принцип: компания создает добавленную стоимость, если ее доходность на затраченный капитал превышает альтернативные издержки.

Многие экономисты отмечают, что для большинства отечественных предприятий характерно использование системы индикаторов только финансовых показателей деятельности. Такие системы непоказательны, поскольку в современных условиях все большую важность приобретают нематериальные активы предприятий, рыночные факторы влияния, потенциал и тому подобное. Возникает необходимость формирования новых критериев функционирования предприятий, которые бы позволили охватить все важные сферы деятельности и успешность их взаимодействия с внешней средой [4, с. 238].

Американские экономисты Р. С. Каплан и Д. П. Нортон [1] разработали концепцию сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard (BSC)), которая учитывает интересы акционеров, покупателей, контрагентов, кредиторов и других участников, взаимодействующих с компанией.

Система BSC основана на четырех основных составляющих: финансовой, которая оценивает экономические последствия уже принятых действий; клиентской, характеризующей взаимоотношения с потребителями продукции; составляющей внутренних бизнес-процессов; составляющей обучения и развития персонала, в рамках которой оценивается инфраструктура,

обеспечивающая стабильный долгосрочный рост и способность совершенствоваться в будущем [2, с. 83].

Таким образом, методы оценки экономической эффективности хозяйствующих субъектов продолжают развиваться и совершенствоваться. Тот или иной метод нельзя применять во всех ситуациях. При выборе необходимо учитывать специфику отрасли, размер предприятия, особенности его финансовых потоков, его учетную политику и много других важных аспектов. При этом ориентироваться на новые, современные методы оценки.

Литература

1. Каплан Р. Система сбалансированных показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп-бизнес, 2003. – 387 с.

2. Матюх С.А. Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій / С. А. Матюх // Економічний аналіз: зб. наук. праць // Тернопільський національний економічний університет; ред. кол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 79-85.

3. Марусич О. В. Анализ подходов к оценке эффективности деятельности авиакомпании / О. В. Марусич // Економіка розвитку. – 2014. – № 3 (71) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee143_71/e143mar.pdf

4. Фещур Р. В. Группы показателей (индикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2010. – № 691. – С. 231-239.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

МИШИНА Ю.А.,

аспирант кафедры учета и аудита,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Образование в современном обществе является ведущим фактором социального и экономического прогресса, поскольку направленность и эффективность образования, в особенности высшего профессионального, является рычагом долгосрочного воздействия на развитие экономики регионов, страны и общества в целом.

В последнее время большинство стран осуществляют реформирование системы финансирования высшего образования. Реформы главным образом связаны с изменением механизмов распределения ресурсов. Стремление к взаимосвязи между государственными ресурсами, результатами деятельности образовательных организаций и конкурентным подходом в общем распределении ресурсов является основной причиной реформ [1, с. 501].

Высшее образование в европейских странах традиционно финансируется преимущественно из государственных средств. Такая модель финансирования направлена на поддержку реализации функций общественного блага и обеспечение равного доступа к получению высшего образования, и реализуется, в частности, посредством организации стипендиального фонда. Однако дальнейшее использование такого подхода к финансированию может поставить под сомнение развитие и должный уровень образовательных услуг. Швейцария и страны Северной Европы представляют ту незначительную категорию стран, которым удалось сохранить высокое качество услуг и образовательных программ в условиях практически полного государственного обеспечения. Лидирующие позиции по качеству предоставляемых образовательных услуг этих стран объясняются еще и достаточными объемами финансирования системы высшего образования.

То, что образовательные организации высшего профессионального образования рассчитывают на государственное финансирование, во многом объясняется ответственностью государства за выполнение организациями функций образования как общественного блага. Однако, не каждое государство в состоянии выделить достаточный объем ресурсов для поддержки образования, в следствие чего, образовательные организации оказываются неспособны удовлетворять растущие потребности граждан в получении образования, что в конечном итоге сказывается на уровне экономики. Для таких государств традиционная модель финансирования системы образования оказывается неэффективной.

Другая модель финансирования системы образования – на основе спроса – основана на рыночных механизмах. В соответствии с ней государственные

ресурсы направляются не в образовательные организации, а напрямую, адресно – студенту. Спектр возможных инструментов для реализации данной модели достаточно широк: стипендии и гранты (США, Германия, Англия, Франция, Австрия, Финляндия); контракты на человеческий капитал (Чили, Колумбия, Германия, США); студенческие займы на основе доходов (Таиланд, США, Швеция, Новая Зеландия, Австралия); ваучеры, основанные на заслугах (Чили, Грузия, Венгрия); образовательные сберегательные счета и счета для обучения на протяжении всей жизни (Канада, Швеция, Великобритания) и др. [2, с. 81-82].

Подход к финансированию системы образования на основе спроса имеет ряд преимуществ, основными из которых являются: осознанное восприятие студентом ценности образования, мотивация на продолжение обучения и, как следствие, более высокие академические результаты и повышение эффективности услуг внутри образовательной организации. Источниками финансирования при данном подходе могут выступать как государственные ресурсы, так и частные средства работодателей, студентов и их семей. Однако, следует отметить, что ни одна страна мира в полной мере еще не перешла к данной модели финансирования, несмотря на ее преимущества.

Механизмы реформирования финансирования системы высшего образования, их действенность и общественная реакция на них в каждой стране различны. Это зависит от состояния экономики, социального и культурного уровня развития государства, политических условий и существующей стратегии развития высшего образования.

С помощью финансирования можно управлять спросом на образовательные услуги, например, популяризовать слабо развивающиеся гуманитарные дисциплины, способствовать развитию научной и исследовательской деятельности, которая становится неотъемлемой составляющей для высшей школы.

Поиск новых форм финансирования высшей школы позволяет как государственным органам, так и образовательным организациям приспосабливаться к меняющимся условиям, привлекать частный сектор к решению проблем и снижать риски недофинансирования.

Учитывая опыт зарубежных стран, можно сформулировать ряд ключевых принципов эффективного финансирования отечественной системы высшего образования: смешанное (государственно-частное) финансирование; использование механизмов финансирования на основе результативности и качества; выделение средств на конкурсной основе.

Литература

1. Хомерики Е. А. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной экономики / Е. А. Хомерики // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 500-503.

2. Салми Дж. Сценарий устойчивого финансирования высшего образования: аналитические материалы / Дж. Салми // Вестник международных организаций. – 2014. – № 1 (27). – С. 79-95.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ

НЕСТЕРОВА А.В.,

ассистент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В период становления Донецкой Народной Республики необходимо уделить особое внимание управлению инновационными процессами, технико-технологическая база физически устарела и требует активизации инновационных процессов для повышения конкурентоспособности государства.

Мировой опыт развитых стран свидетельствует, что интерес органов государственной власти к инновационной деятельности порожден тем, что она образует материально-техническую и технологическую основу повышения производительности труда, снижения материало- и энергоемкости продукции, роста качества товаров и услуг, производимых в государстве.

Значительный объём инвестиций для проведения инновационной деятельности превращает ее в инновационно-инвестиционную, то есть, любой инновационный процесс становится одновременно инвестиционным, связанным с необходимостью капиталовложений на долгосрочный период с расчетом на последующую отдачу, окупаемость инвестиций.

Инновационная деятельность требует больших капиталовложений по следующим причинам:

- между научными исследованиями и получением результатов их использования в экономике производства проходит длительное время, измеряемое годами, затрачиваемое на разработку и внедрение;
- инновационные проекты относятся к весьма рискованным проектам, так как трудно заведомо гарантировать успех первоначальной идеи, заложенной в продукт;
- инновационная деятельность требует затрат на оплату труда всех участников инновационного процесса: научных работников, проектантов, на дорогостоящую научную аппаратуру, оборудование для экспериментального производства и испытаний, проверки эффекта [1].

Государственная политика развитых стран мира в инновационно-инвестиционной сфере предусматривает методы прямого и косвенного регулирования инновационной деятельности (рисунок).

Главным условием осуществления эффективной научно-технической политики государства выступает привлечение инвестиций и создание государственной бюджетной поддержки науки и образования, развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в Академии Наук ДНР.

Решение этой задачи требует государственного финансирования научных исследований и проектно-конструкторских разработок.

Рисунок. Методы государственного регулирования инновационной деятельности

Важным методом регулирования инновационной деятельности является создание соответствующей нормативно-правовой базы. Правовые нормы весьма разнообразны и касаются многих сфер влияния на инновационную политику.

Следует отметить, что один из наиболее важных законодательных актов в области государственного регулирования инновационной деятельности в ДНР – Закон «О науке и государственной политике в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности, трансфера технологий и интеллектуальной собственности» - с 2015 года остается на стадии проекта. Именно данный документ призван определить основную терминологию и виды инновационной деятельности в ДНР, а также вопросы государственной инновационной политики и механизма ее реализации, в том числе финансирования инновационной деятельности.

Важнейшим инструментом государственного управления инновационной деятельностью является государственная инновационная политика как часть государственной социально-экономической политики, направленной на совершенствование государственного регулирования, развитие и стимулирование инновационной деятельности с целью выпуска

новых видов продукции и технологии, а также расширения рынков сбыта республиканских товаров.

Государству необходимо определить инновационный потенциал региона и приоритетные отрасли, принять меры по усилению взаимодействия производства и науки, создать условия для защиты прав интеллектуальной собственности.

Литература

1. Райзберг Б.А. Новые подходы к государственному управлению инновационными процессами в российской экономике / Б.А. Райзберг // Известия МГТУ «МАМИ». – 2012. – №1 (13). – С. 329-334

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

НИКИТИНА И.П.,

*Председатель Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики*

В переходный период становления экономики и финансовой системы Донецкой Народной Республики ключевая роль принадлежит банковской системе. Ее главная роль состоит в стимулировании роста экономики, повышение финансово-экономической безопасности государства. Банк, в современных условиях, берет на себя функции посредника и проводника во взаимоотношениях промышленного и торгового секторов экономики, а также – является активным участником бюджетного процесса и обеспечивает своевременные социальные выплаты населению.

Создание Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики заложило основу новой финансовой системы республики в условиях неопределенности. За небольшой период существования Центрального Республиканского Банка проделана огромная работа по формированию новой платежной системы, которая будет технологически связана с другими независимыми республиками и Российской Федерацией. В рамках реализации кредитной политики утверждены ряд нормативных правовых документов, устанавливающих правила получения резидентами кредитов от нерезидентов. Их принятие создаст основы для поступления в экономику Республики дополнительных денежных потоков. Кроме того, Центральный Республиканский Банк способствует развитию республиканского рынка кредитования посредством поддержки ломбардного бизнеса. Выстраивается новая система государственного регулирования в рамках реализации государственных бюджетных программ.

В качестве регулятора Центральный Республиканский Банк участвует в формировании единой государственной денежно-кредитной и валютной политики, разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, регулирующие банковскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики, осуществляет регистрацию, лицензирование и контроль за деятельностью финансовых учреждений Донецкой Народной Республики, устанавливает курсы иностранных валют, действующие на территории Республики, а также осуществляет другие функции, предусмотренные банковским законодательством [1].

Валютное регулирование, осуществляемое Центральным Республиканским Банком, направлено на создание условий для эффективного проведения экспортно-импортных расчетов, способствующих своевременному насыщению рынка различными группами товаров, в том числе и относящихся к категории критического импорта. Это способствует бесперебойной работе предприятий промышленного комплекса.

Кроме регуляторных функций Центральный Республиканский Банк осуществляет деятельность по оказанию банковских и финансовых услуг субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам на территории Донецкой Народной Республики.

Однако, в условиях экономической изоляции и блокады со стороны Украины и части мирового сообщества задача по развитию и совершенствованию банковской системы многократно усложняется. Особую актуальность приобретает привлечение инвестиций в экономику и обеспечение проведения внешнеэкономических расчетов. В данном направлении Центральным Республиканским Банком принято ряд нормативных правовых документов, которые устанавливают порядок наличных и безналичных расчетов, внешнеэкономических платежей. Политика банка направлена на снижение доли наличного оборота денежных средств и создание условий для увеличения объемов безналичных платежей.

Стимулирующим фактором развития банковской системы может стать появление новых финансовых институтов, готовых принять на себя обслуживание части населения и субъектов хозяйствования, и, как следствие этого, усиление роли Центрального Республиканского Банка в качестве регулятора банковской системы Донецкой Народной Республики. Кроме того, использование кооперации и различных форм коллективного финансирования, в условиях нехватки инвестиционных ресурсов, оказало бы положительное влияние на состояние финансовой системы Республики. Создание различных видов потребительской кооперации в пределах отдельных территорий позволяет эффективно решать социально-экономические задачи [2].

Необходимо отметить, что дальнейшее развитие Центрального Республиканского Банка и банковской системы Республики в целом, в первую очередь, зависит от выполнения Украиной экономического пакета Минских договоренностей и полного прекращения военных действий. А

также в восстановлении разрушенного военными действиями экономического потенциала, хозяйственных связей и банковской инфраструктуры на всей территории Республики.

Таким образом, в настоящее время происходит закладка фундаментальных основ существования и развития Донецкой Народной Республики и формирование банковской системы является одной из ключевых. Принимаемые законодательные акты и проводимая денежно-кредитная политика Центрального Республиканского Банка должна быть направлена на обеспечение поступательного развития банковской системы и экономики в целом, путем укрепления ее устойчивости и платежеспособности, совершенствования финансового регулирования и банковского надзора.

Литература

1. Об утверждении Положения о Центральном Республиканском Банке: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.05.2015 г. № 8-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-8-2-ot-06052015-g.html>

2. Шеломенцев А.Г. Особенности становления платежных систем непризнанных республик / А.Г. Шеломенцев, Д.Б. Берг, С.В. Дорошенко. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://riss.ru/analytics/19522/>

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ОДИНЦОВА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Важное влияние на экономические процессы в Донецкой Народной Республике оказывали и оказывают разрушения инфраструктуры; гибель и миграция местного населения; постоянно усиливающаяся экономическая блокада со стороны Украины, в результате которой население ДНР перестало получать социальные выплаты, уменьшились торговля и обмен товарами и услугами, частичная национализация и перерегистрация предприятий, изменение законодательной базы и другие процессы.

В настоящее время существенно возрастает зависимость программы развития экономики Донецкой Народной Республики от колебаний внешней среды. Основной отраслью экономики республики является промышленность (преимущественно тяжёлая индустрия: металлургия, добыча каменного угля и сырья для металлургической промышленности, коксохимия и химия,

горное машиностроение), поэтому устойчивое развитие компаний данного комплекса напрямую влияет на состояние отечественной экономики в целом [1].

Экономика Донецкой Народной Республики формируется в целом на основе экономического потенциала Донецкой области Украины, треть территории и более половины населения, которые контролирует ДНР. От общего объёма промышленной продукции Донецкой области все города и районы, контролируемые ДНР, составляют 45 % или 162 млрд. руб. из 360 млрд. руб. в 2014 году. Основными центрами промышленности являются Донецкий центр (Донецк – 80 млрд. руб., Макеевка – 22 млрд. руб., Харцызск – 11,6 млрд. руб., Ясиноватая – 0,4 млрд. руб.), Горловско-Енакиевский центр (Енакиев – 15 млрд. руб., Горловка – 14,2 млрд. руб., Кировское – 3,2 млрд. руб., Ждановка – 1,2 млрд. руб.), Шахтёрско-Снежнянский центр (Торез – 1,6 млрд. руб., Снежное – 0,8 млрд. руб., Шахтёрск – 0,6 млрд. руб.), а также пгт. Новый Свет Старобешевского района, где размещена крупнейшая в ДНР Старобешевская ГРЭС – более 8 млрд. руб. [2].

Устойчивое развитие представляет собой изменение состояния объекта, согласованное с развитием окружающей среды и предполагающее получение долгосрочных результатов, поддерживающих гармонию объекта с его окружением. Для обеспечения устойчивого развития различные объекты выбирают собственную стратегию поведения, которая основывается не только на внутренних целях, но и на универсальных принципах.

С системных позиций устойчивость понимается как способность системы возвращаться в состояние равновесия при внешних возмущающих воздействиях. Устойчивость экономической системы характеризует ее способность сопротивляться возмущениям, деградации и деструкции, обеспечивать существование в условиях изменяющейся внешней среды. Следовательно, формирование адекватного механизма устойчивого развития должно находиться в центре внимания как самих промышленных предприятий, так и республики в целом.

Обоснование механизма устойчивого развития экономики как комплексного определения обуславливает необходимость систематизации всех возможных инструментов и средств воздействия. Механизм устойчивого развития экономики представляет собой систему отдельных механизмов, ориентированных на решение конкретных задач (рисунок).

Для построения эффективной экономической системы в Донецкой Народной Республике необходимо создать адекватный современному уровню технологического и экономического развития организационно-экономический механизм, учитывающий положительные результаты развития промышленного комплекса республики в целом.

Рисунок. Механизм устойчивого развития экономики

Кроме того, самое важное заключается не только в выработке эффективных мер устойчивости развития экономики республики, но и в том, чтобы эти меры превратились в скоординированную, основанную на общественном диалоге программу действий правительства республики, хозяйствующих субъектов и общественных институтов.

Литература

1. Экономика ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr.one/ekonomika-dnr>
2. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/prikazy-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya/>

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Л.А.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой финансов,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*

В современных условиях возросла угроза миропорядка со стороны международного терроризма. Его последствия стали очевидными именно в XXI веке. Более того, в борьбе с этим опасным для человечества явлением на первый план выходит его финансирование.

Глобальный миропорядок – это социально ответственный порядок с равными правами для всех государств, берущих на себя ответственность за его поддержание, за нейтрализацию угроз человечеству (войн, международного терроризма, отмыванию денег, полученных преступным путем и т.п.). На всех уровнях, в том числе и глобальном, необходим финансовый контроль за законностью и правомерностью действий в области образования, распределения, движения и использования денежных фондов.

Во все времена материальное производство было и есть главным и определяющим фактором существования человека и общественного развития в целом. Однако, как показывает социально-экономическая жизнь, кроме экономических отношений, связанных с материальным производством, в процессе мирового развития возникают другие формы экономических отношений. Они обособливаются и постепенно приобретают самостоятельность, оказывая влияние на ход социально-экономической жизни. К числу этих отношений можно отнести весьма распространенный в современном мире международный терроризм, в том числе финансовый терроризм.

Финансовый контроль за «отмыванием денег», финансированием международного терроризма – процесс трудоемкий, громоздкий и относительно новый. Добавим, что какую бы статистику затрат на терроризм не приводили в печати, в СМИ, она далеко не стерильна и очень приблизительна. Кроме того, и туманный научный язык скрывает зачастую истинный смысл предложений, вуалирует откровенность изложения. Хотя, не смотря на неуставное, ненормативное и, конечно, неинтеллигентное явление терроризма, проблемами предотвращения его финансирования занимаются ученые, политики, практики. Среди ученых следует выделить А. Зиновьева, О. Кузнецову, Э. Бенмелеха, А. Ескараева, В. Ландеса, Ю. Воронова, С. Горяинова, С. Жаворонкова, В. Зайцева, Е. Степанову, Ю. Латова и др.

Основным инструментом финансирования международного терроризма выступают деньги. Каковы источники их происхождения, каково их назначение – это главные вопросы, на которые нужно дать ответ. Источники денег могут быть легитимными и криминальными. К легитимным источникам происхождения денег относятся денежные дары, пожертвования, имущественные дары, а к криминальным источникам - оборот наркотических средств, незаконная продажа оружия, политическая коррупция, незаконная торговля людьми, эксплуатация людей. Финансирование терроризма связано с отмыванием денег, полученных преступным путем.

«Отмывание денег» - это легализация доходов от преступной деятельности, это «совершение операций с криминальными доходами для утаивания их незаконного характера» [4]. Финансирование терроризма осуществляется из внутренних источников государства и извне. Анализ показывает, что в последнее время весомость приобретает финансовое самоснабжение и финансовое самообеспечение путем организации криминальных промыслов.

Контролировать процессы отмывания денег и финансирование терроризма очень сложно. Острота этой проблемы осознана мировым сообществом, которое приступило к совместному формированию норм, направленных на противодействие финансированию терроризма.

Ознакомление с отчетом Базельского института управления по оценке рейтингов стран с точки зрения рисков отмывания денег и финансирования терроризма показал его в большей степени теоретический, научный характер. В нем представлено обоснование аргументов для оказания давления на любую страну мира и введение санкции (справедливых, а возможно и несправедливых). Полученные итоги носят экспертную оценку и являются дискуссионными.

Представляется, что для борьбы с терроризмом необходимы изменения в мировой финансовой системе, использование не только новых технологических средств (например, спутниковая разведка), но и агентурных сведений о движении денежных потоков, что способствует предотвращению террористических актов (а не только быстрому реагированию на них).

Большое значение имеет анализ соотношения между раскрытием финансовой информации и защитой прав на неприкосновенность частной жизни. Закрытость и таинственность в этом случае весьма неоднозначны. Не умаляя значения «банковской тайны», режимов финансовой секретности, все же необходимо усиливать давление на эти процессы в направлении раскрытия. Нужны комплексные и универсальные рекомендации, охватывающие вопросы противодействия отмыванию денег на национальных и международных уровнях.

Литература

1. Зиновьев А.А. Как иголкой убить слона, 2005 / А.А. Зиновьев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://avkrasn.ru/article-955.html>
2. Кузнецова О.С. Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности: автореф. дис ... на соиск. ученой степени канд. экон. наук / О.С. Кузнецова. – М., 2006, 26 с.
3. Вишняков Я. Противодействие терроризму / Я. Вишняков, С. Киселева, С. Васин. – М.: Академия, 2012. – 256 с.
4. Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fatf-gafi.org>
5. Официальный сайт Группы финансовой разведки «Эгмонт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.egmontgroup.org>

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОМЕЛЬЯНЧУК А.А.,

канд. гос. упр., доцент кафедры финансов,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На сегодняшний день в ДНР полностью сформированы все звенья власти, госструктуры, налажена своя финансовая система. Денежной единицей является российский рубль. Все официальные расчеты, отчеты и бюджетные показатели даются в рублях. 7 октября 2014 года Министерством финансов ДНР был образован Центральный Республиканский Банк ДНР.

Центральный Республиканский Банк выполняет ряд банковских функций. Однако, на сегодняшний день в связи с известными обстоятельствами, таких классических для банка услуг, как кредитование, местная банковская система юридическим и физическим лицам не предоставляет. При этом именно кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Таким образом, сложившаяся в экономике ДНР ситуация на первый план выдвигает вопрос о поиске и внедрении других институтов и способов привлечения средств в различные отрасли экономики. Одним из таких институтов является кредитная кооперация.

Родиной кооперативного движения считается Западная Европа. Предпосылкой возникновения этого движения стал экономический и социальный прогресс в сельском хозяйстве. Сегодня только в Германии действует около 2,5 тыс. кредитных кооперативов с более чем 14,5 млн. членов и 30 млн. клиентов. В Канаде более 100 лет успешно функционирует кооперативное движение «Дежарден», имеющее 6 млн. пайщиков, около 400000 юр. лиц и активы на 144,1 млрд. долл. В России первые кредитные кооперативы (общества взаимного кредита) появились во второй половине XIX века. К 1914 году таких обществ насчитывалось более 1000, причем они объединяли около 8 миллионов человек. Вновь начали набирать популярность с 2000-х годов.

Денежные фонды кредитных кооперативов состоят из взносов пайщиков, доходов от деятельности самих кооперативов и средств, привлеченных извне. Суть деятельности кредитных кооперативов (кредитных союзов) заключается в перераспределении средств: одни члены имеют лишние средства для вкладов, другие хотят их одолжить на кредитной основе. Возвращая кредит, последние приносят в кооператив прибыль; невозвращение грозит должникам разбирательством с коллекторными агентствами. Одолжить средства можно без проблем, включая небольшие суммы. Кроме простоты займа, кредитный кооператив (кредитный союз) предлагает гораздо более адекватную комиссию. Расходы на организацию

таких кооперативов невысокие, деятельность кооперативов контролируется Центробанком Российской Федерации.

В Российской Федерации деятельность кредитных кооперативов регулируется законом «О кредитной кооперации». Входить в такой кооператив (кредитный союз) могут как физические, так и юридические лица. Лицензия не нужна и достаточно просто зарегистрироваться в реестре ЦБ, после чего кооператив (кредитный союз) вправе выдавать своим членам займы и принимать от них вклады. Основная цель – именно выдача займов участникам (неполучение прибыли), но возможны и другие регламентированные виды деятельности кооператива, за исключением предпринимательской. В том случае, когда кредитный союз не имеет достаточных финансовых возможностей, он может выступить в роли посредника между своим членом и другим кредитным учреждением в предоставлении ему кредита, то есть стать гарантом.

Основными преимуществами кредитной кооперации являются:

1. Возможность получения кредита при отсутствии или недостаточном объеме банковского кредитования.
2. Возможность размещения свободных средств юридических и физических лиц при отсутствии возможности размещения депозита в банке.
3. Минимум вмешательства государства.
4. Участие каждого пайщика в управлении кооперативом.
5. Прозрачность, прямые инвестиции в бизнес.

Для создания и успешного функционирования системы кредитной кооперации в ДНР необходимо создание соответствующего законодательного поля, за основу которого возможно принять и адаптировать к настоящим условиям положения Закона РФ «О кредитной кооперации» и Закона Украины «О кредитных союзах». Не менее важным является создание необходимой инфраструктуры, которая способствовала бы эффективному функционированию системы кредитной кооперации.

Для развития кредитных союзов в ДНР также важны организационные мероприятия, связанные с их вхождением в разные объединения кооперативов как по отраслевому, так и по территориальному признаку.

В заключение можно отметить, что при сложившемся дефиците заемных средств в экономике ДНР кредитные союзы могли бы стать эффективным рычагом улучшения финансирования путем предоставления кредитов малому и среднему бизнесу и определенной альтернативой коммерческим банкам или другим финансовым учреждениям.

Литература

1. Официальный сайт Центрального Республиканского банка ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crb-dnr.ru>
2. Инвестиционно-информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://investprofit.info>

3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>

4. Дадашев Б.А. Кредитные союзы в Украине / Б.А. Дадашев, К.: Центр учебной литературы, 2010. – 196 с.

5. Калустова К. Анализ финансовой отчетности кредитных союзов членов НАКСУ за 2007 год / К. Калустова // Бюллетень кредитных союзов Украины. – 2008. – № 2(18). – С. 18-27.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аудит – одна из форм контроля, которая используется в государственном управлении. Функция государственного аудита реализуется в форме финансового аудита и аудита эффективности (АЭ).

В настоящее время проблема организации, разработки методик, а также внедрения АЭ в практическую деятельность органов государственной власти в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится в неразвитом состоянии. Важными элементами, подтверждающими необходимость внедрения АЭ, являются его внешние и внутренние преимущества.

Внешними преимуществами АЭ является то, что он ставит целью выполнение важных функций, которые касаются как населения страны в целом, так и законов, правительства и проверяемых объектов. АЭ укрепляет прозрачность работы и подотчетность правительства путем предоставления объективной и достоверной информации о том, как расходуются государственные средства и как госучреждения предоставляют услуги. Правительство также может успешно воспользоваться АЭ с целью получения независимой оценки последствий своих решений и результатов предоставления услуг госучреждениями.

Внутренние преимущества АЭ дают возможность укреплять культурное разнообразие, инициативность и обучение, в частности в исполнительных органах финансового контроля, направляя аудиторов к сосредоточению на неотложных социальных, политических и экономических вопросах.

Функцию организации и регулирования АЭ в ДНР сможет осуществлять только высший орган исполнительной власти – Министерство финансов ДНР в лице уже созданного на данный момент Департамента финансового и бюджетного контроля (ДФБК). Не обойтись без

соответствующего закрепления функциональных обязанностей аудита в законодательстве.

Большое значение в процессе внедрения АЭ играет построение отношений с заинтересованными сторонами (рисунок).

Рисунок. Группы заинтересованных сторон в процессе проведения аудита эффективности предприятий промышленности

Именно орган контроля определяет свои ключевые группы заинтересованных сторон и устанавливает результативное двустороннее общение с ними. Это даст возможность ДФБК формировать полное осознание потребностей и ожиданий среди различных групп для принятия решений на основе информации о сути этих ожиданий.

В условиях формирования рыночной среды в отрасли промышленности ДНР важное значение имеет АЭ деятельности промышленных предприятий. АЭ при этом выступает действенным механизмом не только обеспечения ценовой доступности товаров и услуг всем слоям населения, но и гарантирует их качество и своевременность. Отношения между ДФБК, Министерством промышленности и торговли и Советом Министров ДНР носят долгосрочный характер. Все стороны должны сотрудничать для выявления способов взаимодействия.

Особое значение приобретает мониторинг состояния конкуренции в отрасли промышленности ДНР. Можно выделить три основных направления такого мониторинга: финансовый мониторинг, технологический мониторинг, функциональный мониторинг.

Учитывая вышеизложенное, с целью формирования и развития системы государственного АЭ работы предприятий промышленности необходимо чтобы деятельность Министерства промышленности и торговли ДНР (с перспективой создания в его структуре департамента мониторинга и контроля за деятельностью субъектов промышленности) и Министерства финансов ДНР (в лице функционирующего в его структуре Департамента финансового и бюджетного контроля) включала следующие направления:

- аудит динамики цен на рынке промышленных товаров;
- аудит качества и гарантированного объема производства товаров и предоставления услуг населению;
- аудит прав собственников;

- аудит выполнения договорных обязательств и лицензионных условий в сфере промышленности;
- аудит затрат предприятий промышленности, включаемых в структуру цен на себестоимость продукции и услуг;
- стимулирование внедрения в деятельность промышленных предприятий современных и эффективных технологий производства товаров и предоставления услуг, повышения их качества;
- обеспечение открытости информации и прозрачности формирования цен на продукцию и услуги отрасли.

Соответствующее закрепление функциональных обязанностей АЭ должно быть осуществлено в законодательстве Донецкой Народной Республики. С этой целью необходима разработка и принятие Народным Советом ДНР Закона «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Донецкой Народной Республике», а также соответствующей Методики проведения Департаментом финансового и бюджетного контроля Министерства финансов ДНР аудита эффективности промышленных предприятий.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ДНР

ПОДМАРКОВА И.П.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Ограничения на ввоз и вывоз валютных ценностей установлены в большинстве современных государств. Основная цель таких ограничений – защита внутреннего финансового рынка, а также борьба с терроризмом и «отмыванием» денежных средств, полученных преступным путем. Не стала в этом плане исключением и наша молодая Донецкая Народная Республика (ДНР).

Еще в конце 2014 года, спустя два месяца с момента создания Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) ДНР совместным приказом Министерства финансов ДНР и ЦРБ «Об утверждении нормативных актов, регулирующих перемещение валютных ценностей через таможенную границу ДНР» от 17.12.2014 г. № 7/1 были утверждены два документа: Правила перемещения валютных ценностей через таможенную границу ДНР и Правила ввоза в ДНР и вывоза из ДНР наличной валюты Украины физическими и юридическими лицами.

В соответствии с Правилами ввоза в ДНР и вывоза из ДНР наличной валюты Украины физическими и юридическими лицами, ввоз в ДНР физическими лицами (резидентами и нерезидентами) и юридическими лицами

– резидентами наличной валюты Украины разрешен при соблюдении таможенных правил без ограничений. Граждане имеют право по желанию задекларировать ввозимые гривны на территорию ДНР.

Вывоз наличной гривны из ДНР физическими лицами разрешен в пределах 10 000 грн при соблюдении таможенных правил. Если вывозимая сумма превышает 10 000 грн, то ее можно вывезти: а) при наличии таможенной декларации на ввоз суммы, не превышающей вывозимую сумму; б) на основании разрешения ЦРБ.

Правила перемещения валютных ценностей через таможенную границу ДНР распространяются на все виды валютных ценностей, за исключением украинской гривны.

Ввоз в ДНР иностранной валюты, а также дорожных чеков, ценных бумаг в документарной форме, драгоценных металлов и природных драгоценных камней осуществляется без ограничений. При единовременном ввозе на территорию ДНР физическими лицами наличной иностранной валюты, включая гривну, а также дорожных чеков и ценных бумаг в сумме, превышающей в эквиваленте 3 000 дол. США такие ценности подлежат обязательному декларированию.

Физические лица имеют право вывозить:

– иностранную валюту, дорожные чеки, ценные бумаги, ранее ввезенные на территорию ДНР, в пределах, указанных в таможенной декларации на ввоз этих ценностей или в ином подтверждающем документе;

– единовременно - наличную иностранную валюту в пределах 3 000 долл. включительно (или в другой валюте в эквиваленте этой суммы) – без каких-либо подтверждающих документов;

– наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 3 000 дол. США, или в эквиваленте, на основании разрешения ЦРБ.

Вывозимая сумма, которая превышает 3000 дол. США (или в эквиваленте), подлежит обязательному декларированию.

В соответствии с Постановлением ЦРБ «Об утверждении Правил перемещения физическими лицами валютных ценностей через таможенную границу ДНР» от 28.06.2016 г. № 152 уточнены правила перемещения валютных ценностей через таможенную границу ДНР физическими лицами. Согласно Постановлению № 152, валюта, ввозимая физическим лицом в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро, подлежит таможенному декларированию в устной форме, если же ввозимая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч евро, то вся сумма подлежит обязательному таможенному декларированию в письменной форме. При вывозе с территории ДНР суммы, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро, она подлежит таможенному декларированию в устной форме. Вывоз суммы, превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро разрешается, если эта валюта была ранее ввезена на таможенную территорию ДНР, и при условии таможенного декларирования в письменной форме всей

суммы вывозимой валюты. В этом случае общая сумма вывозимой валюты не может превышать общую сумму ранее ввезенной валюты.

Основанием для вывоза ранее ввезенной валюты является пассажирская таможенная декларация, оформленная физическим лицом при ее ввозе на таможенную территорию ДНР. Такая декларация передается таможенному органу при вывозе валюты в пункте пропуска через государственную границу.

Единообразный ввоз или вывоз физическим лицом валюты в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро, может быть задекларирован в письменной форме по его желанию.

Тем не менее, действие Приказа № 7/1 в отношении перемещения валютных ценностей через таможенную границу ДНР официально не отменено, в результате чего могут возникнуть противоречия в отношении определения суммы перемещаемых физическими лицами валютных ценностей, которые подлежат декларированию в письменной или устной форме. Кроме того, в связи с тем, что Постановление Президиума Совета Министров ДНР «О порядке использования валют на территории ДНР» от 28.09.2015 г. № 18-3 установило с 01.09.2017 г. российский рубль в качестве денежной единицы на территории ДНР (ранее учетной валютой на территории ДНР была украинская гривна), то целесообразно отменить действие Правил ввоза в ДНР и вывоза из ДНР наличной валюты Украины физическими и юридическими лицами, утвержденных Приказом № 7/1, поскольку гривна больше не является учетной валютой в ДНР и, следовательно, отдельные правила для ее ввоза-вывоза уже не актуальны.

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

РОМАНИНЕЦ Р.Н.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из основных задач национальной экономики на современной стадии развития является повышение эффективности производства, а также поиск возможностей для предприятий занять конкурентоспособное место на внутреннем и внешнем рынках. Весомую роль в повышении эффективности производства играет себестоимость, а нахождение резервов ее снижения – приоритетная цель любого предприятия, так как этот показатель демонстрирует все стороны хозяйственной деятельности. Современные исследователи изучают проблему снижения себестоимости зачастую с позиции уменьшения материальных затрат, которые составляют значительную долю в структуре себестоимости. Однако существуют другие

резервы снижения себестоимости, которые сейчас не учитываются на действующих предприятиях, что приводит к низкой эффективности их деятельности.

Себестоимость представляет собой качественный показатель деятельности предприятия, который отображает общее состояние хозяйственной деятельности.

На данном этапе своего становления и развития добывающие предприятия Донецкой Народной Республики находятся в тяжелом экономическом положении, часть из них закрыта, другая – терпит убытки. Одним из основных способов выхода из убыточного положения для шахт является снижение себестоимости продукции. Динамика себестоимости продукции в ОП «Шахта «Северная» представлена в таблице.

Таблица

Динамика себестоимости продукции на ОП «Шахта Северная»

Показатель	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
Себестоимость ГТП	тыс. руб.	424706	443081	305187
1 т,	руб.	3735,32	2713,29	4821,28
в т.ч.				
материальные затраты	тыс. руб.	152246	155828	128884
1 т	руб.	1339,01	954,24	2036,08
затраты на оплату труда	тыс. руб.	144936	174492	100083
1 т	руб.	1274,72	1068,54	1581,09
отчисления на соц. мероприятия	тыс. руб.	48832	35232	17609
1 т	руб.	429,48	215,75	278,18
амортизация	тыс. руб.	21320	15438	13263
1 т	руб.	187,51	94,54	209,53
прочие расходы	тыс. руб.	28610	22203	21160
1 т	руб.	251,63	135,96	334,28
1 т	руб.	3482,36	2469,03	4439,16
Административные затраты	тыс. руб.	27272	24506	17256
1 т	руб.	239,86	150,07	272,61
Затраты на сбыт	тыс. руб.	1490	15382	6932
1 т	руб.	13,10	94,19	109,51

Из данных таблицы видно, что для дальнейшего функционирования и получения прибыли ОП «Шахта «Северная» необходимо найти резервы для снижения себестоимости продукции. Динамика прибыли свидетельствует о том, что на предприятии происходит постепенное увеличение этого показателя в расчете на 1 тонну.

Аналитическая оценка экономической и социальной эффективности производства должно базироваться на результатах комплексного анализа деятельности хозяйства за определенный период хозяйственной деятельности. Такой комплексный анализ охватывает мониторинг,

фиксирование фактических (ожидаемых) значений в динамике и аналитическую оценку определенной совокупности показателей деятельности. Таким образом, эффективность деятельности предприятия - это категория, которая выражает соответствие результатов и расходов предприятия целям деятельности и интересам собственников. Понятие «эффективность» предусматривает оценку и сравнения полученных результатов деятельности с величиной затраченных ресурсов. Эффективность раскрывает характер причинно-следственных связей производства.

Особенно важным источником уменьшения себестоимости продукции для предприятий Донецкой Народной Республики является поиск и применение альтернативных видов сырья. Благодаря этому появляется возможность для повышения качества своей продукции, а соответственно, и конкурентоспособности. Поиск альтернатив предоставляет производителю возможность закупать сырье по более низким ценам, а значит, снизить затраты на материалы, что имеет особое значение для материалоемких отраслей. Уменьшение расхода материалов осуществляется различными путями: сокращением расходов, заменой дорогостоящих материалов более дешевыми, уменьшением расходов на поставку материалов, улучшением нормирования расхода материалов.

Главная задача при нахождении резервов снижения себестоимости заключается в сокращении тех затрат, которые имеют наибольший удельный вес в себестоимости продукции.

Кроме того, систематическое снижение себестоимости обеспечивает не только рост прибыли предприятия, но и дает государству дополнительные средства, как для дальнейшего развития общественного производства, так и для повышения материального благосостояния работников.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ ДНР

САЕНКО В.Г.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Методическую почву для налаживания плодотворных отношений в производственных системах экономической системы ДНР, информативно открытых исключительно только для узкого круга специалистов государственных органов, рассмотрен подход, где производство основано на связях, которые строятся на противоположностях целостности и антицелостности системы.

Рис. 1. Содержание частей и формальная связь между целым и частью организационной среды экономической системы ДНР

Целостность системы, автономность частей и горизонтальная косвенная связь между ними по данным рис. 1 занимают ведущее место в совокупном воспроизводственном процессе, так как направлены на устранение противоречий, противоречий и конфликтов, на развитие взаимодополнения системы. Части системы являются автономными и уравновешенными по правам и обязанностям, а их автономность достигается за счет приведения в действие горизонтальных косвенных отношений, уравновешенности по массе и взаимодополняемости друг друга по смыслу.

Система «целостность-антицелостность» предоставляет элементы для конструирования ячейки единичного производства, в котором взаимодействие движется на полярно-потенциальной тенденции «организация-деорганизация», что определяется энтропией или траекторией развития организации по спирали. Вводится через то, что коллективы работающих являются слабосогласованными, то есть являются конфликтными, а потому в модели отношений превалирует всегда прямая связь между античастями в антисистеме. Такое является как причиной противоречия и конфликтности, так и формальной связью, которая образуется согласно схемы (рис. 2).

Установлено, что в среде экономической системы республики основная проблема производства и предоставления услуги заключается не в том, как произвести продукцию, а в том, как организовать людей, направить их инициативу в конструктивное русло, чтобы не ускорилось саморазрушение; как объединить намерения многих конкретных индивидуальностей в одно общее русло, чтобы создать единство целей и не дать пересечься интересам и мотивам группировок, чтобы не допустить несправедливости в распределении вознаграждения за труд, и т.д.

То есть надо создавать такую целостность, в которой косвенные горизонтальные взаимосвязи преобладают, а наличие целого позволяет сохранить саморазвитие и внутренний прогресс среды. Формальная связь целого и части формализуется с моделью:

$$\text{Часть (расходы)} \leftrightarrow \text{Целое (организация)} \leftrightarrow \text{Часть (вознаграждение)}. \quad (1)$$

Рис. 2. Формальная связь антицелого и античасти организационной системы экономической системы республики

Это означает, что целое для экономической системы республики в классическом понимании – это организационный механизм упорядочения движения в системе труда, по которым реализуется программа взаимодополнения и бесконфликтности отношений, а в функциональном – это механизм замещения кадров и нормативного распределения прибыли, за счет чего создается необходимая организационная, экономическая и правовая среда взаимодействия. В производственном процессе целое толкуется как наличие объединяющего интереса, общих внутренних норм поведения, внутренней правовой среды и правовых традиций, не зависящих от воли отдельного участника, наличие безличной власти, выраженной в общих уставных нормах, и механизма поддержки, общей безличной собственности, функционального равенства профессий и должностей, объективного механизма поощрения и наказания, должного механизма распределения прибыли от выполняемых функций.

Ориентацию части на целое обеспечивают следующие составляющие, а именно: механизм материальной ответственности за нанесенный экономический или материальный ущерб и система поощрения участника за успех; равнозначная по доходам экономическая зависимость субъектов производства от конечного результата деятельности; единое и доступное всем информационное поле, прозрачность деятельности.

Формализовать исследуемый процесс экономической системы республики возможно на условии соблюдения ряда требований методического характера, которые реализуются как нейронечеткая сеть с многослойным перцептроном с несколькими внутренними слоями, а ее входные, промежуточные и выходные параметры, независимо от своей природы рассматриваются как лингвистические данные, заданные на своих универсальных множествах и оцениваются с помощью нечетких термов.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

САЕНКО В.Б.,

канд. гос. упр., доцент, декан финансово-экономического факультета,

ШИЛИНА А.Н.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Достижение сбалансированности социально-экономического и гуманитарного развития территориальных единиц в Донецкой Народной Республике, обеспечение надлежащего уровня функционирования учреждений образования, медицинского обеспечения, жилищно-коммунального и транспортного хозяйства, нуждается в решении ряда проблем, среди которых главное место занимает проблема формирования и исполнения местных бюджетов.

Разработкой теоретических, методических и практических основ по формированию, оценке эффективности финансового потенциала местных бюджетов занимаются многие зарубежные и отечественные ученые, в частности: Апарова А., Бланкарт Ш., Ефименко Т., Клименко Н., Масгрейв Р. Однако привлечение дополнительных направлений резервов финансового потенциала местных бюджетов требует дополнительных разработок [1].

Целью исследования является выявление дополнительных источников финансирования местных бюджетов.

Полноценный переход к выявлению дополнительных источников и резервов финансового потенциала местных бюджетов наталкивается на существование стратегической системной коллизии, связанной с балансировкой территориальных стратегий с общегосударственными стратегическими ориентирами развития. Учитывая это, при обнаружении дополнительных источников и резервов финансового потенциала следует выделить стратегический, тактический и оперативный уровни управления местными бюджетами, которые взаимосвязаны между собой. Систематизация направлений, выявление дополнительных источников и резервов финансового потенциала местных бюджетов приведена на рисунке.

Нередко неосуществимость стратегически заданных целевых индикаторов развития местных бюджетов обусловлена практическим ограничением выявления дополнительных источников и резервов увеличения финансового потенциала на стратегическом уровне, а также рассмотрением бюджетных стратегических документов исключительно как составная часть системы стратегического планирования. Основной целью стратегического уровня управления является выявление дополнительных источников и резервов финансового потенциала местных бюджетов в долгосрочной перспективе.

Рисунок. Направления выявления дополнительных источников и резервов финансового потенциала местных бюджетов

Детализация направлений выявления дополнительных источников и резервов финансового потенциала происходит на тактическом уровне управления местными бюджетами. На тактическом уровне формирование финансового потенциала местных бюджетов решает две основные задачи: оценка источников ресурсов и полноты их формирования; оценка эффективности сформированной ресурсной базы.

Оперативный уровень управления предполагает осуществление мониторинга ресурсной базы местных бюджетов на основе контроля за объемами ресурсов входящего и исходящего потоков.

Для эффективного формирования финансового потенциала местных бюджетов усилий только местных органов самоуправления недостаточно, они должны сопровождаться встречным движением со стороны государства.

Таким образом, необходимость выявления дополнительных источников и резервов наполнения доходной части местных бюджетов позволит обеспечить органы местного самоуправления достаточным объемом финансовых ресурсов для выполнения ими приоритетных социально-экономических заданий.

Литература

1. Шилина А.Н. Методический подход к оценке финансового потенциала местных бюджетов / А.Н. Шилина // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития финансовой системы: новые вызовы, практика, инноватика: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ППС (03 нояб. 2016 г., Донецк). – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 283-286.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДНР

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня в ДНР проблема финансового обеспечения развития малого бизнеса стоит особенно остро, поскольку большая часть действующих малых предприятий Республики нуждается во внешних источниках финансирования из-за отсутствия собственных.

В сфере кредитования выделим две проблемы: кредитование производства продукции, которая идет на экспорт, и кредитование самого экспорта. Здесь необходимая система мероприятий, направленных на льготное кредитование экспорта со стороны государственного банка. В высокоразвитых странах создана разветвленная сеть кредитования, которая предусматривает кратко-, средне- и долгосрочное кредитование экспорта промышленной продукции, где главную роль играют банковские и страховые учреждения.

Страхование экспортных кредитов является особенно важным в долгосрочном кредитовании. Эту роль берут на себя государственные организации. Например, в США и Японии - это государственные экспортно-импортные банки, в Великой Британии - государственный департамент

гарантий экспортного кредита. В ДНР соответствующие функции может выполнять Кредитно-гарантийное учреждение.

Учитывая выше сказанное, предлагается в разрезе посткризисных мероприятий ввести поэтапный подход к формированию сети специализированных небанковских финансово-кредитных учреждений по развитию малого предпринимательства с использованием механизма, аналогичного франчайзингу.

Первый этап – пилотное проектирование. Создание Донецким городским фондом поддержки малого предпринимательства и отделением Кредитно-гарантийного учреждения – пилотного специализированного небанковского финансово-кредитного учреждения по развитию малого предпринимательства.

Пилотное специализированное небанковское финансово-кредитное учреждение по развитию малого предпринимательства - это эксперимент для апробации отношений и самой модели с ее адаптацией по мере необходимости. Проект должен быть полностью приспособлен к местной культуре, предпринимателям, технической инфраструктуре, ситуации, которая сложилась на рынке труда, рабочим привычкам и потребностям рынка.

Схема взаимодействия городского фонда и пилотного специализированного небанковского финансово-кредитного учреждения по развитию малого предпринимательства представлена на рисунке.

Рисунок. Схема взаимодействия городского фонда и пилотного специализированного небанковского финансово-кредитного учреждения по развитию малого предпринимательства на первом этапе создания сети [1, с. 120; 3, с. 44-60; 4, с. 234]

Главная задача этого этапа – отработка организационно-экономического механизма обеспечения безубыточного функционирования специализированного небанковского финансово-кредитного учреждения по развитию малого предпринимательства. Не приуменьшая усилий городов и районов ДНР в вопросах поддержки и развития МП, следует отметить, что основные рычаги и стимулы, показатели и ограничения элементов механизма поддержки малого предпринимательства способны привести в движение процесс его финансирования, производный от элемента государственного регулирования.

Для инвесторов, которые вкладывают свои средства в поддержку и развитие малого предпринимательства, важнее общие для страны стабильность правовых и хозяйственных условий, а также прозрачность процессов, происходящих в экономике, которые в значительной степени определяют надежность вложений, чем сам процесс предоставления конкретных льгот и гарантий. В современных условиях механизм активизации финансово-кредитного обеспечения субъектов малого предпринимательства должен быть направлен на усиление государственной поддержки МП.

Литература

1. Светличная Т.В. Механизм создания сети гарантийных учреждений. Загальні методичні положення з розвитку елементів регіональної інфраструктури мікрострахування та гарантування кредитів малому підприємству / Т.В. Светличная, В.И. Ляшенко. Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України; Юго-Восток, 2010. – С. 64-68.
2. Светличная Т.В. Формы и методы государственного регулирования развития предпринимательства в условиях рыночной и переходной экономики / Т.В. Светличная // Менеджер. – 2007. – № 1. – С. 26-34.
3. Светличная Т.В. Сценарные подходы к оценке развития малого бизнеса в экономике крупного города. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: монографія / Т.В. Светличная, В.И. Ляшенко. – Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2011. – 326 с.
4. Светличная Т.В. Прогнозные варианты развития малого бизнеса в экономике города. Целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на период до 2020 года: монография / Т.В. Светличная, В.И. Ляшенко. – Донецк НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти, 2012. – С. 102-123.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СПОДАРЕВА Е.Г.,
*преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Определяющим и необходимым фактором формирования и развития рынка финансовых услуг в Донецкой Народной Республике является его государственное регулирование.

Государственное регулирование рынка финансовых услуг – это совокупность экономических, административно-правовых и организационно-технологических отношений между субъектами рынка финансовых услуг и государством в ходе целенаправленного комплексного воздействия последнего на рынок финансовых услуг как единую систему [1].

Цель государственного регулирования рынков финансовых услуг – это проведение эффективной государственной политики в сфере финансовых услуг, а также защита интересов потребителей финансовых услуг и создание благоприятных условий для развития и функционирования рынка.

Актуальными задачами по совершенствованию государственной системы регулирования рынка финансовых услуг являются:

- последовательная разработка и совершенствование финансового и банковского законодательства;

- разработка и внедрение совокупности законодательных актов, которые будут охватывать все секторы рыночной экономики, способствовать упорядочению взаимоотношений между субъектами рынка на всех фазах процесса воспроизводства;

- обеспечение равных возможностей для доступа к рынку финансовых услуг и защиты прав их участников;

- формирование пруденциального надзора, который предусматривает максимальный учет уровня рисков, качество внутренней системы управления и контроля за рисками, соответствующий бухгалтерский учет и финансовую отчетность, выявление недостатков в деятельности участников на ранних стадиях их развития;

- необходимость создания единого информационно-аналитического центра, для обработки массивов данных по спектру финансирования рынка;

- создание саморегулируемых организаций;

- контроль за прозрачностью и открытостью рынка финансовых услуг;

- обеспечение эффективного государственного регулирования и надзора в сфере финансовых услуг с учетом стандартов и принципов, рекомендованных Международными организациями.

Возможную систему государственного регулирования рынка финансовых услуг в Донецкой Народной Республике представим следующим образом (рисунок).

Создание Республиканского органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых услуг в ДНР будет способствовать формированию адекватных основ развития рынка финансовых услуг и государственного регулирования финансовой деятельности. Весомые функции по государственному регулированию можно возложить на саморегулируемые организации, целью функционирования которых на рынке финансовых услуг является защита интересов его участников и развитие финансовой системы государства.

Рисунок. Предлагаемая система государственного регулирования рынка финансовых услуг в Донецкой Народной Республике (разработано автором)

Функциями саморегулируемой организации являются:

- прямая защита интересов участников СРО в отношениях с государством (совершенствование нормативно-правовой базы);
- взаимодействие СРО и институтов государственного регулирования, в частности с Республиканским органом по регулированию рынков финансовых услуг;
- развитие интеграции рынка финансовых услуг государства в систему международных рынков финансовых услуг.

Таким образом, для формирования эффективного государственного регулирования рынка финансовых услуг в Донецкой Народной Республике необходимыми условиями являются: определение форм государственного регулирования рынка финансовых услуг; создание регулирующего органа рынка финансовых услуг с четко определенными функциями, полномочиями, правами и обязанностями; разработка и внедрение нормативно-правовой базы.

Литература

1. Фурман В.М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку: автореф. дис ... на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.04.01 / В.М. Фурман. – К., 2006. – 6 с.

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

СТЕПАНЧУК С.С.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Глобальные финансовые потрясения и нестабильность политической ситуации, прежде всего, влияют на базовые элементы промышленного производства, обеспечивающие развитие экономической системы в целом. Ситуация ухудшается в условиях реального уменьшения финансовых вложений в производство машин, оборудования и транспортных средств. Судьба инвестиций в эти виды активов в фактических ценах в последние четыре года стабильно уменьшалась и не превышала 5% от общего объема инвестиций в материальные активы, что не позволяет решать вопросы модернизации и технического перевооружения промышленности в целом. Свободных и дешевых средств на финансовых рынках нет. Поэтому вопрос разработки механизмов привлечения финансовых ресурсов на эти цели очень актуально для нашей Республики.

Мировой опыт поиска путей выхода из финансового кризиса свидетельствует, что в настоящее время сформировались два основных подхода к поиску и накоплению средств, необходимых для решения этой задачи. Первый, наиболее распространенный с точки зрения практического применения, связан с введением режима жесточайшей экономии бюджетных средств на всех уровнях их использования.

Второй взгляд на решение этой проблемы приобретает распространение в тех странах, где сложилось наиболее тяжелое финансовое положение и которые являются основными потребителями заемных средств (страны южной Европы). Квинтэссенция этого подхода к экономической стабилизации заключается в дополнительном финансовом стимулировании отдельных направлений социально-экономического развития. Очевидно, что возможности успешного преодоления финансового кризиса находятся в рамках как первого, так и второго подходов.

Для Республики, которая находится в состоянии определения вектора своего притяжения (восток или запад) задача его выбора в настоящее время может носить только политический характер. С экономической точки зрения необходимо использовать существующие преимущества своего срединного положения. Особенно это относится к решению проблем дальнейшего научно-технического развития промышленного потенциала.

Рассматривая общий перечень возможных источников финансирования научно-технического развития предприятий следует подчеркнуть, что его структура должна носить стабильный и определенный характер и включать

как внешнее финансирование в виде бюджетного финансирования, банковского кредитования и инвестиционных вложений, так и использования внутренних источников, к которым относятся нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления и специализированные фонды, предусмотренные внутренними документами предприятий.

Что касается научно-технических программ, имеющих государственную финансовую поддержку, то их содержание должно быть направлено на концентрацию сил и ресурсов тех из них, которые не имеют определенного платежеспособного заказчика, возможности быстрого получения экономического эффекта, наиболее широкий круг внешних рынков пользователей, перспективы дальнейшего совершенствования.

Что касается проблем обеспечения технологического развития отдельных предприятий, то это требует внедрения ряда законодательно-нормативных актов, которые бы учитывали тяжелое финансовое положение участников хозяйственных процессов. Действенность этих актов должна быть связана с концентрацией и использованием как собственных, так и привлеченных источников финансирования повышения технического уровня производства.

Собственные источники предприятий по реальным объемам и возможностями концентрации не могут решить проблему. Однако пренебрегать ими в нынешних условиях нельзя. Относительного использования чистой прибыли, то речь идет, прежде всего, об изменении финансового менталитета собственников предприятий. Ситуация, когда в зарубежной практике эти средства предприятий используются как реинвестированная прибыль, кардинально отличается от условий отечественных предприятий, где эти средства идут на потребление.

Еще одним внутренним источником финансирования технического развития является амортизация. Однако из-за неопределенности условий ее накопления и последующего использования по своему назначению значение этого источника должно быть повышено. Можно вспомнить недалекое прошлое и вернуться к практике концентрации этих средств в амортизационный фонд (или в его вариантах), что позволило бы использовать собственные ресурсы на технологическое развитие.

Что касается внешних источников финансирования технического развития, то наиболее реальным из них является использование банковского кредита и инвестиционных ресурсов. Ознакомление с финансовой отчетностью промышленных предприятий свидетельствует, что абсолютное большинство из них не пользуются долгосрочными кредитами, как финансовой поддержкой своего развития. Однако ситуация, при которой условия их привлечения отсутствуют, не является адекватной. Привлечению инвестиционных ресурсов должно помочь и изменения в налоговом законодательстве, и расширения разнообразия финансовых потоков и их наполнения.

Таким образом, сложные финансовые условия, в которых находится Республика, требуют комплексного подхода для создания условий привлечения финансовых ресурсов для научно-технического развития промышленности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

СТРЕЛЬНИКОВ А.И.,

*канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Приоритетная роль бухгалтерской отчетности проявляется в том, что ее цели и требования, предъявляемые к ней, являются наиболее значимые при разработке концептуальных основ теории бухгалтерского учета. Любая организация в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках финансирования, которые можно найти на рынках капитала. Привлечь потенциальных инвесторов и кредиторов возможно лишь путем объективного информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности, т.е. в основном с помощью представляемой отчетности. Адекватность информации определяется интересом пользователя к наиболее важным показателям бизнеса. В настоящее время теоретическое обоснование создания рыночно-ориентированной отчетности – одна из важнейших задач. В этой связи наибольшее внимание уделяется правильному представлению в отчетности капитала и стоимости. Сегодня актуальна проблема необходимости пересмотра традиционной трактовки концепции капитала в бухгалтерском понимании. Проблематика традиционного понимания этого представляет применяемые в инвестиционной теории категории стоимости как сумму дисконтированных характеристик будущих величин экономических выгод или как сумму дисконтированных денежных потоков в настоящем. При этом оценка современной стоимости будущих выгод является эквивалентом реальной («современной») стоимости капитала [1, с. 153].

В основу рекомендаций по формированию рыночно-ориентированной отчетности предлагается положить анализ существующего подхода к бухгалтерской отчетности и рыночной ориентации. При рыночном подходе меняется базисная ценность бизнеса, цель отчетности, элементы отчетности, требования, предъявляемые к отчетности.

Долгое время базисным показателем отчетности являлась прибыль. В настоящее время акцент смещается в сторону стратегической стоимости и будущих экономических выгод, что приводит к изменению целей

составления и представления отчетности. Цель из «характеристики финансового состояния и финансовых результатов» сместилась к «раскрытию конкретной рыночной позиции организации исходя из концепции капитала» [2, с. 175].

Рассматривать бухгалтерский учет как упорядоченную систему данных о финансово-хозяйственной деятельности организации уже явно недостаточно, его следует рассматривать как целенаправленную систему данных о контролируемых активах и управляемых экономических ожиданиях. Основными элементами рыночно-ориентированной отчетности становятся: акционерная, финансовая и инвестиционная стоимость, клиентский капитал, стоимость с учетом риска, неидентифицируемый гудвилл. Следует отметить, что существует необходимость внесения в теорию и методологию бухгалтерского учета изменений, позволяющих правильно отразить эти элементы [3, с. 27].

Необходимость раскрытия в учете и отчетности понятий стоимости и капитала имеет непосредственное отношение к современным концептуальным представлениям бухгалтерского учета. Для обоснования необходимости постановки подобных вопросов при рассмотрении дальнейшего развития теории и методологии бухгалтерского учета напрашивается вывод о целесообразности более широкого использования в бухгалтерском учете в качестве оценки стоимости будущих экономических выгод (чистого приведенного дохода). Расчет чистой приведенной стоимости капитала не может быть сведен к применению одношаговой процедуры: дисконтирования значений будущих валовых доходов и расходов от ведения деятельности, как предлагается в существующих публикациях. Во внимание следует принимать и такие важнейшие аспекты как возможность рефинансирования или необходимость кредитования будущих положительных или отрицательных промежуточных результатов финансово-хозяйственной деятельности. Учет данных аспектов оказывает существенное влияние на величину чистой приведенной стоимости инвестированного капитала, а в отдельных случаях выступает индикатором целесообразности осуществления инвестиции. Также необходимо повысить значимость учета таких показателей как эффективность, внутренняя норма доходности, индекс прибыльности и срок окупаемости. Только с учетом указанных показателей можно принимать управленческое решение об инвестировании в тот или иной актив. Доказано, что составление прогнозной отчетности возможно только в том случае, если все взаимосвязанные показатели характеризуют эффективность инвестирования в тот или иной актив.

Сегодня существующие модели рыночно-ориентированной отчетности предлагается соотнести с ограничениями, связанными с совершенством рынка, возможностью делимости активов, информационной прозрачностью рынка, доступностью информации для инвесторов (наличие или отсутствие инсайдерской информации и др.), с учетом риска активов, их ликвидности. Учет вышеназванных ограничений позволит в значительной мере улучшить

применимость модели для процессов инвестирования и создания соответствующей рыночно-ориентированной отчетности на реальном рынке.

Литература

1. Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология): монография / Л.А.Чайковская. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 240 с.
2. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): учебное пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби; изд-во «Перспектив», 2006. – 432 с.
3. Бакаев А.С. Реформирование системы бухгалтерского учета в России / А.С. Бакаев. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 233 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДНР

ТАРАСОВА Е.В.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время экономика Донецкой Народной Республики (ДНР) находится в условиях «инвестиционного голода», отсутствие кредитования юридических и физических лиц со стороны Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) не способствует развитию малого и среднего бизнеса.

Одним из направлений повышения инвестиционной привлекательности ДНР, предоставления достоверной информации о конкурентных преимуществах потенциальных субъектов инвестирования, об экономическом потенциале развития территории ДНР, является создание инвестиционного веб-портала ДНР [1]. Создаваемый веб-портал, по инициативе Министерства экономического развития ДНР, на сегодняшний день, находится пока в стадии разработки.

С целью постепенного оживления инвестиционного климата необходимо активизировать работу ЦРБ по созданию условий привлечения депозитов у населения и кредитования субъектов предпринимательства. Кроме того, на протяжении последних лет одним из инновационных методов привлечения инвестиций является «народное» финансирование или краудфандинг.

Краудфандинг (от англ. crowd – толпа и funding – финансирование) – деятельность, связанная с привлечением финансовых ресурсов от большого

количества людей, добровольно объединяющих свои ресурсы на специализированных интернет-сайтах (краудфандинговых площадках) в целях реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц и т. д.

В зависимости от целей привлечения финансовых ресурсов краудфандинг подразделяется на следующие общепринятые виды [1]:

– благотворительный краудфандинг – сбор денежных средств на некоммерческие проекты – благотворительные цели;

– краудинвестинг – сбор денежных средств в целях инвестирования, будущего участия в деятельности компании – получения акций, права голосования на общих собраниях акционеров, распределения прибыли и т. п.;

– краудлендинг – сбор денежных средств для финансирования юридических и физических лиц. Данная разновидность «народного» финансирования имеет схожесть с банковской или микрофинансовой деятельностью, осуществление которой подлежит строгому регулированию в рамках соответствующего законодательства.

Главным преимуществом краудфандинга является возможность получения необходимого финансирования для реализации заявленного проекта (иногда для этого достаточно лишь хорошей идеи). Также наиболее заметная характерная черта краудфандинга в сравнении с другими инструментами привлечения капитала – стирание географических ограничений, т. е. возможность профинансировать проект инвесторами со всего мира, и количество их практически неограниченно, что также позволяет компании в случае успешного финансирования выходить на новые рынки. Помимо этого, безусловным преимуществом краудфандинга является возможность получить пред-заказ на планируемую к выпуску продукцию, а также отследить уровень спроса [2].

Наряду с преимуществами существуют и недостатки, а именно: предоставления для инвестирования проектов мошенников, собирающих средства на несуществующую продукцию и после успешного финансирования присваивающих себе все собранные средства; создание площадок, которые могут быть использованы с целью построения финансовых пирамид, вычислить которые, если они не предлагают быстрого обогащения, на 100% практически невозможно. Кроме того, возникнут определенные коллизии, связанные с налогообложением, а именно: в части уплаты подоходного налога (если инвестор – физическое лицо) и налога на прибыль (если инвестор обладает статусом юридического лица).

Если рассматривать международный опыт, то, например, в Великобритании деятельность площадок краудфандинга осуществляется в рамках государственного регулирования со стороны местных органов власти. Это, на наш взгляд, является положительным примером для заимствования при разработке основных положений краудфандинга в ДНР. Именно государственное регулирование и сбалансированный подход позволит избежать правовой и налоговой неопределенности.

Таким образом, в сегодняшних непростых финансовых условиях развитие краудфандинга позволило бы создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить формирование упрощенного механизма привлечения инвестиций для небольших компаний (так называемых бизнес-стартапов), что отвечает государственным задачам развития малого и среднего бизнеса.

Литература

1. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении концепции инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народной Республике» от 02.12.2015 г. № 23-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/05/23-3.pdf>

2. Краудфандинг: актуальные вопросы регулирования / В.А. Кузнецов // Деньги и кредит. – 2017. – № 01. – С. 65-73 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/kuznetcov_01_16.pdf

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях уровень развития банковского сектора в значительной степени определяет реальные возможности экономики, а банковская система страны является индикатором развития экономических процессов.

Банковская система Донецкой Народной Республики на сегодняшний день находится на стадии становления. Центральный республиканский банк оказывает такие услуги, как открытие текущих счетов, приём коммунальных платежей, услуги пенсионного обеспечения, действует платёжная система, функционируют POS-терминалы, и др. Однако банковская система ДНР пока не осуществляет кредитование, поскольку может случиться ситуация, когда физическое или юридическое лицо захочет снять деньги, их не окажется в казне. Помимо этого, чтобы привлекать депозиты, они должны быть гарантированы гражданам возвратностью денежных средств.

Эффективность деятельности банков во многом зависит от объемов и структуры банковских ресурсов, основная часть которых формируется за счет привлечения временно свободных средств экономических агентов рынка. Специфика деятельности коммерческих банков, как кредитных организаций, заключается в том, что большая часть используемых ими

финансовых ресурсов формируется за счёт средств клиентов и других привлечённых средств.

Наличие рисков операций банков влияет на их финансовое состояние и стабильность ресурсной базы, что обуславливает необходимость регулирования данной сферы банковского бизнеса.

Риск операций банков определен автором как вероятность понесения банком потерь через угрозу или неуверенность в будущем, то есть действия субъекта хозяйствования при непрозрачных, неопределённых обстоятельствах, которые могут иметь негативное влияние на уровень капитала и доходов банка. Риски депозитных операций банков проанализировано как с точки зрения самих банков, так и с точки зрения их клиентов. Наиболее важным и весомым риском, который угрожает как банку, так и его вкладчикам является депозитный риск банка, который представляет собой меру неопределённости относительно возможности перевода счёта клиента в другой банк или досрочного изъятия вклада. В любом случае как банку, так и его вкладчикам грозят все обстоятельства, которые впоследствии могут привести к опасности ухудшения платежеспособности банка или его банкротства, что обуславливает необходимость совершенствования действующей системы регулирования рисков.

Регулирование рисков операций банков – это постоянный, практически непрерывный процесс влияния на уровень риска депозитных операций, направленный на ограничение и минимизацию уровня риска как самими банками в ходе процесса управления ими, так и Центральным банком государства, обусловленный изменениями условий внешней среды для реализации интересов участников операций. Передача рисков депозитных операций банков может осуществляться в процессе страхования депозитов. Регулирование рисков с помощью страховых компаний не получило признания и распространения, а в странах с развитой финансовой системой распространено страхование депозитов через создание специальных фондов, обеспечивающих гарантирование вкладов клиентов банков.

Анализ законодательства и нормативно-правовых актов развитых стран, регулирующих порядок начисления и уплаты сборов в систему гарантирования вкладов физических лиц, даёт основания говорить об определённых его недостатках:

- в большинстве стран схема участия в системе гарантирования депозитов является безальтернативным выбором банков и предполагает обязательное включение в систему гарантирования всех банков, работающих с населением, что существенно нарушает права банков;

- действующие в настоящее время системы гарантирования вкладов не приспособлены к рыночным условиям функционирования, в результате чего все банки, независимо от их финансового положения, платят одинаковые взносы в Фонд. И так, стабильные банки создают финансовую

базу для компенсации потерь вкладчиков нестабильных банков, что требует внедрения дифференцированных ставок оплаты регулярных сборов;

- размер возмещения потерь вкладчиков крайне низкий, что провоцирует дальнейшее дробление вкладов между разными банками, а это не только создает большие неудобства для вкладчиков, но и сдерживает объемы роста вкладов. Решения этой проблемы, в определенной степени, может быть обеспечено путем повышения размера возмещения средств вкладчиков из системы до уровня таких компенсаций в странах-членах ЕС. Это требует разнообразить источники накопления финансовых ресурсов Фонда. В частности, Центральный банк может перечислять в Фонд часть своей прибыли. Такая практика применяется в Японии, Германии, Испании и многих других странах.

Автором разработан адаптивный механизм оценки финансовой устойчивости банка с целью признания ее достаточной для участия в системе страхования, который позволит внедрить дифференцированные ставки оплаты регулярных сборов в зависимости от финансового состояния банка. Обобщая все показатели финансового состояния банка, можно сделать вывод о возможности банка быть участником (временным участником) системы гарантирования вкладов.

Условия реализации данного механизма не нуждаются в разработке новых программных продуктов, поскольку в основу положена существующая статистическая отчетность банков перед Центральным банком.

Следовательно, внедрение данной модели позволит обезопасить как Фонд гарантирования вкладов, так и банков-участников (временных участников) Фонда от слишком рискованной деятельности финансово нестабильных банков, которые принимают участие в системе, однако не отвечают необходимым требованиям, что позволит минимизировать риск операций банков, повысить степень доверия граждан к банкам и уровень надежности всей банковской системы.

Литература

1. Официальный сайт Центрального Республиканского банка ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru>

2. Якубец А.В. Национальные системы страхования депозитов / А.В. Якубец // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – № 31 (73). – 2011. – С. 53-56.

**АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИЙ ОТРАСЛИ ДНР:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.,

аспирант кафедры учет и аудит,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях развития отечественной экономики успех отрасли при решении экономических, социальных и управленческих проблем зависит от ее специфического, новаторского стиля хозяйствования, а также от источников его финансирования, то есть от ее инвестиционно-инновационной деятельности, которая приводится в действие посредством организационно-экономического механизма.

Исследованию организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности предприятий угледобывающей отрасли посвящено достаточно большое количество научных трудов. Но, несмотря на это, состояние данного механизма требует постоянного изучения, а особое внимание, по мнению автора, необходимо уделить факторам макросреды, которые оказывают на него влияние.

Факторы макросреды, оказывающие влияние на организационно-экономический механизм инвестиционно-инновационной деятельности в угольной отрасли могут как препятствовать, так и способствовать развитию данного механизма. Автор считает, что все факторы внешней среды можно разделить на следующие группы, которые наглядно продемонстрированы в таблице.

Все эти факторы влияют не только на инвестиционно-инновационную деятельность на макроуровне, но и на привлекательность и эффективность функционирования отдельных отраслей производства.

Таким образом, при анализе вышеизложенного материала было выявлено, что развитие организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности угледобывающей отрасли ДНР является основой для ее выживания и развития в современной экономической среде.

Все эти факторы влияют не только на инвестиционно-инновационную деятельность на макроуровне, но и на привлекательность и эффективность функционирования отдельных отраслей производства.

Таким образом, при анализе вышеизложенного материала было выявлено, что развитие организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности угледобывающей отрасли ДНР является основой для ее выживания и развития в современной экономической среде.

Таблица

Факторы макросреды, влияющие на функционирование организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности в угледобывающей отрасли ДНР

№ п/п	Группа факторов	Факторы, препятствующие развитию механизма	Факторы, способствующие развитию механизма
1	2	3	4
1	экономические и технологические	1) недостаток средств для финансирования инновационных проектов; 2) слабость материальной и научно-технической базы; 3) недостаточная развитость и надежность финансово-кредитной системы; 4) значительные инвестиционные риски.	1) наличие резерва финансовых и материально-технических средств; 2) внедрение в производство прогрессивных технологий; 3) наличие развитой хозяйственной и научно-технической инфраструктуры; 4) развитие информационных технологий.
2	политические и нормативно-правовые	1) отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения субъектов хозяйствования в сфере инноваций и инвестиций; 2) ограничения со стороны налогового законодательства; 3) нестабильная политическая обстановка в Республике.	1) законодательные меры (особенно льготы), поощряющие инвестиционно-инновационную деятельность; 2) государственная поддержка инноваций; 3) развитие межгосударственных отношений с другими странами.
3	социально-психологические и культурные	сопротивления переменам, которые могут вызвать такие последствия как: изменение статуса сотрудников, необходимость поиска новой работы, перестройка новой работы, перестройка устоявшихся способов деятельности.	1) моральное поощрение участников инновационного процесса; 2) общественное признание; 3) обеспечение возможностей самореализации; 4) освобождение творческого труда.
4	организационно-управленческие и административные	1) устоявшаяся организационная структура отрасли; 2) ведомственная замкнутость; 3) отсутствие планирования; 4) ориентация на сложившиеся рынки; 5) всевозможные препятствия чиновников на различных уровнях власти по реализации инвестиционных и инновационных проектов.	1) гибкость организационной структуры отрасли; 2) внедрение стратегического менеджмента; 3) допущение корректировок; 4) децентрализация; 6) автономия.

*разработано автором на основе материалов источников [1, 2, 3].

Однако эффективное управление организационно-экономическим механизмом инвестиционно-инновационной деятельности угледобывающей отрасли ДНР возможно только при условии учета всех факторов влияния макросреды на нее, а именно выбор оптимальной комбинации данных факторов и методов управления ими.

По мнению автора, наиболее существенным фактором макросреды, способным эффективно повлиять на функционирование организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности угольной промышленности ДНР является формирующийся и развивающийся отечественный кадровый потенциал, который способен эффективно работать в условиях рыночной экономики и не признанности Республики.

Литература

1. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность и эффективность инвестиций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studme.org/199207286846/investirovanie/factory_vliyayuschie_investitsion_nuyu_deyatelnost_effektivnost_investitsiy.

2. Собченко Н.В. Факторы, влияющие на инновационную деятельность хозяйствующих субъектов / Н.В. Собченко, Л.В. Кулешова // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 71 (07) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/23.pdf>.

3. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://knigi.news/invest/>.

АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

ФИЛИППОВА Ю.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Вынужденная трансформация национальной экономики, обусловленная ростом влияния внешнего фактора экономического развития, которые возник с необходимостью восстановления разрушенной войной экономики выдвигает новые требования и к финансовой политике. Данная трансформация экономики возможна только на основе развития ее внешнеэкономических связей, прежде всего с Россией, которая рассматривается народом и официальными властями Республики в качестве стратегического партнера.

В настоящее время главным фактором, негативно влияющим на экономическое развитие ДНР, является незавершенность политического урегулирования военного конфликта, а также невозможность осуществления

внешнеэкономической деятельности в полном объеме вследствие «непризнанности» политического статуса Республики.

Регулирование платежной системы выступает приоритетным направлением финансовой политики любого государства. Эффективно функционирующая платёжная система невозможна без развитой банковской системы как важнейшей составляющей, атрибута экономической независимости, политического суверенитета и национальной безопасности. Именно поэтому формирование национальной банковской системы и регулирование существующей платежной системы, соответствующей потребностям и масштабам ДНР, выступает на современном этапе важнейшим фактором укрепления Республики, основой ее экономического развития.

Значительный вклад в становление и развитие теоретико-методологических основ деятельности банковской системы внесли следующие ученые: В. Катасонов, Ю. Садаков, А. Канашина, И. Глотову, Е. Томилину, М. Савлук, О. Яременко, А. Гриценко, И. Гуцал, О. Дзюблюк. Однако недостаточно изученными являются вопросы регулирования платежной системы.

Целью работы является рассмотрение аспектов регулирования национальной платежной системы в современных условиях.

Следует отметить, что платёжная система – это совокупность организаций, учреждений, набор платёжных инструментов и процедур, используемых для перевода денежных средств хозяйствующих субъектов в безналичной форме.

Определяющую роль в обеспечении стабильности платежной инфраструктуры и эффективного функционирования платежных систем играет регулирование центральными банками использования отдельных платёжных инструментов, а также установление правил, форм, видов, стандартов и сроков проведения безналичных расчетов [1, с. 166].

На современном этапе развития одной из основных задач Центрального Республиканского Банка является обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы ДНР, обеспечение взаимодействия платежной системы ДНР с платёжными системами других стран [2].

На сегодняшний день в ДНР начитывается 257 отделений банка и 102 банкомата [2]. В рамках пробного запуска в 2016 году 360 клиентам банка на их платёжные карты, эмитированные ЦРБ, была выплачена заработная плата, которую они успешно получили в банкомате. Полномасштабный запуск карточного проекта произведен ЦРБ в августе того же года. В настоящее время специалистами банка продолжается проверка и наладка соответствующего оборудования, включая банкоматы и платёжные терминалы. Также на территории Донецкой Народной Республики функционируют 818 POS-терминала, из них 254 в отделениях банка и 564 в торговых сетях.

Следует отметить, что платёжная карта, выпущенная в ДНР носит социальный характер. Социальная карта – это именная пластиковая карточка,

которая выдаётся получателю (в том числе, потенциальному получателю) льгот, и служит персональным электронным ключом к информации о льготах держателя карты. Социальные карты призваны стать инструментом улучшения качества жизни людей, совершенствования социальной политики, повышения эффективности, расширения перечня услуг, предоставляемых населению, и обеспечения контроля над использованием бюджетных средств.

Однако для дальнейшего развития и регулирования платежной системы возникает необходимость принятия Закона ДНР «О платёжной системе ДНР», который будет устанавливать правовые и организационные основы платёжной системы, регулировать порядок оказания платёжных услуг, в том числе осуществление перевода денежных средств, использование электронных средств платежа, деятельность субъектов платёжной системы ДНР, а также определять требования к организации и функционированию платёжных систем, порядок осуществления контроля (надзора) в платёжной системе Республики. Принятие данного закона сможет обеспечить безопасность и надёжность платежей и средств населения путём введения определённых правил и требований для участников и других субъектов платёжной системы ДНР. Создание механизмов защиты населения, пользующегося платёжными системами, должно привести к росту объёмов безналичных платежей, что в свою очередь существенно уменьшит теневой оборот наличных денег в стране и обеспечит финансовую безопасность.

Литература

1. Соколов Б.И. Роль платёжных систем в обеспечении устойчивого развития национальной экономики / Б.И. Соколов, С.В. Мищенко // Проблемы современной экономики. – № 2 (54). – 2015. – С. 163-167
2. Официальный сайт Центрального Республиканского банка ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/>.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕГИОНА КАК СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ

ФОМИНА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В специфических условиях современного мирохозяйственного развития особое значение приобретает наличие стабильно функционирующего рынка как на национальном, так и на региональном уровнях. Эффективный и устойчивый к потрясениям финансовый сектор является залогом стабильного

развития экономической системы. Для своевременного выявления проблем, связанных с дестабилизацией рынка и нарушением его функции привлечь и эффективно перераспределять финансовые ресурсы, необходимо осуществлять постоянный мониторинг основных показателей его развития и его способности конкурировать с финансовыми рынками других стран.

Развитие деятельности субъектов финансового сектора определяется эффективностью государственных методов ее регулирования. Отсутствие эффективного регулирования такой деятельности обусловлено отраслевыми и территориальными диспропорциями рынка, практическим отсутствием инструментов долгосрочного размещения ресурсов, несовершенством законодательной базы. Анализируя функционирование элементов инфраструктуры финансового рынка Донецкого региона, следует отметить такие особенности: во-первых, структурообразующим фактором развития инфраструктуры финансового рынка в регионе выступают банки; во-вторых, неравномерность в территориальном размещении элементов инфраструктуры финансового рынка.

Развитие системы регулирования финансового рынка должно стать составляющей общей стратегии проведения социально-экономических преобразований.

Приоритетное развитие финансового рынка не является самоцелью, а одним из факторов экономического развития региона. Устойчивость финансового рынка может быть обеспечена как за счет кредитования экономических субъектов (кредиты на повышение технологического уровня производства), так и за счет привлечения депозитов домохозяйств. Первое направление обеспечит развитие внутреннего товарного рынка, а второй - позволит сохранить баланс денежных средств, находящихся в обращении.

В нынешних условиях объективно возникает необходимость принятия научно обоснованной антикризисной стратегической программы, включающей, прежде всего, совокупность мер по финансовой стабилизации экономического пространства. Важнейшие из них должны включать инструменты государственного регулирования финансового рынка с позиций его динамичности роста, эффективности и стабильности функционирования, а также учитывать факторы влияния (рисунок) [1].

Задачами государственного регулирования финансового рынка должны стать: наращивание финансового потенциала банковской системы, создание условий для развития парабанковской системы; обеспечение соответствующего уровня предлагаемых услуг и целевой информации различным сегментам клиентуры; упорядочение финансовых потоков; учет изменений информационных технологий и развитие на их базе новых инфокоммуникационных технологий.

Решением проблемы низкого информационного обеспечения выступает создание единого информационного центра, призванного предоставлять пользователям совокупность информационных и аналитических услуг в интересующих их областях экономики региона. Разностороннее

производство и введение в финансовую инфраструктуру инновационных возможностей позволит изменить технологическую базу кредитных и финансовых отношений региона и значительно увеличить результативность управления и обеспечения прозрачности движения денежных потоков [2].

Рисунок. Группы факторов, оказывающих влияние на развитие финансового рынка региона

Среди мер, призванных обеспечить развитие финансовой инфраструктуры и стабильность финансового благополучия населения в долго- и кратковременной перспективе является разработка и использование на региональном уровне программ по повышению финансовой грамотности населения. Инвестиционные консультации являются одними из эффективных способов сближения финансовых посредников и домашних хозяйств.

Государственное управление в этой сфере должно быть ориентировано на усиление элементов осмысленного действия отдельных инвесторов (домашних хозяйств), защиту прав населения и их законных интересов, создание условий уменьшения рисков индивидуальных инвесторов.

Немаловажным условием эффективного развития финансовой инфраструктуры является увеличение уровня дохода на душу населения, снижение уровня бедности, что, в свою очередь, обеспечит стабильное развитие региональной экономики.

Литература

1. Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. – М.: Вильямс, 2007. – 432 с.
2. Мищенко В.В. Государственная региональная экономическая политика: учебное пособие / В.В. Мищенко. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2009. – 188 с.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦЫГАНОВ А.Р.,

канд. экон. наук,

профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы. В нашей статье «Страховой рынок Донецкой Народной Республики и задачи его восстановления» [1] было исследовано состояние страхового рынка ДНР в настоящее время, определены первоочередные и долгосрочные задачи его восстановления, способы разрешения и осуществления этих задач. Однако и функционирующий страховой рынок требует дальнейших более глубоких исследований и более широкой практической деятельности, обеспечивающих требуемое высокое качество страховых услуг и достаточный их ассортимент. Поэтому страховым компаниям (СК) совершенно необходимо развивать маркетинговые исследования по созданию страховых продуктов в различных сферах деятельности. Целью настоящего материала является определение, пока в самом общем виде, задач развития *инвестиционной деятельности* субъектов восстанавливаемого страхового рынка ДНР.

Изложение методики и результатов исследования. Как свидетельствует анализ деятельности страховых рынков развитых стран, сфера деятельности страховых организаций помимо обеспечения страховой защиты, как правило, включает в себя и инвестиционную деятельность, основанную на механизме размещения страховых резервов. Следует подчеркнуть, что, как показывает мировая практика, инвестиции страховых компаний оказывают стабилизирующее влияние на экономику и фондовый рынок, что особенно заметно в кризисные периоды. При этом аккумуляция капитала через страховой сектор не уступает сберегательному делу, а в ряде случаев даже превосходит его [2].

Инвестиционная деятельность СК имеет двойное назначение как на микроуровне (т. е. на уровне самой СК) так и на макроуровне (т. е. на уровне государства).

Работа с ориентацией по двум этим назначениям даёт возможность страховой компании: обеспечить качество предоставляемых услуг, и прежде всего быстроту страховых выплат, а именно это создаёт устойчивое положение страховщика; развивать свой непосредственный бизнес и самостоятельно управлять им, поскольку благодаря инвестированию происходит накопление необходимых для этого средств; выполнять требования регламентирующих органов к величине уставного капитала; обходиться без привлечения внешних инвестиций, что приводит к значительному снижению уровня рисковости компании в её деятельности.

Работающие на страховом рынке ДНР в настоящее время и предполагающие работать в будущем страховые компании должны чётко понимать, что «...при проведении инвестиционных операций они зависят от состояния финансового рынка и несут инвестиционный риск, и поэтому страховщик должен руководствоваться консервативным (осторожным) подходом, состоящим в том, что направления финансовых вложений должны обладать минимальным риском» [3].

В связи с этим, во многих странах в законы об организации страхового дела в виде нормативных актов введены требования, которые обязаны соблюдать страховые организации. Например, в России это: «Правила размещения страховщиками средств страховых резервов» и «Требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика», утверждённые Минфином. В этих нормативных актах также установлены *единые принципы размещения инвестиционных ресурсов* страховой организации. Это принципы: *возвратности, прибыльности, ликвидности, диверсификации* (в связи с недостаточностью объёмов настоящего изложения сущность этих принципов в пределах данных тезисов не рассматривается) [3].

Страховым компаниям также нужно понимать, что инвестиционная деятельность, хотя и является важнейшей, должна носить *подчинённый характер* по отношению к страховым операциям. Это можно считать пятым принципом формирования инвестиционного портфеля.

В соответствии с мировой практикой в инвестиционный портфель страховой компании рекомендуется включать в первую очередь государственные ценные бумаги и облигации, затем - акции компаний, обладающие устойчивым ростом на фондовом рынке, затем – банковские депозиты, золото и драгоценные металлы [4].

Таким образом, развитие страхового дела в Республике - это не только развитие страховых операций для возмещения потерь общества, но это также источник инвестиций. Поэтому вопрос о рациональном размещении денежных фондов страховых компаний всегда будет актуальным и стоять очень остро, с целью обеспечить их реальную работу на экономику Республики.

Литература

1. Цыганов А.Р. Страховой рынок Донецкой Народной Республики и задачи его восстановления / А.Р. Цыганов // Научный журнал «Менеджер». Вестник ДонГУУ. – 2015. – № 1 (71). – С. 73-78.

2. Инвестиционная деятельность страховой компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: finbook.news/strahovanie-book/investitsionnaya-deyatelnost-strahovoy.html.

3. Инвестиционная деятельность страховой компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studme.org/120807028587/strahovoe_delo/investitsionnaya-deyatelnost-strahovoy_organisatsii.

4. Инвестиционная деятельность страховой организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kudainvestiruem.ru/klassifikatsiya/strahovoe-investicii/html.

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШАРЫЙ К.В.,

ассистент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КОВЫРШИН Д.А.,

аспирант кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Одним из ключевых органов в системе регулирования инновационно-инвестиционной политики Республики является Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики (МЭР ДНР) (рисунок).

Главная цель деятельности Министерства – повышение уровня благосостояния и последовательное улучшение качества жизни населения Республики на основе обеспечения гарантированной занятости, роста и справедливого распределения доходов. В контексте инновационно-инвестиционной политики Министерство осуществляет свою деятельность по следующим направлениям [1]:

- координация реализации инновационно-инвестиционной политики на территории Республики;
- разработка программ и мероприятий, которые направлены на развитие инновационно-инвестиционной деятельности в ДНР, а также организация их выполнения;
- осуществление мониторинга показателей инновационно-инвестиционной деятельности на территории государства;
- участие в разработке и реализации государственных инвестиционных программ, а также программ трансграничного сотрудничества на территории Республики;
- осуществление сопровождения и актуализации инвестиционного Интернет-портала, электронного реестра инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, инновационных бизнес-инкубаторов;
- подготовка аналитических и презентационных материалов в сфере инновационно-инвестиционной политики Донецкой Народной Республики;

- осуществление организационно-методического сопровождения деятельности зарубежных и отечественных инвесторов при Совете Министров ДНР;
- организация проведения рабочих встреч представителей организаций и предприятий Республики, органов государственной власти ДНР, инвесторов и других заинтересованных лиц.

Рисунок. Система органов управления в сфере регулирования инновационно-инвестиционной политики Донецкой Народной Республики

Одной из основных задач МЭР ДНР является создание благоприятного инновационно-инвестиционного климата и привлечение финансовых ресурсов с целью восстановления экономического потенциала, а также создания новых рабочих мест.

Отдел инвестиционно-инновационной деятельности, развития малого и среднего бизнеса Департамента стратегического развития экономики и социальной сферы МЭР ДНР оказывает содействие в поиске инвесторов, а также помощь в разработке и сопровождении реализации инвестиционных проектов на территории Донецкой Народной Республики [1].

В 2016 году МЭР ДНР разрабатывались такие нормативные правовые акты в сфере инвестиционно-инновационной политики как проекты Законов: «О системе государственного стратегического планирования»; «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве»; «О концессиях»; «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, осуществляемой в форме капитальных вложений»; «Об иностранных инвестициях»; «О государственном материальном резерве»; «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

Особо необходимо отметить инициирование Министерством экономического развития закона «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве». Указанный закон призван определить цель, задачи, основы нормативно-правового регулирования, а также процедуры и общие принципы взаимоотношений складывающихся в процессе разработки, принятия, реализации и прекращения соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Действие данного законодательного акта направлено на привлечение инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики.

Реализация Закона обеспечит возможность осуществления инвестиционных, инновационных, инфраструктурных проектов и республиканских программ, которые имеют важное социально-экономическое значение для государства и общества.

Литература

1. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru>

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

ШИРА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современное состояние банковского рынка в значительной степени вызвано не только колебаниями на мировых финансовых рынках и институциональной слабостью регулирования, но и факторами микросреды, в частности не совершенностью привлечения и непредсказуемостью стоимости размещения ресурсов, возможностью резкого изменения валютных курсов, которые обуславливают проблемы управления валютными рисками в банках.

Деятельность банков на валютных рынках заключается в управлении активами и пассивами в иностранной валюте и в банковских металлах, связана с валютными рисками, которые возникают в связи с использованием различных валют и банковских металлов при проведении банковских операций.

Главной целью управления валютным риском в коммерческом банке является ограничение негативного влияния изменений валютных курсов на финансовый результат капитал и деятельности банковского учреждения.

На сегодняшний день есть острая потребность в разработке модели организации системы управления валютными рисками, которая бы учитывала особенности и специфику банка, используемые им методы управления и адаптивный к ним инструментарий, приносил максимальную эффективность от проводимых мероприятий (рисунок).

Составляющими системы управления валютным риском является стратегия и тактика управления.

Стратегия управления валютными рисками должна быть подкреплена наличием интегрированной, комплексной системы управления рисками. Следовательно, управление валютным риском заключается в осуществлении контроля открытых валютных позиций по каждой иностранной валюте при проведении валютных операций, в том числе торговых. Тактика управления - конкретные приемы и методы для достижения поставленных задач и целей в определенных условиях функционирования банка [1].

Также неотъемлемыми составляющими системы управления валютным риском является методология управления, система полномочий и контроль.

С точки зрения структурной организации коммерческие банки принимают комбинированную модель управления валютными рисками, то есть управление происходит на трех уровнях: общебанковский, средний и операционный.

Общебанковский уровень представлен высшим менеджментом коммерческого банка и отдельными его подразделениями. Средний уровень управления представлен руководством структурных подразделений, профильными комитетами региональных управлений, обеспечивающих управление валютными рисками и внутреннего аудита, ревизии и контроля на уровне региональных управлений банковского учреждения. Операционный уровень состоит из подразделений, непосредственно осуществляющих банковские операции и сделки с иностранными валютами, и подразделений, сопровождающих данные операции.

Эффективная система управления рисками предполагает разработку особых механизмов принятия решений, их контроль и сопровождение при проведении банковских операций с целью достижения целей, определенных стратегическим и бизнес-планами банка, при обеспечении оптимального соотношения риска и доходности.

Рисунок. Модель организации системы управления валютными рисками в коммерческих банках

Литература

1. Пуш Л.А. Организация системы управления валютными рисками в банковских учреждениях / Л.А. Пуш // Финансы, учет и аудит. – 2012. – № 19. – С. 145-152.

РОЛЬ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ ГОСУДАРСТВА

ШИЯНКОВА Ю.В.,

ассистент кафедры финансов,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях фискальная политика является составной частью экономической политики государства, связанной с необходимостью решения, прежде всего, общенациональных задач как на макро-, так и на микроуровне посредством регулирования способов и объемов финансового наполнения бюджета и оптимизации бюджетных расходов. В частности, фискальная политика должна способствовать решению таких важных задач как: структурное совершенствование национальной экономики, нивелирование отраслевых и территориальных диспропорций, стимулирование хозяйствующих субъектов к развитию научно-технического прогресса и внедрение передовых технологий, формирование человеческого капитала.

Целью данной работы является определение роли фискальной политики в управлении экономикой государства.

С переходом экономики государства на основы рыночного хозяйства усилилось значение фискальной политики. Фискальная политика как важнейший элемент финансовой политики государства выполняет ряд функций, таких как: мобилизация, привлечение необходимых государству денежных средств, их распределение, обеспечение применения этих средств по назначению в целях решения социально-экономических проблем страны.

В рыночной экономике чрезвычайно важно знание сущности, функций, видов и инструментов фискальной политики, а также механизма ее действия для более правильной ориентации в существующей обстановке в стране с целью правильного принятия управленческого решения.

Применение инструментов фискальной политики должно учитывать реальное состояние экономики, поскольку в противном случае последствия изменений в фискальной политике невозможно будет спрогнозировать не только в долгосрочном, но и в краткосрочном периоде [1]. Кроме того, цели фискальной политики должны согласовываться с функциями налогов и

бюджета. Исходя из этого, структурную схему фискальной политики можно представить в следующем виде (рисунок).

Рисунок. Структурная схема фискальной политики

Таким образом, мероприятия фискальной политики определяются поставленной целью (борьба с инфляцией, сглаживание циклических колебаний экономики, снижение уровня безработицы). Государство регулирует совокупный спрос и реальный национальный доход с помощью государственных расходов, трансфертных выплат и налогообложения [1]. Такая трактовка фискальной политики является одновременно простой и емкой, поскольку содержит в себе и экономическое содержание фискальной политики (деятельность, направленная на регулирование доходов и расходов государства), и цель (сглаживание циклических колебаний), и рычаги реализации (расходы и налоги).

Оптимальная фискальная политика предполагает выбор такого набора фискальных рычагов, которые позволяют сформировать доходную часть бюджета в необходимом объеме, не спровоцировав при этом неконтролируемый рост уровня государственного долга, как доли национального дохода.

Неэффективная фискальная политика приводит к кумулятивному росту бюджетного дефицита, а при отсутствии экономического роста это может спровоцировать дефолт государства.

Подводя итоги, следует отметить, что фискальная политика играет важную роль в целостном управлении экономикой. Она является одним из главных инструментов государственного регулирования экономики, непосредственно связана с государственным бюджетом, налогами, государственными денежными доходами и расходами. В условиях рыночной экономики фискальная политика является основной частью государственной экономической политики.

Литература

1. Грицюк Т.В. Налогово-бюджетная политика как инструмент макроэкономического регулирования / Т.В. Грицюк // Финансы и кредит. – 2014. – № 13. – С. 42-54.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Агафоненко О.Ю.</i> СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНА	7
<i>Аксёнова Е.А.</i> ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	9
<i>Арчикова Я.О.</i> НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	11
<i>Афендикова Е.Ю.</i> ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	13
<i>Бондаренко О.В.</i> ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В РЕГИОНЕ	15
<i>Борисенко А.М.</i> ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	18
<i>Боталова Н.П.</i> ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР	20
<i>Бухтиярова А.А.</i> ЦЕНОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ	22
<i>Верига А.В.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ	24

Волобуева Д.С. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	27
Волощенко Л.М. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ	29
Голодник А.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	31
Демидова И.А. АНАЛИЗ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	34
Демура Н.А. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ	36
Демура Н.А., Павлова М.А. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	38
Дорофиев В.В., Петрушевская В.В. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ	40
Евсеев В.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДСИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ФОРМИРОВАНИЮ.....	43
Евтеева С.Г. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРОЙ НАСЕЛЕНИЯ.....	45
Егорова М.В. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	47
Зарочинцева Е.В. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ.....	49

Кириенко О.Э., Чоботарь А.А. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	52
Киризмеева А.С. РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАНЫ	54
Ковалева Ю.Н. УСИЛЕНИЕ РОЛИ РУБЛЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ.....	57
Коваль А.А. ФИНАНСОВАЯ КОМПОНЕНТА МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	60
Кондрашова Т.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ.....	62
Кравцова И.В. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ФАКТОРИНГА	64
Криштопа И.В. АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	66
Лошинская Е.Н. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	68
Макаренко Ю.С. НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СФЕРЫ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	70
Матющенко Е.С. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	72
Мехедова Т.Н. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	74

Мишина Ю.А. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	77
Нестерова А.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ.....	79
Никитина И.П. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	81
Одинцова Н.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	83
Омельянович Л.А. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА	85
Омельянчук А.А. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	88
Петрушевский Ю.Л. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	90
Подмаркова И.П. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ДНР	92
Романинец Р.Н. РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.....	94
Саенко В.Г. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ ДНР	96
Саенко В.Б., Шилина А.Н. НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	99

Светличная Т.В. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДНР	101
Сподарева Е.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	103
Степанчук С.С. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	106
Стрельников А.И. ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	108
Тарасова Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДНР	110
Титиевская О.В. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.....	112
Тонконоженко Ю.А. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДНР: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ	115
Филиппова Ю.А. АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ	117
Фомина Е.А. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕГИОНА КАК СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ	119
Цыганов А.Р. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	122

Шарый К.В., Ковыршин Д.А.

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 124

Шира Н.А.,

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 126

Шиянкова Ю.В.

РОЛЬ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ ГОСУДАРСТВА..... 129

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2017 г.
г. Донецк**

**СЕКЦИЯ 4 : ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна.

Материалы приведены на языке оригинала.

Ответственный за выпуск:

Литературный редактор:

Технический редактор:

Саенко В.Б.

Кравченко А.В.

Коваль А.А.